

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 9
2022

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

2-tom, 9 -son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Sentyabr 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjano, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №9. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» MChJ,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 6-8

September, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(9).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© LLC «Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 2, Номер 9.

Сентябрь 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хахимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) 8.7 / 2021

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №9.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Abdullaev Alisher Makhmudovich
<i>Trends in Uzbekistan's socioeconomic development during its years of independence</i> | 7 |
| 2. | Akhunova Marifat Khakimovna
<i>Key issues of textile industry development on the basis of implementation of innovative development strategy</i> | 20 |
| 3. | Butaboev Makhhammadzhon Tuychievich,
Arziev Muydinjon Abdurakhmonovich
<i>Human capital is the key value of the digital economy</i> | 27 |
| 4. | Davlyatova Gulnora Mukhammadjonovna
<i>Using the foreign experience of innovative policy</i> | 37 |
| 5. | Ilyosov Asrorjon Akhrorjon ugli
<i>German experience of state support of export of industrial products</i> | 46 |
| 6. | Muminova Elnorakhon Abdukarimovna,
Uraimzhonov Azizbek Rakhmonjon ugli
<i>Improvement of transformation processes development mechanisms of electro technical industrial enterprises and expansion of their economic potential in the field in Uzbekistan</i> | 57 |
| 7. | Nazarova Latofat Toirjon kizi
<i>Organizational and economic issues of management at chemical industry enterprises</i> | 66 |
| 8. | Rakhmonazarov Pakhlovon Yigitalievich
<i>Foreign experience in the development of the economy of regions</i> | 75 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|-----|--|----|
| 9. | Jalilov Inomjon Ilkhomjon ugli
<i>To the current problems of the formation of the pedagogical skill of the teacher</i> | 81 |
| 10. | Mikheeva Alexandra Ivanovna
<i>To some problems of education during the educational process</i> | 90 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 98 |
| | <i>Our publications</i> | 105 |

QR CODE of this issue of the magazine

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187754>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 9

Volume: 2

Published:

30.09.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Abdullaev, A.M., (2022). Trends in Uzbekistan's socioeconomic development during its years of independence. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 7-19.

Abdullaev, A.M. (2022). Trends in Uzbekistan's socioeconomic development during its years of independence. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 7-19.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7185924>

Abdullaev, Alisher Makhmudovich

*Candidate of Economics,
Docent of the Department of
Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

DOI 10.5281/zenodo.7185924

UDC 65.9(5Y); 172.12: 008

**TRENDS IN UZBEKISTAN'S SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT DURING
ITS YEARS OF INDEPENDENCE**

Abstract. *This article examines the stages of economic development in the Republic of Uzbekistan. Uzbekistan's continued socioeconomic growth is detailed, and the expansion of small company and private enterprise is evaluated. The current stages of economic development are presented. Uzbekistan's independence turned 31 years old. During these years, Uzbekistan itself has seen significant transformation, while the world surrounding it has undergone fundamental technological, economic, political, and geo-economic shifts. But one thing has remained the same: the commitment to reforms aimed at enhancing the economy's competitiveness and residents' living conditions.*

Keywords: *Economy, small company, development, national interests, international collaboration, extra-economic linkages, and liberalization of the economy are the key terms.*

**ТЕНДЕНЦИИ СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
УЗБЕКИСТАНА ЗА ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Абдуллаев, Алишер Махмудович
к.э.н., доцент,

кафедра «Экономика»
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье рассматриваются этапы экономического развития Республики Узбекистан. Подробно описан продолжающийся социально-экономический рост Узбекистана, а также дана оценка расширению малых компаний и частного предпринимательства. Представлены текущие этапы экономического развития. Независимости Узбекистана исполнилось 31 год. За эти годы сам Узбекистан претерпел значительные преобразования, в то время как окружающий его мир претерпел фундаментальные технологические, экономические, политические и геоэкономические сдвиги. Но одно осталось неизменным: приверженность реформам, направленным на повышение конкурентоспособности экономики и условий жизни жителей.

Ключевые слова. Экономика, малая компания, развитие, национальные интересы, международное сотрудничество, внеэкономические связи и либерализация экономики являются ключевыми терминами.

МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОННИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНИШ ТЕНДЕНЦИЯЛАРИ

Абдуллаев, Алишер Махмудович
Иқтисод фанлари номзоди,
Иқтисодиёт кафедраси доценти,
Фаргона политехника институти

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида иқтисодий ривожланиш босқичлари кўриб чиқилган. Ўзбекистонда давом этаётган ижтимоий-иқтисодий ўсиш батафсил муҳокама қилиниб, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик соҳасининг кенгайиши баҳоланади. Иқтисодий ривожланишнинг ҳозирги босқичлари келтирилган. Мамлакатимиз мустақилликка эришганига 31 йил тўлди. Бу йиллар давомида Ўзбекистоннинг ўзи муҳим ўзгаришларни, унинг атрофидаги дунё эса фундаментал технологик, иқтисодий, сиёсий ва геоиқтисодий ўзгаришларни бошдан кечирди. Аммо иқтисодиётнинг рақобатбардошлиги ва аҳолининг яшаш шароитларини оширишга қаратилган ислохотлар ўз ахамиятини йўқотмади.

Калит сўзлар: Иқтисодиёт, кичик компания, ривожланиш, миллий манфаатлар, халқаро ҳамкорлик, иқтисодий алоқалар ва иқтисодиётни эркинлаштириш асосий шартлардир.

Introduction

Today, few individuals recall the circumstances surrounding the establishment of an independent Uzbekistan. In the latter years of the Soviet Union, trains and ships collided and the government crumbled, and the country's order fell apart. Bloody battles happened in many former Soviet countries, but only in Uzbekistan were these conflicts

averted. It was perhaps the first time in the post-Soviet realm that it was possible to avoid the Osh scenario from playing out in a potentially volatile area - the Uzbek portion of the Fergana Valley.

The economic situation and standard of living were far from satisfactory. In 1990, the per capita output of national revenue in Uzbekistan was twice as low as the average level of the Union, and labour productivity in industry was 40% lower than the average level of the Union, while in agricultural it was twice as low. Per capita production of consumer products in the republic was 40% of the Union average. Nearly 45% of the population had an average total per capita income of less than 75 rubles per month, compared to less than 12% for the entire country.

With the fall of the Soviet Union, economic links began to deteriorate, production decreased, and living standards and social protection fell precipitously. Due to its geographical location, Uzbekistan faced the most challenging transport isolation conditions. In the shortest time possible, it was essential to establish national statehood, defense, diplomacy, a currency (which was established on 1 July 1994), energy and food safety, and to penetrate world markets, seas, and oceans with its goods.

In these difficult circumstances, it developed its own model of transition to market relations, taking into account the specific conditions and characteristics of the republic, its traditions, customs, and way of life. This model was based on the following five principles: the economy has priority over politics, the state is the main reformer, the rule of law, and strong social protection are implemented in stages. These ideas continue to underpin the ongoing reforms, which have enabled the country to avoid a number of economic and political shocks experienced by other post-Soviet nations.

In general, the reform approach chosen during the initial phase of independence has met expectations. In retrospect, according to a UNDP assessment from the mid-1990s, Uzbekistan was the first post-Soviet nation to stop its output drop and move toward economic growth. Uzbekistan had the smallest fall in output among the post-Soviet states. In the most challenging economic conditions, the level of social protection was greater than in other post-Soviet nations. While other post-Soviet nations were losing entire industries, Uzbekistan was building new ones from scratch, with the automobile industry serving as a notable example.

Prior to gaining independence, Uzbekistan had never produced its own automobiles. In 1994, the UzDaewooAuto joint venture was founded between the Daewoo Corporation of South Korea and Uzbekistan. Due to Daewoo's bankruptcy in 2008, the company was changed into a joint venture with American automaker General Motors. Today, this existing Uzbek company, UzAuto Motors, which is independent of external partners, continues to manufacture and export automobiles of various brands.

Main portion

New changes

One cannot deny, however, that by the middle of the decade, the development of the Uzbek economy began to stall due to excessive administrative regulation and closedness, which prevented the full utilization of market incentives for its development. Consequently, the newly elected President of Uzbekistan in 2016, Shavkat Mirziyoyev, initiated a new period of comprehensive changes in all aspects of life. In February of

2017, he approved the Action Strategy for Uzbekistan's five development priorities for 2017-2021. Improving state and social construction, ensuring the rule of law and reforming the judicial and legal system, developing and liberalizing the economy, developing the social sphere, ensuring security, and implementing a balanced and constructive foreign policy are among the most important aspects of the new phase. In the past few years, significant progress has been made in each of these fields. Observe a few of them.

Despite the adoption of the Concept of e-government development in Uzbekistan in 2004 for the purpose of enhancing public administration, considerable progress has not been made in this area until lately. Nonetheless, in December 2016, the President issued an order for the opening of virtual and people's reception halls in each district and city. And today, state electronic services in Uzbekistan are provided through the following: a single portal of interactive public services (EPISP), public service centers at the President's reception offices, public reception offices of the President of Uzbekistan, virtual reception offices of the President of Uzbekistan, a portal for discussion of draft regulations, official websites, and information portals of state bodies.

In the realm of economic reforms, the currency reform generated the most reverberation around the globe. The Presidential Decree "On Foreign Exchange Policy Liberalization" was published in September 2017, allowing legal businesses and individuals to freely convert foreign currency. Prior to that time, there were three separate exchange rates: the black-market rate, the exchange rate, and the Central Bank rate. As a result, currency exchange transactions were a major issue. Another important economic reform in 2018 was the tax reform, which drew particular attention due to the widespread discussion of the Tax Policy Improvement Concept. With the release of a new edition of the Tax Code in 2020, the primary phase of the tax reform was finished. During the course of the reform, taxes on labor were cut, the gap between the general and simplified tax regimes was erased, the system of tax administration was enhanced, and additional improvements were implemented.

During the course of the reforms, various administrative and bureaucratic obstacles to entrepreneurial activity were removed, a business-friendly climate was created, the necessary legal guarantees for business were supplied, and the state provided active support to entrepreneurs. In worldwide rankings, these changes were reflected. The total amount of foreign direct investment has increased despite ongoing policy adjustments (FDI),

Attractiveness of Uzbekistan rose from \$1.6 billion in 2018 to \$4.2 billion in 2019. Uzbekistan scored among the top twenty "global improvers" in the World Bank's Doing Business in 2020 report, thanks to a significant improvement in its standing over the past five years. At the same time, weak government progress in reducing the dominance of state monopolies in the economy, a lack of transparency in government procurement, growing concerns about protecting private property, and inadequate legislation to protect intellectual property rights have a negative impact on the investment climate in Uzbekistan. The tight legal and regulatory structure with its numerous bylaws, as well as the lack of competition and market access, prevents investors from pursuing potentially

lucrative business possibilities in Uzbekistan. The spread of COVID-19 has altered investment patterns and rendered FDI a globally competitive commodity.

Dietary safety

Providing food independence and food security is one of the most significant accomplishments in the history of independent Uzbekistan, which has taken on added significance in light of the pandemic's food-related issues.

On the eve of independence, the country imported an average of 3 million tons of grain, whereas only 2.038 million tons were harvested in Uzbekistan in 1990, resulting in a severe food scarcity. In 1989, for instance, 89.3% of respondents said they consumed insufficient quantities of meat items, 56.5% of dairy goods, 55.3% of sugar, 49.55% of sweets, and 17.5% of potatoes. In light of the necessity to ensure food independence, it was agreed in 1989 to allot more than 400 thousand hectares of irrigated land to homestead lands, whose area was later increased to 700 thousand hectares and used for food production. Since 1995, the area devoted to cotton has decreased drastically from more than 50 to 36.1%, and the area devoted to grain crops has climbed from 24 to 44-45% of the total area devoted to crops, providing food independence.

During the current era of economic development, a special focus has been placed on bolstering food security.

In January 2018, the Presidential Decree "On steps to further assure food security of the country" was published, establishing a series of measures to address challenges to the stability of the food market and to secure the supply of food. Food security is also a goal of the ongoing structural changes in agriculture. A shift to a cluster system of agricultural production with a high degree of processing in clusters of agricultural raw materials, the abolition of the state order system for cotton, and a reduction in the state order for cereals have been implemented as part of an agricultural reform. Cotton planting is decreasing, and as a result, 170.5 thousand hectares of irrigated land are being developed for the cultivation of cereals, vegetables, oil crops, orchards, and vineyards, and food production is increasing. In 2021, the index's ninth edition was published. The GFSI examines food availability, availability, quality, and safety in addition to natural resources and sustainability in 113 nations.

Uzbekistan's overall score declined by 0.7 points from 2019 and 2021, placing it at position 78 out of 113. During the epidemic, the success of food security in other nations had a significant reversal, which explains the improvement in ranking. The score allowed Uzbekistan to maintain its position within the group of nations with moderate food security. Economic structure alterations

During the period from 2017 to 2021, the government of Uzbekistan conducted a number of economic changes, including currency exchange rate reforms and international trade control, and liberalised prices for a variety of products and services. The government is now focused on eliminating structural obstacles to GDP development. For instance, underdeveloped factor markets and the predominance of state-owned businesses and banks in the economy.

The subsequent phase of socioeconomic reforms will result in a private sector that is larger and more competitive. This is required in order to dismantle an inefficient system

characterized by considerable state involvement in numerous economic sectors and the creation of few jobs.

Approximately 7.5% of Uzbek nationals lived below the World Bank's poverty level for lower-middle income countries in 2021. Many of them reside near to this line and have a high chance of dropping below it. One out of every six homes in the country has a member working abroad, primarily in Russia.

Initiated during the COVID-19 pandemic, reforms to enhance the provision of social assistance to residents will assist in expanding social protection coverage and labor market support programmes for citizens. These steps will aid in preventing a rapid increase in poverty throughout the nation. It is anticipated that Russia's invasion of Ukraine will reduce Uzbekistan's GDP growth to 3.6% in 2022. This is a result of the halving of migrant workers' remittances and their return to their home countries, record-high global oil and food prices, and disruptions in international trade logistics chains, investment inflows, and financial systems.

To prevent a rise in poverty among the populace, additional social protection and labor market assistance initiatives will be required. A tighter government monetary policy, higher earnings from commodity exports, and reduced spending on public investment in the economy will create budgetary space to fulfill present requirements and preserve macroeconomic stability.

In 2021, the Uzbek economy increased by 7.4%. Strong growth in the industrial and service sectors helped to ameliorate the still-weak growth in agriculture. Migrant workers' remittances increased again. However, it only partially offset the huge decline in gold revenue (down 29%). This resulted in an increase in the current account deficit from 5% of GDP in 2020 to 6.6% of GDP in 2021.

The deficit expanded from 4.5 percent of GDP in 2020 to 6.2 percent of GDP in 2021. Almost all of the funding came from external sources. However, they did not exceed the \$5.5 billion annual cap established by the government. Inflation continued to drop, averaging 10.8% in 2021 (compared to 12.9% in 2020). Inflation continues to be driven by higher domestic and international food and transportation expenses.

Reductions in government-subsidized lending and high real interest rates have slowed the growth of loans from 31% in 2020 to 18% in 2021. The banking system continues to function without interruption. The capital and liquidity buffers remain in excess of the statutory minimums. In order to limit dollarization of the banking sector, the Central Bank of Uzbekistan has increased the minimum reserve requirement on foreign currency deposits from 14% to 18% in 2021.

In 2021, the unemployment rate will be 9.6%, down from 10.5% in 2020. However, it has not yet returned to the 9 percent rate seen in the United States prior to the COVID-19 epidemic.

Prospects for economic growth

The war in Ukraine will reduce Uzbekistan's GDP growth to 3.6% in 2022, compared to pre-crisis projections of approximately 6%. The predicted 50% decline in migrant workers' remittances as a result of the lower ruble and the collapse of the Russian economy, as well as higher oil, wheat, and vegetable oil costs, will have a significant negative impact on private consumption growth. Given the considerable dependence of

the national economy on Russian capital imports and bank financing of public and private investment projects, it is anticipated that investment inflows will also decelerate.

Even though Uzbekistan will profit from strong global commodity prices (gold, copper, and natural gas), it is anticipated that a decline in remittances of up to 6 percent of GDP will expand the current account deficit to 10 percent of GDP in 2022. In addition, foreign direct investment inflows will be restricted in general in 2022. The recovery will require time.

In turn, the increased current account deficit will be covered by fresh external borrowings from the government and the utilization of international reserves.

In 2022, it is anticipated that the government deficit will decline to 4% of GDP. The anticipated fiscal consolidation in 2023 will likely be delayed. The public debt is expected to peak at 42 percent of GDP in 2022-23. By the end of 2024, it should level off at approximately 40% of GDP.

Surpassing transportation isolation

The inherited nature of Central Asian borders did not ensure transport security for a sovereign state, as products had to be transported via neighboring nations. This issue was resolved by the construction of new railways and roads across mountain passes leading to the Fergana Valley and the Surkhandarya region. Uzbekistan is now self-sufficient in terms of transport; thus it is no longer necessary to cross international borders for internal shipments, which was previously exceedingly inconvenient for the nation and its people.

Throughout its years of independence, the country has established a well-developed network of trains and motorways, as well as international airports to accommodate its international and transit traffic requirements. And the country's internal highways are becoming more comfortable to travel on, with high-speed trains connecting the nation's main cities into a unified network.

Tashkent's roadways and new traffic interchanges, as well as the city's general appearance, bear little resemblance to what they were prior to Uzbekistan's independence. Practically, it is a new city that accommodates international events with success.

Moreover, the separation of Uzbekistan from the oceans by at least the borders of two states substantially raises the cost of transportation, consequently increasing the price of imported and exported goods. As a result, the policy of establishing the most efficient transport routes for cargo transportation was given special consideration, and there have been significant shifts in the movement of commodities since independence.

The Soviet Union exported Uzbek cotton to Russia, Uzbek gas to the "center" (the gas pipeline was named "Central Asia-Center"), and from there, to a lesser extent, to Europe. From Russia, Belarus, and Ukraine, machinery and equipment were being shipped to Uzbekistan. In the 1990s, it was necessary to maintain the functionality of transport corridors to external markets via the Baltic States and the Far East, as well as to open new corridors for Uzbek goods, because the capacity of markets along inherited corridors was rapidly declining due to the general decline in the economy and standard of living in the post-Soviet region. Uzbekistan's economy also required new, modern equipment, which the CIS industry could no longer provide, nor could it afford to pay the global price for Uzbek cotton.

In this context, new transport corridors in the direction of Europe through Iran (the Mashhad-Seraskh-Tejen highway, which connected the Central Asian and Iranian railways) and Transcaucasia (the TRACECA trans-Caucasus railroad) were quickly put into operation in 1996, allowing Uzbek cotton and other goods to be transported to Europe. In particular, I recall the anecdote of one of the respondents to Economic Review magazine who accompanied the initial shipment of Uzbek cotton through the TRACECA route. He described how difficult and morally challenging it was to drive through Georgia, where the war had just ended and the smoldering wreckage along the way were still visible.

Nevertheless, time did not stand still, and the global economy was undergoing a huge transformation. The European industrial sector was relocating to Asia and no longer required major quantities of cotton and other raw materials. Asia, led by China, was undergoing fast economic growth, necessitating an increasing demand for raw commodities. The establishment of a full-fledged transport corridor to Persian Gulf ports via Iran paved the door for Uzbek commodities to reach South and South-East Asia, with the majority of Uzbek cotton bound for this region.

As a result of the global financial crisis, gas prices in Europe as a whole fell from their prior record highs. This posed a difficulty for Russia's gas imports from Central Asia, as it was already supplying Europe with sufficient quantities of its own gas. And natural gas flow is reversed. Turkmen and subsequently Uzbek gas were the first to reach China.

The distribution of machinery and equipment shipments to Uzbekistan has also shifted geographically. In the nineties-zero, Western sophisticated equipment eliminated supplies of poorly competitive CIS products. However, the situation has changed. First, the equipment and machinery manufactured in the West are extremely expensive, and second, they require costly maintenance, which limits the profitability of their usage in the home industry. As was the case, for example, with the American cotton harvesting "Cases," which were swiftly rendered obsolete. Numerous types of machinery (cars, buses) are now produced locally in Uzbekistan, and the importation of machinery and equipment is primarily driven by the need to master and implement new technologies.

Uzbekistan currently has reliable transport channels in all directions, including to the Baltic and Russian Far East ports, Chinese ports in the Pacific basin and Iranian ports in the Indian Ocean, as well as transit access to the European market. Nevertheless, efforts to optimize transportation corridors continue. On the agenda are the implementation of projects for the shortest railway to China via Kyrgyzstan, as well as the building of transport communications via Afghanistan to Pakistan and India, which are currently being vigorously pursued.

Social policy

In the initial era of Uzbekistan's transition to a market economy, social protection for the entire population was implemented on the basis of the necessity for substantial social protection; subsidies and benefits were applied equally to the entire population. However, this was accompanied by the reality that wealthy families also received subsidies and benefits. As a result, an emphasis was placed on targeted social support of the population, in which assistance was provided to families in genuine need. At the time,

the most significant societal impact was the 1993 law on the privatisation of state housing, which allowed residents to obtain full ownership rights to their house and thereafter dispose of it as they saw appropriate.

Since the commencement of the current phase of reforms, the strengthening of social security for the populace has received special emphasis. For the first time, the presence of poverty in the country was acknowledged by the head of state, and systematic and comprehensive efforts to eradicate it and increase social protections for the populace were initiated. In order to achieve this objective, the Ministry of Economic Development and Poverty Reduction and the Ministry for the Support of the Mahalla and the Family were established. The transition from previously poorly focused and effective institutions for material help distribution to systemic solutions based on digital technology has begun. Through door-to-door household visits, the actual problems and living conditions of particular families were identified.

On the basis of door-to-door visits, a registry of poor families, taking into account their issues, and the so-called "Iron Notebook" are compiled, which provided the basis for a tailored program of poverty reduction and social support. On the basis of these data, the "Single Register of Social Assistance" Information System, which offers a transparent, real-time evaluation of the degree of need of families and the eligibility of applicants, was implemented last year. Consequently, the social support system became entirely visible. In addition, as of January 1, 2021, the list of documentation required to get state social services and aid was significantly reduced.

Implementing targeted programs for the building of cheap housing and the development and modernization of road transport, engineering, and social infrastructure in order to enhance living conditions is an additional significant aspect of social support. In order to improve living conditions and amenities in rural areas, the Obod Qishloq and Obod Mahalla programs are implemented. Those in need of improved home conditions receive mortgage loans with favorable terms. In both urban and rural locations, affordable housing is being created. The provision of clean drinking water in rural areas is given considerable consideration.

Conclusion

It is impossible to discuss social policy without mentioning health care, education, and science, which are essential to human development and the improvement of human capital. If in the early years of independence, the national systems of health care and education were established, in recent years the emphasis has been on their radical reform, which aims to increase the quality of education and health care to world standards.

The globalization of the labor market, which has made it imperative for Uzbekistan to join the global educational space, which entails bringing the quality of education up to modern world standards, has been one of the primary reasons for revamping the education system in Uzbekistan since 2017. As a result of improvements in this field, Uzbekistan's system of continuous education today encompasses prekindergarten, general secondary, specialized secondary and vocational, higher and postgraduate education, as well as out-of-school education and the system of professional development and retraining.

The establishment of Presidential schools and children's music and art schools across the nation for exceptionally brilliant children is already underway. In institutes of

higher education, international teaching and grading standards are being implemented. Educational procedures already make considerable use of digital technology, which was aggressively supported by pandemic-related quarantine limitations when schools and universities taught online.

Innovative endeavors are stimulated aggressively. Higher education institutions and research institutes are in the process of establishing specialized laboratories, high technology centers, and technoparks, which facilitate the implementation of scientific and inventive advances. Numerous technoparks for the development of digital technologies have been established and are currently operational, with the intention of playing a significant role in the digitalization of the economy and other fields of endeavor.

First, primary care, emergency care, and urgent medical care are being modified within the healthcare industry. Active work is being performed on the digitalization of medical services and the implementation of a single electronic medical record, which will make it possible to store online a comprehensive history of a patient's sickness and treatment. A great deal of emphasis is also placed on preventative measures to reduce the incidence of disease, including the promotion of a healthy lifestyle and the reduction of infant and child mortality. The health sector has played a vital role in battling the coronavirus epidemic, making Uzbekistan more effective than the majority of nations.

The worldwide rankings have also reflected Uzbekistan's strong social policies in recent years. Thus, in the Human Development Index-2022, compiled annually by the UNDP, Uzbekistan ranked 89th out of 154 countries with a score of 0.017 and improved its ranking by 5 positions, which, according to the index methodology, allowed it to move into the category of countries with a medium quintile of industrial development.

According to the index report, there were positive improvements in six out of eight indicators as a result of the ongoing reforms and industrial development in our country, while two indicators experienced a fall. Uzbekistan's foreign trade turnover climbed by 16% in 2021, hitting \$42.1 billion, compared to the previous year. The number of exports climbed by 10% to \$16.6 billion, while imports increased by 20.4% to \$25.46 billion from the previous year. The export structure was dominated by manufactured products, particularly copper and steel, which surpassed gold.

Taking into account the existing sectoral structure of exports (predominance of gold, natural gas, minerals, and horticultural products), as well as the correspondingly established relations with the principal buyers of export products, the future development of the export-oriented economy of the country should be based on the expansion of the exports' nomenclature and geography. China is the largest purchaser of Uzbek commodities in East Asia. China is interested in raw materials and food products, but not those with a high degree of processing and a high added value (except for agricultural products). Certainly, it is possible to diversify exports and grow sales on the markets of the European Union and Asia-Pacific region, but the dynamics of the Uzbek economy over the past few years indicate that these markets play a subordinate role. In other words, the export expansion plan should be focused on identifying possible areas of the market for high-value-added commodities in the Commonwealth of Independent States, Eastern Europe, and neighboring countries that could be occupied by Uzbek goods.

In conclusion, it is important to note that 30 is the age at which a person reaches adulthood. In relation to the nation, this age is more akin to that of youth. During this period, however, the generation that laid the foundation for the country's freedom and endured its most terrible moments in history is departing. Simultaneously, a new generation born and raised in independent Uzbekistan is actively entering adulthood. And fewer and fewer individuals recall what life was like prior to independence and how tough it was to construct a new state. All of this must be recognized, if not remembered, for these were the years in which the basis of independence was laid. And this understanding will aid in appreciating the present more and avoiding future errors that, let's not be deceived, occurred throughout specific stages of our nation's independence.

References:

1. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум*. 8(75). – P. 3-7.
2. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
3. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>
4. Abdullaev, A. M., & Khudaykulov, A. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 5(85), 1.
5. Abdullaev, A.M. (2021). The problems of assessing the competitiveness of small businesses. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1 (1), 22-31. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5730975>
6. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated February 7, 2017, No. UP-4947, entitled "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan" - URL: <https://lex.uz/docs/3107042>
7. Ikramov, M. A., Some Issues of State Regulation of the Innovation Process: Foreign Experience and Practice of Uzbekistan, *Innovation Economy: Prospects for Development and Improvement*, Volume 3, Issue 3, Pages 198-205, 2013.
8. Mirziyoyev, Sh. M. Address of the President of the Republic of Uzbekistan to the Oliy Majlis on 29 December 2020 - URL: <https://www.norma.uz/nashi-obzori/poslanie-2021> glavnye tezisy iz rechi prezidenta.
9. Mirziyoyev, Sh. M., The new Uzbekistan is a land of democratic transformations, vast prospects, and practical concerns. Interview with the President of the Republic of Uzbekistan with the newspaper "Yangi Uzbekiston" on 17 August 2021 - URL: <https://www.president.uz> <https://dunyo.info/ru/site/inner>
10. Omarova Z. K., Zoidov Kh. K. Mechanisms of foreign economic activity regulation in solving problems of modernization and boosting the competitiveness of the national economy / *Regional problems of economic transformation*. 2015. No. 10 (60).
11. Social and Economic Situation in the Republic of Uzbekistan from January to December 2020 Report of Uzgoskomstat. - Tashkent: Uzgoskomstat, 2021. S. 494.

12. Tsvetkov, V. A., Ziyadullaev, N. S., Zoidov, K. H., and Medkov, A. A. *Transit economy: theory, methodology, and practice*; Acad. Makarov V.L. and Porfiriev B.N. - M.: Economic Review, 2019.
13. Ziyadullaev, N. S. EEU and the Republic of Uzbekistan: a wrong start on the road to integration / *The World of Change*, vol. 3, no. 3, 2020, pp. 111-125. Socio-productive infrastructure of the Central Asian republics.
14. Абдуллаев, А. М. (2012). Об инновационной составляющей предпринимательской среды. *Экономическое возрождение России*. 4(34). – С. 129-134.
15. Абдуллаев, А. М. и др. (2020). Актуальные вопросы инновационной стратегии развития территорий Узбекистана. *Финансово-правовые и инновационные аспекты инвестирования экономики региона: Сборник материалов международной научно-практической конференции*, Москва-Фергана, 27 мая 2020 года. – Москва-Фергана: Общество с ограниченной ответственностью Русайнс.
16. Абдуллаев, А. М. *Экономическая теория: Учебное пособие для проведения практических занятий. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений* / А. М. Абдуллаев, К. И. Курпаяниди, И. Н. Родионова. – Курск: Закрытое акционерное общество "Университетская книга", 2019. – ISBN 978-5-907205-51-2.
17. Абдуллаев, А.М. и др. (2016). Перспективы развития свободных экономических зон и условия инвестиционной привлекательности в реальный сектор экономики Республики Узбекистан. *Новый университет. Серия: Экономика и право*. 12(70). – С. 20-24. – Doi: <https://dx.doi.org/10.15350/2221-7347.2016.12>
18. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
19. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы совершенствования организационно-экономического механизма развития частного предпринимательства. *Хоразм Маъмур Академияси Ахборотномаси - Вестник Хорезмской Академии Маъмуна*, 1(85), 89–93. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5940010>
20. Курпаяниди, К.И. (2022). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
22. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).
23. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>

24. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
25. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
26. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Misdiyono, M. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Publisher, Indonesia. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
27. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
28. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 1(1)*, 69-75.
29. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал. 7(41)*. – С. 74-76.
30. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика, (1)*.
31. <https://kun.uz/ru/news/2022/04/21/uzbekistan-podnyalsya-na-dve-pozitsii-v-reytinge-prodovolstvennoy-bezopasnosti>
32. <https://mineconomy.uz/ru/taxonomy/term/41>
33. <https://review.uz/post/razvitie-ekonomiki-uzbekistana-v-yanvare-sentyabre-2021-g>
34. https://www.pwc.com/uz/en/assets/pdf/Cost_of_Doing_Business_in_Uzbekistan_2021_Russian.pdf
<https://www.vsemirnyjbank.org/ru/country/uzbekistan/overview>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 9

Volume: 2

Published:

30.09.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Akhunova, M.Kh., (2022). Key issues of textile industry development on the basis of implementation of innovative development strategy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 20-26.

Axunova, M.X. (2022). Innovatsion rivojlanish strategiyasini joriy etish asosida to'qimachilik sanoatini rivojlantirishning dolzarb masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 20-26.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7186100>

Akhunova, Marifat Khakimovna

*Senior Lecturer, Department of
Economics*

Fergana Polytechnic Institute

ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

UDC 334.021

DOI 10.5281/zenodo.7186100

**KEY ISSUES OF TEXTILE INDUSTRY DEVELOPMENT ON THE BASIS OF
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE DEVELOPMENT STRATEGY**

Abstract. *Presidential and government decisions aimed at rapid development of the textile and sewing-knitting industry in our country have been adopted, state programs are being developed. State programs aimed at modernization and diversification of the textile industry are expansion of the volume and types of ready-made competitive products that are in high demand in foreign markets.*

Key words: *textile industry, raw cotton, finished product with added value, fabrics.*

**INNOVATSION RIVOJLANISH STRATEGIYASINI JORIY ETISH ASOSIDA
TO'QIMACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHNING DOLZARB
MASALALARI**

Axunova, Ma'rifat Xakimovna

"Iqtisodiyot" kafedrasini katta o'qituvchisi

Farg'ona politexnika instituti

ahunovamarifatxakimovna@gmail.com

Annotatsiya. *Mamlakatimizda to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirishga qaratilgan Prezident va hukumat qarorlari qabul qilindi, davlat dasturlari ishlab chiqilmoqda. To‘qimachilik sanoatini modernizatsiya va diversifikatsiya qilishga qaratilgan davlat dasturlari tashqi bozorlarda talab yuqori bo‘lgan ishlab chiqarilayotgan tayyor raqobatbardosh mahsulotlarning hajmi va turlarini kengaytirish hisoblanadi.*

Kalit so‘zlar: *to‘qimachilik sanoati, paxta xom ashyosi, qo‘shimcha qiymatga ega tayyor mahsulot, matolar.*

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Ахунова, Маърифат Хакимовна

*Старший преподаватель кафедры «Экономика»
Ферганский политехнический институт
ahunovamarifatxakimovna@gmail.com*

Аннотация: *В нашей стране принимаются решения Президента и правительства, направленные на опережающее развитие текстильной и швейной промышленности, разрабатываются государственные программы. Государственные программы, направленные на модернизацию и диверсификацию текстильной промышленности, заключаются в расширении объемов и видов готовой конкурентоспособной продукции, пользующейся повышенным спросом на внешних рынках.*

Ключевые слова: *текстильная промышленность, хлопковое сырье, готовая продукция с добавленной стоимостью, ткани.*

Кирish

O‘zbekiston to‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati iqtisodiyotining real sektorida yuqori ulushga ega bo‘lgan va ishlab chiqarish zanjirini to‘liq qamrab olgan yagona sanoat sohasi hisoblanadi. To‘qimachilik sanoati O‘zbekiston sanoatining eng rivojlangan va yuqori rentabelli tarmoqlaridan hisoblanadi [1-12].

So‘nggi yillarda Respublikamizda to‘qimachilik, tikuv-trikotaj, charm-poyabzal va mo‘ynachilik tarmoqlarini rivojlantirish, ishlab chiqarilayotgan tayyor mahsulotlarning turlari va assortimentini kengaytirish, shuningdek, tarmoq korxonalarining investitsiya va eksport faoliyatini har tomonlama qo‘llab-quvvatlash bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Sohaga qaratilayotgan alohida e‘tibor tufayli O‘zbekiston nafaqat paxta xomashyosi yetishtiruvchi, balki uni qayta ishlash salohiyati yuksalib borayotgan

davlatlar qatoridan joy oldi. Har doim yengil sanoat aholi bandligining yuqori darajasini ta'minlovchi yetakchi tarmoq bo'lib kelgan [8-14].

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Sanoatni rivojlantirishning dolzarbligi va iqtisodiyotni takomillashtirishda tutgan o'rning nihoyat darajada kengligi bilan doimiy ravishda tadqiqotchi olimlarning diqqat markazida bo'lgan. Xususan, mavzu yuzasidan xorijlik olimlardan Yu.Rodionov, R.S.Porter, D. Deveryuks, B.Roberts, R.N. Nureevlar ilmiy yangiliklar yaratgan bo'lsalar, mahalliy olimlardan Yo.A.Abdullaev, A.Abduhamidov, U.Muxitdinov, A.A.Ortikov, X.Ishbutaeva, SH.Nizomova, E.X.Maxmudov, M.Isoqovlar bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borishga muvaffaq bo'lishgan. Xususan, A.Artikov "O'zbekistonda sanoatni rivojlantirishning qator imkoniyatlari, geografik va iqtisodiy omillari"ga, M.P.Narziqulov "Sanoatni rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish jarayonida asosiy e'tibor tarkibiy o'zgarishlarga qaratilganligi"ga, E.X.Maxmudov "Sanoat tarmoqlari rivojlanishiga sharoit yaratishning strategik yo'nalishlari birinchi navbatda byudjet, soliq, pul kredit, narx va valyuta siyosati kabi vositalarni qamrab olgan qulay makroiqtisodiy muhitni yaratish"ga, bog'liqliklariga alohida to'xtalib o'tishgan.

Tadqiqot metodologiyasi

To'qimachilik sanoatining O'zbekiston iqtisodiyotida tutgan rolining yuqoriligi, tarmoqning rivoji uchun zarur bo'lgan mahalliy xomashyoning mavjudligi va malakali ishchi kuchining yetarliligidir. Endigi maqsad esa, ushbu imkoniyatlardan to'liq va samarali foydalangan holda ishlab chiqarish quvvatlarini samaradorligini oshirishdan iborat. Jahon bozorlaridagi raqobatning kuchayishi, texnologiyalarning rivojlanishi, o'z navbatida sohaga oid ilmiy izlanishlar olib borishni taqozo etadi [17-19].

Tahlil va natijalar

Respublika to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida yuqori va barqaror o'sish sur'atlarini ta'minlash, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va o'zlashtirish, raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va eksport qilish, modernizatsiya qilishning strategik muhim ahamiyatga ega bo'lgan loyihalarini amalga oshirish hisobiga yuqori texnologiyali yangi ish o'rinlarini yaratish, korxonalarini texnik va texnologik yangilash, ilg'or "klaster modeli"ni joriy etishga qaratilgan tarkibiy qayta tashkil etishni yanada chuqurlashtirish bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirilmoqda [12-19]. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «To'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo'llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo'lmaydigan chora-tadbirlar to'g'risida» gi 2020 yil 5 maydagi PF-5989-son Farmoni va «Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi 2019 yil 16 sentyabrdagi PQ-4453-son qarori mamlakatimizda mazkur sohani yanada rivojlantirishni ta'minlashga qaratilgan amaliy chora-tadbirlar izchil ro'yobga chiqarilayotganligi isbotidir. Shu bilan birga, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati rivojlanishining har tomonlama tahlili, raqobatning kuchayishi sharoitida jahon bozorining o'zgaruvchan kon'yunkturasi sohani davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash, shuningdek, yanada barqaror va jadal rivojlanishi mexanizmlarini ishlab chiqish hamda

amalga oshirishni taqozo etmoqda. Trikotajdan tayyorlangan kiyimlar salmogʻi muntazam ortib bormoqda. Bu trikotaj buyumlarining xizmat vazifasining yuqoriligi va iqtisodiy tejamligi bilan bogʻliq [20-24]. 2022- yilning dastlabki ikki oyida Oʻzbekiston 15 ta xorijiy davlatlarga qiymati 45,6 mln AQSH dollariga teng boʻlgan qariyb 8 ming tonna trikotaj mahsulotlarini eksport qilgan. Trikotaj mahsulotlari eksporti hajmi oʻtgan yilning mos davri bilan solishtirilganda 8,4 mln AQSH dollariga oshgan. Shu davr ichida Oʻzbekiston trikotaj mahsulotlarini eng koʻp eksport qilgan davlatlar: Rossiya – 14,5 mln, Qirgʻiziston – 14,2 mln, Italiya – 8,6 mln, Ukraina – 2,8 mln AQSH dollariga teng [26].

2022- yilning ikki oyida trikotaj mahsulotlarini eng koʻp eksport qilgan hududlar:

Toshkent shahri – 19,1 mln, Toshkent viloyati – 9,1 mln, Andijon viloyati – 6,4 mln, Buxoro viloyati – 3 mln AQSH dollarini tashkil qildi.

Toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatida amalga oshirilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirish va diversifikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, toʻqimachilikda yarimtayyor mahsulotlarni chuqur qayta ishlashga investitsiyalar hajmini va tayyor mahsulotlar eksportini oshirishdagi sayyi harakatlar natijasida:

- 2019-2025-yillarda toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini jadal rivojlantirish Konsepsiyasi tasdiqlandi

-ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotning kamida 80 foizini eksport qiladigan tikuv-trikotaj korxonalariga tijorat banklarining kreditlari boʻyicha foizlarni toʻlash bilan bogʻliq xarajatlar Oʻzbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qoʻllab-quvvatlash davlat jamgʻarmasi mablagʻlari hisobidan qoplanadi

- birja savdolari orqali paxta tolasini sotishda qatʻiy talab qilinadigan bank kafolatlari bekor qilindi

-qoʻshilgan qiymat soligʻi jahon bozorlarida shakllangan narxlardan qatʻi nazar, paxta tolasining amaldagi sotish narxidan kelib chiqqan holda hisoblanadi

-respublikada ishlab chiqariladigan paxta ip-kalavalarning butun hajmini qayta ishlash hisobiga 2025-yilga borib toʻqimachilik mahsulotlari eksporti hajmini 7 milliard AQSH dollariga yetkazish

- “Oʻzstandart” agentligi “Oʻztoʻqimachilik sanoati” uyushmasi bilan birgalikda toʻqimachilik va tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlariga ularni sinovdan oʻtkazish usullariga talablarni belgilovchi standartlar boʻyicha amaldagi normativ-huquqiy hujjatlarni xatlovdan oʻtkazsin va xalqaro meʼyorlarni hisobga olgan holda qayta koʻrib chiqilishi lozim boʻlgan standartlar belgilandi.

Xulosa va takliflar

Yuqoridagi yuksak maqsadlarga erishish uchun quyidagi yoʻnalishlarga alohida oʻrgʻu berishni taklif etamiz :

-to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati uchun samarali raqobatbardosh muhitni shakllantirish;

- ichki va tashqi bozorlarda to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlarining raqobatbardoshligini ta'minlash maqsadida printsipial jihatdan yangi mahsulot va texnologiya turlarini o'zlashtirish;

- ishlab chiqarishni mahalliyashtirish;

- to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini kengaytirish

Xulosa o'rnida aytish joizki, to'qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini rivojlantirishga qaratilgan islohotlarni yanada chuqurlashtirilib, to'qimachilik sanoati sohasida malakali kadrlarga bo'lgan ehtiyoj ta'minlansa, mamlakatimizda keng turdagi sifatli to'qimachilik mahsulotlari tayyorlashning sifati ortadi, natijada xalqimiz turmush farovonligi yanada yuksaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Yengil sanoatni yanada rivojlantirish va tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni rag'batlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi 2019 yil 16 sentyabrdagi PQ-4453-son qarori

2. Axunova, Ma'rifat Xakimovna (2022). Innovatsion iqtisodiyotda ayollar tadbirkorligi: muammo va yechimlar. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 7-14. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6089658>

3. Kurpayanidi, K. (2021). Modern Concepts and Models of Entrepreneurship Development. *Bulletin of Science and Practice*, 7(9), 425-444. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/70/40>.

4. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan. Published online: 20 May 2021. Doi: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>

5. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>

6. Kurpayanidi, K. (2022). On the Issues of Methodological Approaches to the Study of the Institutional Environment of Small Business. *Bulletin of Science and Practice*, 8(9), 442-460. (in Russian). <https://doi.org/10.33619/2414-2948/82/50>.

7. Kurpayanidi, K. I. (2019). Theoretical basis of management of innovative activity of industrial corporation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (69), 7-14. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2019.01.69.3>

8. Kurpayanidi, K. I. (2020). Actual problems of implementation of investment industrial entrepreneurial potential. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 01 (81), 301-307. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.01.81.54>

9. Kurpayanidi, K. I. (2020). Corporate industry analysis of the effectiveness of entrepreneurship subjects in the conditions of innovative activity. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (2-1).

10. Kurpayanidi, K. I. (2020). On the problem of macroeconomic analysis and forecasting of the economy. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 03 (83), 1-6. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.03.83.1>
11. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
12. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
13. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining «To‘qimachilik va tikuv-trikotaj sanoatini qo‘llab-quvvatlashga doir kechiktirib bo‘lmaydigan chora-tadbirlar to‘g‘risida» gi 2020 yil 5 maydagi PF-5989-son Farmoni
14. Ortiqov A., M.Isaqov Industrial iqtisodiyot O‘quv qo‘llanma.- T.: ”Iqtisodiyot”, 2019.
15. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
16. Tsoy, D., & ets. (2021). Role of social media in shaping public risk perception during COVID-19 pandemic: A theoretical review. *International Journal of Management Science and Business Administration*, 7(2), 35-41.
17. Tsoy, D., & ets. (2022). Impact of Social Media, Extended Parallel Process Model (EPPM) on the Intention to Stay at Home during the COVID-19 Pandemic. *Sustainability*, 14(12), 7192. Doi: <https://doi.org/10.3390/su14127192>
18. Курпаяниди, К. И. Основы экономических знаний: Учебное пособие для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений / К. И. Курпаяниди, Э. А. Муминова; study guide. – Фергана: AL-FERGANUS, 2022. – 280 с. – ISBN 978-9943-7707-9-9. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>
19. Курпаяниди, К.И. (2022). Вопросы разработки стратегии инвестиционной политики в условиях институциональной трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (3), 7-23. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6503328>
20. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. Проблемы современной экономики, 3 (83).
21. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
22. Курпаяниди, К.И., Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>

23. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>
24. Нишонов, Ф. М. (2019). Конкуренция - ключевая категория рыночных отношений. *Научный журнал*. 7(41). – С. 74-76.
25. Толибов, И. Ш. (2019). К вопросу оценки состояния и эффективности инфраструктуры предпринимательства в регионах Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (1).
26. www.Stat.uz/uz/sanoat

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 9

Volume: 2

Published:

30.09.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Butaboev, M.T., Arziev, M.A. (2022). Human capital is the key value of the digital economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 27-36.

Butaboev, M.T., Arziev, M.A. (2022). Human capital is the key value of the digital economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 27-36.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7186209>

**Butaboev, Makhammadzhon
Tuychievich**
*Professor, Doctor of Economics,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

**Arziev, Muydinjon
Abdurakhmonovich**
*Assistant, Department of
Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

UDC 330.101

DOI 10.5281/zenodo.7186209

HUMAN CAPITAL IS THE KEY VALUE OF THE DIGITAL ECONOMY

Abstract. *This article reveals the formation of the spread and development of human capital, its cardinal transformation, which are necessary both for participation in the creation and dissemination of digital technologies, and for their use in the business process in the digital world of knowledge, skills and determining factors of production, entrepreneurship and employment. The article substantiates and recommends the competence model and its indicators in Uzbekistan.*

Key words: *digital technologies, digital transformation, digital literacy, digital competence, digital consumption, digital security, digital communication, competence model, formation, human capital, project implementation.*

**ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – КЛЮЧЕВАЯ ЦЕННОСТЬ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ**

Бутабоев Махаммаджон Туйчиевич
*Профессор, доктор экономических наук,
Кафедра «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

Арзиев, Муйдинжон Абдурахмонович
Ассистент,
кафедра «Экономика»
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье раскрывается формирование распространения и развития человеческого капитала, его кардинальное преобразование, которые необходимы как для участия в создании и распространении цифровых технологий, так и для их использования в бизнес-процессе в цифровом мире знаний, умений и навыков, определяющие факторы производства, предпринимательства и занятости. В статье обоснована и рекомендована модель компетентности и ее индикаторы в Узбекистане.

Ключевые слова: цифровые технологии, цифровая трансформация, цифровая грамотность, цифровая компетентность, цифровое потребление, цифровая безопасность, цифровая коммуникация, модель компетентности, формирование, человеческий капитал, реализация проекта.

INSON KAPITI - RAQAMLI IQTISODIYOTNING ASOSIY OMILI

Bo‘taboyev Mahammadjon To‘ychievich
Professor, iqtisod fanlari doktori,
Iqtisodiyot kafedrası,
Farg'ona Politexnika Instituti
Arziev Muidinjon Abdurahmonovich
assistent,
Iqtisodiyot kafedrası,
Farg'ona Politexnika Instituti

Annotatsiya. Ushbu maqola raqamli texnologiyalarni yaratish va tarqatishda ishtirok etish uchun ham, bilim, ko'nikma va ko'nikmalarning raqamli dunyosida biznes jarayonida foydalanish uchun ham zarur bo'lgan inson kapitalini taqsimlash va rivojlantirish, uning tub o'zgarishini ochib beradi. qobiliyatlar. ishlab chiqarish, tadbirkorlik va bandlik omillarini aniqlash. Maqolada O'zbekistondagi kompetensiya modeli va uning ko'rsatkichlari asoslab berilgan va tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: raqamli texnologiyalar, raqamli transformatsiya, raqamli savodxonlik, raqamli kompetensiya, raqamli iste'mol, raqamli xavfsizlik, raqamli aloqa, kompetensiya modeli, shakllantirish, inson kapitali, loyihani amalga oshirish.

Introduction

Usually, human capital is taken to mean abilities, knowledge, skills, and mastered competencies, which together determine the economic productivity of a person (human labor activity is measured in money, a person is seen as an economic resource).

Today, advanced technologies in the field of digitalization and the industrial revolution contribute to the formation of human capital of a fundamentally new quality. As we know, the classical approach to human capital highlights two key components: special and general skills. Until now, special human capital was considered the most valuable, and general was assigned a spatial importance. In the digital economy, however, these roles are changing. It is general skills and literacy (competence) such as strategic thinking, emotional intelligence, adaptability, creativity, the ability to work under uncertainty, the ability to constantly retrain. [1].

The implementation of digital technologies in the digital economy generates demand for specialists with specialized digital competencies, a comprehensive understanding of the field of activity, and knowledge and experience in related fields. The active development of ICT, on the one hand, leads to a reduction of jobs and an increase in wage inequality, and, on the other hand, makes it possible to create fundamentally new in-demand and well-paid professions.

Analysis and results

The competence of human capital will be determined by the ability and readiness to work effectively and efficiently in various socially significant situations on the basis of used key competences. [2].

It is necessary to provide purposeful training to form a systematic set of competencies that will later serve to solve various tasks in the chosen professional field.

A distinction is made between basic, key and professional competences. Competences that are applied throughout a person's life in all spheres of his/her activities are considered to be basic competences. Professional competences include creative thinking, continuous self-development, and productive activities.

The interrelation of competences (Fig.1) determines their systematicness.

Fig.1. Scheme of interconnection of competencies in the system of digital economy competencies.

The analysis of national approaches to the establishment of competences showed that different degrees of detail are allowed based on the tasks of social development.

In Finland, competences are grouped into 4 groups:

1. Ways of thinking, critical thinking, problem solving, decision making;
2. Learning skills;
3. Ability to work and ability to work in a team, tools for work, information literacy;
4. Skills for everyday life: civic literacy, skills for life and career, professional and social responsibility, cultural awareness and competence.

Canada distinguishes between 6 groups of core competencies:

1. Critical thinking;
2. Creativity, innovation, entrepreneurship;
3. Communication;
4. Cooperation;
5. Character education;
6. Civic literacy (the ability to act in fluid and ambiguous circumstances).

The Republic of Korea has developed "cross-cutting competencies for the 21st century. They are six:

- 1) self-management,
- 2) knowledge and information management,
- 3) creative thinking,
- 4) aesthetics and emotionality,
- 5) communication, and
- 6) civic literacy.

The Russian Atlas of New Professions has been developed in Russia, where 11 supraprofessional skills are highlighted:

1. ecological thinking;
2. project management;
3. systems thinking;
4. work with people;
5. work under uncertainty;
6. programming/robotics/artificial intelligence;
7. artistic creativity skills;
8. multilingualism and multiculturalism;
9. interdisciplinary communication;
10. customer-oriented;
11. lean production.

The system of key competences of the European Union is the most interesting from the international experience. According to it 4 qualification levels were developed, each of which has two sublevels:

1. basic level:

- performance of certain operations in a particular competence area under the guidance of a specialist;
- independent performance of certain operations in a specific area of competence and involvement of a specialist if necessary.

2. Intermediate level:

- independently performing certain operations in a specific area of competence and solving emerging problems;
- independent execution of certain operations in a certain competence area according to one's own needs and solving both clearly defined and non-standard tasks for this purpose

3. Advanced Level:

- Guiding others in performing certain operations, demonstrating the capabilities of various technologies, and suggesting different ways to solve problems;

-Performing certain operations in the particular field of competence according to one's own needs and the needs of others, in complex circumstances.

4. Highly specialized level:

- Determining ways to solve complex problems in a specific competency area under limited information, self-development, and making one's own contribution to professional activities;

- solving complex multi-factor problems in a specific area of competence, finding opportunities for self-development, proposing new ideas and processes.

Based on an appropriate set of basic competencies, a system of key digital competencies is formed, extending to the digital economy.

We can consider the main value of improving the quality of human capital to be not just an increase in the volume of knowledge, but the acquisition of specific experience of activity. Digital competences are a system of knowledge, skills, experience, abilities, which are required when using information and communication. Digital competencies are one of the main priorities for the development of basic and specialized skills. Mastering digital competencies facilitates tasks in media and digital environments, media literacy expands opportunities for communication, communication, collaboration, and collaborative problem solving. Effective, systematic accumulation of knowledge as well as critical, professional and flexible thinking are very valuable.

Digital competencies extend to the sphere of digital content creation, including information security software, digital well-being and competence. According to our study, in 2020, the proportion of households connected to the Internet in Uzbekistan is 58.4% (in Fergana region this figure was 51.2%), which is 9.6% more than in 2019 (Fig. 1). In this regard, the problem of digital literacy of the population, both to the professional sphere and at the user level, is acute. [12-18].

Fig. 2. Share of households connected to the Internet in Fergana region compared to the whole territory of the Republic of Uzbekistan.

It is known that digital literacy is determined, on the contrary, by the knowledge and skills that are necessary for the effective use of digital technologies and resources of the Internet. Digital literacy of the population is formed from digital consumption, digital competencies and digital security. [1,18]

Digital competencies extend to the field of digital content creation, including information security software, digital well-being and competence. Modern digital skills are specific practical skills for using and maintaining digital ecosystems such as 3D, 4D printers, Big Data, block chain, cloud technologies and the Internet of things. According to our study, over 68% of the population of Uzbekistan aged 16 to 70 have ever used a computer and the Internet.

In this regard, the problem of digital literacy of the population is acute, both in the professional sphere and at the user level. [4].

As you know, digital literacy is determined on the contrary by the knowledge and skills that are necessary for the effective use of digital technologies and Internet resources. Digital literacy of the population is formed from digital consumption, digital competencies and digital security. [1,1]

Human digital literacy, i.e. the ability of a person to adapt to the demands of the time on whether he will be able to find the necessary data, transfer them, use the opportunities that digital multimedia provide in the conditions of colossal volumes of information [5].

With the digitalization of the economy, knowledge is subject to depreciation, the more intensively some information is used in production, more and more is counted in the cost of each unit of production goods. Apparently for this reason, many people and even whole countries were not ready for the realities of the digital economy [6].

Currently in Uzbekistan there is a high demand for the use of foreign technology, caused by the low quality of equipment. First, the lack of highly qualified specialists, the competition between countries for a place in the knowledge economy is constantly intensifying. Uzbekistan has not been particularly successful in this field. The country is in a transition phase between a resource economy and a knowledge economy. Secondly, there is low automation of production [7]. By the way, in the next 10-15 years, up to 50% of work operations in the world will be automated. Third, in the new "digital" society, citizenship will be replaced by compulsory identification on government and banking resources on the Internet. All human activity should switch exclusively to an electronic format and paper documents will be decisively excluded. Fourthly, the low level of wages contributes to the outflow of highly skilled personnel in foreign companies, reducing the competitiveness of the economy in the world market and slowing down innovation development in all spheres of activity [8]. Fifth, the high level of monopoly and bureaucracy digital economy breaks the usual models of industrial markets. In a general sense, digitalization is the application of new methods of generating, processing, storage and transmission of data, as well as digital computer technology in the economic activity of society.

Model of Digital Competence of Uzbekistan.

Digital consumption	<ul style="list-style-type: none"> - Internet WIFI; - mobile internet, smartphone; - digital devices; - news; - social networks; - public services; - telemedicine; - remote support; - cloud technologies; - Big Data, internet of things (IoT); - block chain;
Digital competencies	<ul style="list-style-type: none"> - information search; - use of digital devices; - use of social networks; - banking and financial operations; - online shopping; - use of crypto currencies; - use of block chain;
Digital security	<ul style="list-style-type: none"> - protection of personal data; - strong login password; - data storage; - environmental protection; - health protection; - device protection; <p>Information literacy - filtering data, information;</p> <ul style="list-style-type: none"> - evaluation of data, information; - data and information management; - developing website and application;
information literacy	<ul style="list-style-type: none"> - filtering data, information; - evaluation of data, information; - data and information management; - developing website and application;
Communication and cooperation	<ul style="list-style-type: none"> - interaction through digital technologies; - cooperation using digital technologies; - online etiquette; -Managing your digital identity; - developing digital content, programming;

In our opinion, the new quality of human capital is manifested in its competence, which is the accumulation of additional skills that ensure life and professional development in the digital environment [9].

Indicators of personnel training on the digital economy in Uzbekistan for the Ferghana region 2020-2023 program based (1 million Uzbek programmers-engineers) [1.4.]

Ensuring the digital economy with competent staff	<ul style="list-style-type: none"> a) Opening of 30 mono-centers (in districts and villages). b) Training of personnel-programmers on the basis of the Venture Fund in c) Training of 50,000 specialists of the highest category in the field of information technology.
Support for gifted schoolchildren and students in the subjects of mathematics and computer science	<ul style="list-style-type: none"> a) Education of 10 thousand gifted students in mathematics, computer science, preparation for grants. b) Training of specialists in web programming.
Increasing digital literacy and competence of the population.	<ul style="list-style-type: none"> a) Prepare 1 million people for digital literacy in an online program b) Training of 20 thousand employees in the field of banking and finance for digital competence.

In the national program of Uzbekistan 2020-2023 it is planned to produce 1 million Uzbek programmers-engineers for the digital economy [10]. Based on this program, 30 mono-centers for the education and training of programmers-engineers were organized for the Fergana region in rural areas. Also, 50 thousand specialists in information and qualified personnel will be attracted to work in the field of ICT, as well as 10,000 gifted young men will be mobilized in the subjects of mathematics and physics for training to receive a State grant to study abroad. Here, specialists for Web programming and computer science will be retrained. In addition, 1 million of the population will be trained online to improve digital literacy and competence.

Conclusion. Human capital is one of the most powerful drivers of economic development in general, and in the realities of a digitized world, it becomes even more important. Successful digital transformation in the country is now impossible to imagine without the necessary computer skills within society. That is why Uzbekistan pays great attention to programs to create digital human capital as a result of a system of programs, which certainly contributes to bringing the economy of the Republic to a new level.

REFERENCES:

1. Zelenov A.V. Managing the development of human capital in the digital economy. Kursk 2020 [1, p.7-13.]
2. Smironov V.T. Human capital: content and types, evaluation and stimulation. Orel GTU 2005 [2, p.510-513.]
3. Yakimchuk S.V. Human Capital Development: Regional Aspect Kyiv 2015 [p.20-23]
4. Butaboev M.T., Mulaydinov F. Digital economy. Textbook Tashkent 2021 [4.4, c.76-91.]

5. Ilyosov, A. A. & ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 113-117. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS>
6. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2020. – T. 159. – C. 04024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
7. Ilyosov, A. A. & ets. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>
8. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. Journal of Critical Reviews, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
9. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar.“. *Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar*” mavzusida respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.
10. Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида). Монография. Al-Ferganus, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
11. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
12. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // Экономика и социум. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
13. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
14. Abdullaev, A. M. (2019). Analysis of experience of Singapore in the state support and regulations of business entrepreneurship / A. M. Abdullaev, D. E. Yunusova // Economy and Business: Theory and Practice. – 2019. – No 5-1. – P. 10-13. – Doi: <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10661>
15. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. ISJ Theoretical & Applied Science, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
16. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. Экономика и социум. 8(75). – P. 3-7.

17. Abdullaev, A. M. & ets. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. ISJ Theoretical & Applied Science, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
18. Abdullaev, A. M., & ets. (2020). Challenges of coping with the economic consequences of the global pandemic COVID-19. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (85), 1-5. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.05.85.1>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 9

Volume: 2

Published:

30.09.2022

<http://alferganus.uz>

QR-Article

Citation:

Davlyatova, G. M. (2022). Using the foreign experience of innovative policy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 37-45.

Davlyatova, G. M. (2022). Innovatsion siyosatning xorij tajribasidan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 37-45.

**Davlyatova, Gulnora
Mukhammadjonovna**

*Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7186385>

UDC 338.242

DOI 10.5281/zenodo.7186385

USING THE FOREIGN EXPERIENCE OF INNOVATIVE POLICY

Abstract. *In modern conditions, the use of innovations, providing economic growth, is manifested, on the one hand as the main factor in the development of the state, and on the other-as a result of scientific and technological development. The innovative economy is based on innovative activity that ensures the development of the economic system by updating knowledge, innovative factors and technologies as a specific type of economy. The introduction of the experience of developed countries in this direction in the formation of innovation policy in the country creates opportunities for more effective and productive use of them.*

Keywords: *innovation, innovation policy, experience of the USA, Japan, Germany and France.*

INNOVATSION SIYOSATNING XORIJ TAJRIBASIDAN FOYDALANISH

Davlyatova, Gulnora Muxammadjonovna
*Iqtisod fanlari nomzodi, dotsent
"Iqtisodiyot" kafedrasi
Farg'ona politexnika instituti*

Annotatsiya. *Zamonaviy sharoitlarda innovatsiyalardan foydalanish iqtisodiy o'sishni ta'minlagan holda, bir tomondan davlatning rivojlanishida bosh omil bo'lsa, ikkinchi*

tomondan ilmiy-texnik rivojlanishning natijasi sifatida namoyon bo'ladi. Innovatsion iqtisodiyotning asosi innovatsion faoliyat bo'lib, o'ziga xos iqtisodiyot turi sifatida bilimlarni, innovatsion omillarni va texnologiyalarni yangilash orqali iqtisodiy tizimning rivojlanishini ta'minlaydi. Mamlakatda innovatsion siyosatni shakllantirishda ilg'or mamlakatlarning bu yo'nalishdagi tajribalarini joriy qilish ulardan yana samarali va unumli foydalanish imkoniyatlarini yaratadi.

Kalit so'zlar: *innovatsiya, innovatsion siyosat, AQSH, Yaponiya, Germaniya va Fransiya tajribasi.*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ

Давлятова, Гульнора Мухаммаджонова

Кандидат экономических наук, доцент

Кафедра «Экономика»

Ферганский политехнический институт

Аннотация. *В современных условиях использование инноваций при обеспечении экономического роста, с одной стороны, является основным фактором развития государства, а с другой стороны, проявляется как результат научно-технического развития. Основой инновационной экономики является инновационная деятельность, которая как уникальный тип экономики обеспечивает развитие экономической системы за счет обновления знаний, инновационных факторов и технологий. Внедрение опыта передовых стран в этом направлении при формировании инновационной политики в стране создает возможности для более эффективного и результативного их использования.*

Ключевые слова: *инновации, инновационная политика, опыт США, Японии, Германии и Франции.*

Kirish

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash mamlakatni innovatsion rivojlantirishning asosiy va muhim sharti hisoblanadi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasida barqarorlashuv hukm surayotgan bir paytda iqtisodiyotning chuqur modernizatsiyalashuviga erishmay turib innovatsiyalar diffuziyasiga, ya'ni yangi g'oya, ishlanma va texnologiyalar joriy etilishi va jadal tarqalishiga erishish qiyin. Buning uchun esa, avvalo, ta'lim, ilm-fan va sanoat integratsiyasini ta'minlash, shuningdek, innovatsion mahsulotlarga bo'lgan talabni oshiradigan yangi kompaniyalar tashkil etilishini rag'batlantiruvchi yangi sanoat tarmoqlarini yaratishga ko'maklashadigan bir qator aniq texnik yechimlarni joriy qilish talab etiladi. Bugungi kunda milliy iqtisodiyot oldida turgan dolzarb masalalardan biri ham qisqa muddatda mamlakatning innovatsion rivojlanishiga erishishdir. Aks holda, O'zbekistonning rivojlangan davlatlar qatoridan joy olishi murakkab kechishi aniq. Mazkur masalani ijobiy hal etish uchun keng qamrovli islohotlar olib borish asosiy masallardan biridir. O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi mamlakatni innovatsion va ilmiy-texnik rivojlantirish sohasida jamiyat va davlat hayotini

har tomonlama taraqqiy ettirish hamda respublikaning intellektual va texnologik salohiyatini ko'tarishga qaratilgan yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi davlat boshqaruvi organi bo'lib, o'z faoliyati doirasida yuqorida aytib o'tilgan dolzarb masalalar yechimi borasida aniq belgilangan chora-tadbirlarni amalga oshirib kelmoqda. Innovatsion rivojlanish tizimli jarayon bo'lib, aniq belgilangan chora-tadbirlarni rejaga asosan, ya'ni strategik tarzda amalga oshirishni nazarda tutadi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 21 sentyabrdagi PF-5544-son farmoni bilan 2019–2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini innovatsion rivojlantirish strategiyasi, uni amalga oshirish bo'yicha "Yo'l xaritasi", O'zbekiston Respublikasini 2030 yilgacha innovatsion rivojlantirish maqsadli ko'rsatkichlarining tasdiqlanishi ayni muddao bo'ldi. Strategiyaning bosh maqsadi etib mamlakatning xalqaro maydondagi raqobatbardoshligi darajasi va innovatsion jihatdan taraqqiy etganini belgilovchi asosiy omil sifatida inson kapitalini rivojlantirish ko'rsatilgan bo'lsa, O'zbekiston Respublikasining 2030 yilgacha Global innovatsion indeks reytingi bo'yicha jahonning 50 ta ilg'or mamlakati qatoriga kirishi esa strategiyaning muhim vazifalaridan biri deb belgilangan.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Iqtisodchi olimlar tomonidan "innovatsiya" va "innovatsion jarayon" tushunchalariga o'ziga xos yondashuvlar bildirilgan. P.F. Druker tomonidan "Innovatsiya – bu tadbirkorlar tomonidan o'ziga xos vosita bo'lib, u asosida turli xil xizmat va biznesdagi imkoniyat sifatida foydalanishi mumkin" degan ta'rif berilgan bo'lsa, R.I.Gimush, F.M.Matmurodovlar esa "Innovatsiya — yangilik va yangilik kiritish degan ma'noni bildiradi. Bu yangilik zamirida yangi tartibni, yangi odatni, yangi uslubni, kashfiyotni tushunish lozim deya ta'rif berishgan. Z.T.Gaibnazarova tomonidan "Innovatsiya - bu kasbiy faoliyatning tubdan tartibga solish, yangi natijalarini yaratish va uni tubdan yangi sifat darajasiga ko'tarish" degan ta'rif berilgan.

Ushbu ta'riflarning mazmunidan kelib chiqib shuni xulosa qilish mumkinki, innovatsiya- bu yangi kashfiyotlar, yangi jarayonlar, xizmatlar va usullar bo'lib, u iqtisodiy yoki biznes faoliyatda yuqori darajadagi samara keltirish vazifasini bajaradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqotni olib borishda analiz va sintez usullaridan, tizimli va majmuaviy yondashuv usullardan foydalanilgan.

Tahlillar va natijalar

Ma'lumki, innovatsiya – foydalanish uchun kiritilgan yangi yoki sezilarli darajada yaxshilangan mahsulot (tovar, xizmat) yoki jarayon, sotuvlarning yangicha uslubi yoki ish amaliyotidagi, ish o'rinlarini tashkil etishdagi va tashqi aloqalarni o'rnatishdagi yangi tashkiliy uslub hisoblanadi.

"Innovatsiya" atamasi lotincha "novatio" so'zidan olingan bo'lib, "yangilanish" (yoki "o'zgarish"), "in" qo'shimchasi esa lotinchadan "yo'nalishida" deb tarjima qilinadi, agar buni yaxlit "Innovatio" ko'rinishida tarjima qilsak – "o'zgarishlar yo'nalishida" deb izohlanadi. Innovation tushunchasi birinchi bo'lib XIX-asrning ilmiy tadqiqotlarida paydo bo'ldi. "Innovatsiya" tushunchasi o'zining yangi hayotini "innovatsion kombinatsiyalar"ni tahlil qilish, iqtisodiy tizimlarning rivojlanishidagi o'zgarishlar natijasida XX-asrning boshida avstriyalik va amerikalik iqtisodchi Y.Shumpeterning ilmiy ishlarida boshlagan. Shumpeter 1900-

yillarda iqtisodda ushbu termini ilmiy qo'llashga kiritgan dastlabki olimlardan edi. Innovatsiyaga har qanday turdagi yangilik sifatida emas, balki mavjud tizimning samaradorligini jiddiy ravishda oshiradigan omil sifatida qarashimiz lozim. Innovatsiyalarni yaratish, aniqlash va joriy etishga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, iqtisodiy, texnologik shart-sharoitlar, qarorlar, usul va uslublar yig'indisi hamda ulardan amaliyotda foydalanish esa innovatsion siyosat debataladi.

Ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda innovatsion siyosatning o'tkazilishi, eng avvalo, muayyan tarmoqlarda innovatsion salohiyatga ega bo'lgan mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash bilan bog'liq. Bunday siyosat, birinchi navbatda, ishlab chiqarishning texnik jihozlanganligini yaxshilash, tarmoqlar, korxonalarining texnologik darajasini ko'tarish, umuman milliy iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va boshqa shu kabilardan iborat bo'lgan qo'shimcha raqobat ustunliklari manbalarini aniqlashga qaratiladi. Ikkinchidan esa, raqobat ustunliklari ko'pincha bozorning yirik raqobatchilarda keltiradigan daromadining kamligi va o'zlashtirish vaqtida ko'lamlarining kichikligi tufayli qiziqish uyg'otmaydigan bo'g'inlarida yaratiladi. Uchinchidan, raqobat ustunliklariga uzluksiz ravishda mablag'lar sarflashni talab etadigan yangi ishlanmalar muntazam mukammalashib borgan taqdirdagina saqlab qolinadi.

Shulardan kelib chiqib, aytish mumkinki, rivojlangan mamlakatlarda davlatning investitsion-innovatsion o'zgarishlar siyosati ilmiy-texnologik tsiklning barcha bosqichlarini rivojlantirish va rag'batlantirishni hisobga olgan holda shakllantirilar ekan. AQSH, Yaponiya, Germaniya va Frantsiya tajribasining ko'rsatishicha, mamlakatning barqaror rivojlanishiga erishining muhim omillari investitsiyalar va innovatsion ishlanmalar hisoblanar ekan, mana shuning uchun ham bu mamlakatlarda investitsion jarayonni faollashtirish uchun sharoitlar yaratib berish vazifalari, xususan innovatsion strategiyasini yaratish, milliy iqtisodiyotning preferentsial tarmoqlariga selektiv yordam ko'rsatish, xususiy va qarz investitsiyalarini jalb etish va joylashtirish hamda to'g'ridan-to'g'ri va portfel' investitsiyalar o'rtasidagi munosabat masalalari birinchi darajali bo'lib hisoblanadi.

Jahon tajribasini o'rganib quyidagicha xulosa qilish mumkinki, iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirishning investitsion omili ichki raqobatning rivojlanishini kuchaytiradi, mahalliy iste'mol bozorini kengaytiradi, yangi eksportga yo'naltirilgan tarmoqlarni rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratadi, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish uchun moddiy baza bo'lib xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitlarida bunday samarali investitsion-innovatsion siyosatni qo'llash, bizning fikrimizcha, tarmoqlarning eksport salohiyatini kengaytirish va diversifikatsiya qilishga, import o'rnini bosuvchi ishlab chiqarishlarni rivojlantirishga, infratuzilmani, transport va aloqa vositalarini kengaytirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida, mahalliy tovarlar va texnologiyalarni tashqi bozorlarga olib chiqish jarayoni va ishlab chiqarishni tashkil etishning ilg'or shakllarini o'zlashtirilishi bilan uzviy bog'liq.

Xorijiy mamlakatlarda (AQSH, Yaponiya mamlakatlari) maqsadli investitsiya dasturlari, soliq va investitsiya imtiyozlari, jadallashtirilgan amortizatsiya siyosati kabi moliyaviy oqimlarni boshqarish vositalaridan foydalanish orqali amalga oshirilayotgan innovatsion jarayonlar mamlakatning makroiqtisodiy rivojlanishiga samarali ta'sir

ko'rsatmoqda. Masalan, AQSH va Yaponiyada iqtisodiy o'sishni jadallashtirish va iqtisodiyotni barqarorlashtirish maqsadlarida soliq islohotlari o'tkazildi va amortizatsiya chegirmalari tizimi takomillashtirildi. Jadallashtirilgan amortizatsiya siyosati ishlab chiqarish apparatini yangilash negizida raqobatbardosh tarmoqlar rivojlanishini tezlashtiradi. Bunda yaratilgan amortizatsiya fondi ish haqi manbai sifatida foydalaniladigan joriy daromadlar fondidan takror ishlab chiqariladigan kapital fondiga aydanadi va u ayniqsa inqiroz sharoitida iqtisodiyot uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Chet mamlakatlar tajribasi shundan dalolat bermoqdaki, yirik moliya-sanoat birlashmalari qo'llab-quvvatlash ham innovatsion rivojlanish yo'nalishlari qatoridan o'rin olgan. O'zining iqtisodiy mohiyatiga ko'ra, moliya-sanoat birlashmalari yirik moliya va sanoat kapitaliga ega yuridik shaxslarning birlashuvini ifodalaydi. Moliya-sanoat birlashmalari iqtisodiyotning innovatsion yo'lga qadam qo'yishiga yordam beradi, ilmiy-texnik yutuqlarni amalga oshirish uchun maqbul sharoitlar yaratadi, mamlakat iqtisodiyotiga barqarorlik va boshqaruvchanlik baxsh etadi.

Ta'kidlash joizki, asosiy kapitalning o'sib borishida nisbatan yirik korporatsiyalarning ulushi katta bo'ladi, ular o'rtasida qo'shib ketish va yutilish hisobiga yuzaga kelgan eng yiriklari alohida ajralib turadi. Shuningdek, bunda yirik korxonalar bilan alohida tadbirkorlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlovchi kichik biznes o'rtasidagi kooperatsion aloqalarni kuchaytirishga yordam beruvchi xo'jalik va moliyaviy mexanizmlarning yaratilishi iqtisodiyotni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Konsolidatsiyalashtirilgan kapitalni davlat tomonidan tartibga solishning samaradorligi bozor yo'nalishidagi amaliy-tadqiqotchilik markazlarining rivojlanishida o'z ifodasini topadi.

Iqtisodiyotni innovatsion tavsifda rivojlantirishning yana bir yo'nalishi mintaqaviy rivojlanish sohasida uzoq muddatli siyosatni amalga oshirish hisoblanadi. Bunday siyosat Italiyada muvaffaqiyat bilan olib borilmoqda va u o'zaro bog'liq vazifalarning yechimini topishga, xususan, investitsiyalar va yangiliklarni joriy etish asosida raqobat ustunliklarini yaratishga qaratiladi. Bu yerda mintaqaviy rivojlanish dasturini amalga oshirishda alohida mintaqalarning o'ziga xos xususiyatlari, sanoat qudratining rivojlanish darajasi, yuqori malakali kadrlar va ilmiy-tadqiqot markazlarining mavjudligi e'tiborga olinadi. Bu mintaqada ilg'or ilmiy markazlarni va Italiya iqtisodiyotida samarali faoliyat ko'rsatayotgan nisbatan rivojlangan va raqobatbardosh tarmoqlarda yo'ldosh ishlab chiqarishlarni yaratishga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bunday siyosat alohida mintaqalarning rivojlanishidagi notekislik va qoloqlikni bartaraf etishga imkon beradi. Italiya tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, mintaqalar iqtisodiyotini tartibga solish tarmoq va hududiy ustuvorliklarni o'stirish tamoyiliga rioya etilgan shroitda ancha samarali hisoblanadi. Mazkur holatda eng kuchli raqobat ustunligiga ega tarmoq yuqori darajada murakkab talab yaratadi va ham ichki, ham tashqi bozor uchun sanoat ahamiyatiga molik mahsulotlar va xizmatlar yetkazib beruvchi sifatida chiqadi. Bunday siyosat yuritish orqali iqtisodiy jihatdan nisbatan qoloq mintaqalarni ularning hududida bozorga oraliq mahsulotlar yetkazib beradigan aralash tarmoqlarni joylashtirish hamda ularning xususiy ilmiy-maorif bazasini, tadqiqot laboratoriyalarini barpo etish yo'li bilan iqtisodiy rivojlanishini jadallashtiradi, bu esa markaziy hokimiyatning qarz va subsidiyalaridan foydalanishga qaraganda ko'proq samara keltiradi. O'zbekiston sharoitida davlatning

bunday qo'llab-quvvatlash tajribasidan foydalanish, bizning fikrimizcha, alohida hududlarning teng rivojlanishiga respublika sanoati aralash tarmoqlarida innovatsion faoliyatni faollashtirishga yordam ko'rsatishi mumkin.

Xorijda milliy iqtisodiyotni rivojlantirishning muhim yo'nalishlaridan yana biri fiskal siyosat o'tkazishdir, uning yordamida davlat mamlakatning makroiqtisodiy ahvoriga ta'sir ko'rsatadi. Modomiki, tartibga solishning mazkur turi bo'yicha qabul qilingan chora-tadbirlar qisqa vaqt oralig'ida o'z natijalarini berar ekan, demak u ancha ta'sirchan usul hisoblanadi.

Germaniyaning fiskal tartibga solish sohasidagi tajribasi shundaki, bunda davlat federal yerlarning soliq salohiyatini tenglashtirish davomida transfertlardan foydalanadi hamda "jon boshiga" to'g'ri keladigan daromadlarni tenglashtirishda esa "aks transfert"larni faol qo'llaydi.

Fiskal tartibga solishning yapon tajribasi yuqori texnologiyalarni qo'llashning, ya'ni model byudjetlarni tuzish (alohida prefektura va munitsipalitetlar uchun) va mintaqaviy rivojlanishning tabiiy-iqlim, institutsional, iqtisodiy va ijtimoiy xususiyatlarini aks ettiruvchi modifikatsiya koeffitsienti yordamida ularni kelgusida korrektirovka qilishning klassik namunasi bo'lib hisoblanadi.

AQSHning byudjet-soliq siyosatida, xususan mahalliy hokimiyat organlarining moliyaviy asosini mustahkamlash sohasida olib boradigan faoliyatida ko'plab ijobiy tomonlarni ta'kidlab o'tish mumkin: mahalliy soliqlarni belgilashda ko'proq erkinlik berish, transfert yordam ko'rsatish dasturida qat'iy asoslab berish orqali xarajatlarni davlat bilan ulushli asosda amalga oshirish. Kanadada byudjet-soliq tartiboti sohasida asosiy e'tibor hokimiyatning quyi pog'onasi uchun soliqlarni pasaytirishni ham o'z ichiga olgan dasturiy-maqсадli tartibga solish usullari birikmasiga qaratiladi. Barqarorlashtiruvchi fondlarga ega mamlakatlarning investitsion-innovatsion faoliyatni rivojlantirish tajribasi ham katta qiziqish uyg'otadi. Maxsus umummilliy va mintaqaviy barqarorlashtiruvchi fondlarni yaratish va ishga tushirish bo'yicha milliy loyihalar shaklida amalga oshiriladigan iqtisodiyotni byudjet-soliq yuzasidan tartibga solish mexanizmiga ega mamlakatlar qatorida quyidagilarni sanab o'tish mumkin: Davlat neft fondiga ega – Norvegiya, CHili – Mis barqarorlashtiruvchi fondi, AQSH (Alyaska shtati) – Kelajak avlodni qo'llab-quvvatlash uchun Jamg'arma fondi va Rezervdagi byudjet fondi, Quvayt – Umumiy rezerv fondi, Kelajak avlod rezerv fondi va Investitsiya fondi, shuningdek Rossiyada – Rezerv fondi va RF Milliy farovonlik fondiga ega.

Maxsus fondlarning mablag'laridan uzoq muddat davomida milliy byudjet barqarorligini ta'minlashda va strategik xom ashyo resurslari bahosi keskin o'zgargan sharoitlarda qisqa muddatli davrlarda byudjet xarajatlarini qo'llab-quvvatlashda, istiqbolda iqtisodiyotning innovatsion va investitsion rivojlanishini kuchaytirishni ta'minlashda foydalaniladi. Mazkur fondlar iqtisodiy rivojlanishni harakatga keltiruvchi, iqtisodiy jihatdan qoloq mintaqalarga, iqtisodiyotning zaif rivojlangan tarmoqlariga samarali ta'sir ko'rsata oladigan kuchlar tavsifiga ega faoliyatning vazifalari va yo'nalishlarida ko'zda tutilgan muayyan maqsadlar asosida yaratiladi.

Xulosa

Umuman olganda, bozor iqtisodiyoti rivojlangan davlatlarda mamlakatda investitsion va innovatsion jarayonlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning

iqtisodiy chora-tadbirlari bozor sub'ektlari xo'jalik faoliyatiga ta'sir ko'rsatishning samarali usuli bo'lib hisoblanadi, u muhim tarmoqlarni rekonstruktsiya qilish va yangilarini yaratishni jadallashtiradi, shuningdek umuman milliy iqtisodiyotni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xulosa qilish mumkinki, har bir mamlakatning innovatsion strategiyalari turlicha bo'lib, bu tarixiy va milliy rivojlanish xususiyatlari, sanoatning va texnologik bazaning taraqqiy etish darajasi va boshqa omillarga bog'liq holda shakllantiriladi. Milliy innovatsion tizimni yaratishning yagona universal retsepti mavjud emas, chunki davlatlarning to'g'ri va samarali yagona strategiyasi ham bo'lmaydi. Shunga qaramay, bir-biridan ajralib turuvchi innovatsion tizimlar ba'zi bir umumiy xususiyatlarga ham ega bo'lishi mumkin, shuning uchun ham nisbatan rivojlangan raqobatbardosh mamlakatlarning muvaffaqiyatli texnologik tajribasidan foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Innovatsiyalarni joriy etish bo'yicha xorij tajribasidan foydalanish hisobiga 2030 yilga kelib quyidagi natijalarga erishish mumkin:

- 2030 yilga kelib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan YaIM miqdori oshadi;
- muhandislar, iqtisodchilar va menejerlar bozorda ustunlik qila boshlaydi ;
- ishsizlik darajasi kamaytiriladi;
- yangi g'oya va yangilik beruvchilar soni ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Iqtisodiyotni yanada rivojlantirish va iqtisodiy siyosat samaradorligini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 yanvardagi PF-5614-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Iqtisodiyot tarmoqlari va sohalariga innovatsiyalarni joriy etish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil, 7maydagi PQ-3698-sonli qarori.
3. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
4. Abdullaeva, S. (2019). Improving of organizational mechanism of leasing. // Scientific Bulletin of Namangan State University – 2019. Doi <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=namdu>
5. Abdullaeva, S.Kh. (2020). Issues of development of textile industry. Collection of materials of the international scientific and practical conference (May 27, 2020). 503-506 p. <https://ru-science.com>
6. Abdullaeva, S.KH. (2020). Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries. JournalNX. Volume 6, Issue 12 Doi <https://media.neliti.com/media/publications/335549-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf>
7. Davlyatova, G. M. (2020). Issues of effective use of employees of industrial enterprises. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)*, 6(4), 86.

8. Davlyatova, G. M., & Abdullaeva, S. H. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(5), 18-29.
9. Davlyatova, G.M.(2020). To'qimachilik sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish. [Development of a marketing strategy to increase the export potential of textile products]. Collection of materials of the international scientific and practical conference (May 27, 2020). 653-656 p. <https://ru-science.com>
10. Davlyatova, G.M., Abdullaeva, C.X. (2019). Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system. *Journal of Economy and Business.*, (6-1). p.95. Doi: <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827>
<https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
11. Gimush, R. I., & Matmurodov, F. M. (2008). Innovatsion menejment. T.: O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti.
12. Абдуллаев, А.М. и др. (2016). Перспективы развития свободных экономических зон и условия инвестиционной привлекательности в реальные сектора экономики Республики Узбекистан. *Новый университет. Серия: Экономика и право*. 12(70). – С. 20-24. – Doi: <https://dx.doi.org/10.15350/2221-7347.2016.12>
13. Гаибназарова, З. Т. (2018, September). Модернизация: управление инновациями и управленческие инновации. In *История управленческой мысли и бизнеса. Управленческий труд и роли менеджеров: прошлое, настоящее, будущее: материалы XIX Международной конференции. 21-22 сентября 2018 г* (p. 79).
14. Гунин, В. Н., Баранчев, В. П., Устинов, В. А., & Ляпина, С. Ю. (1999). Управление инновациями: 17-модульная программа для менеджеров «Управление развитием организации». Модуль 7. М.: ИНФРА-М, 328.
15. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности Узбекистана на перспективу. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 10-1. С. 101-105.
16. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности узбекистана на перспективу. [About some directions of development of the industry of Uzbekistan for the future] *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.
17. Друкер, П. Ф. (2007). Бизнес и инновации; пер. с англ. и ред. КС Головинского. М.: Вильямс.
18. Курпаяниди, К.И. (2021). Создание малых предприятий: саморазвитие или интеграционное развитие – какой путь выбирают страны мира. *Проблемы современной экономики*, 3 (79).
19. Курпаяниди, К.И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*, 3 (85). Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188>
20. Курпаяниди, К.И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3 (83).

21. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123>
<http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
22. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум.* – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.

Citation:

Pyosov, A.A. (2022). German experience of state support of export of industrial products. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 46-56.

Илёсов, А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг германия тажрибаси. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 46-56.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187496>

DOI 10.5281/zenodo.7187496

**Pyosov, Asrorjon Akhrorjon
ugli**
Senior Lecturer, PhD
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: i.asror@ferpi.uz

UDC 339.564

**GERMAN EXPERIENCE OF STATE SUPPORT OF EXPORT OF
INDUSTRIAL PRODUCTS**

Abstract. *The article analyzes the German experience of state support for the export of industrial products. The purpose of the study is to develop, based on the analysis, proposals and recommendations for the further development of exports of industrial products in our country. The study used methods of comparative analysis, grouping and synthesis.*

Key words: *information and consulting system, financial mechanisms, mechanisms to support the export of industrial products, insurance, organizational and economic mechanisms.*

**САНОАТ МАҲСУЛОТЛАРИ ЭКСПОРТИНИ ДАВЛАТ ТОМОНИДАН
ҚЎЛЛАБ-ҚУВВАТЛАШНИНГ ГЕРМАНИЯ ТАЖРИБАСИ**

Илёсов, Асроржон Ахроржон ўғли
Катта ўқитувчи, и.ф.ф.д.(PhD)
“Иқтисодиёт” кафедраси,
Фарғона политехника институти
E-mail: i.asror@ferpi.uz

Аннотация. Мақолада саноат маҳсулотлари экспортини давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг Германия тажрибаси таҳлил қилинган. Тадқиқот мақсади таҳлил асосида мамлакатимизда саноат маҳсулотлари экспортини янада ривожлантириши юзасидан таклиф ва тавсиялар ишлаб чиқишдан иборат. Тадқиқотда қиёсий таҳлил, гуруҳлаш ва синтез усулларидан фойдаланилган.

Калит сўзлар: ахборот-маслаҳат тизими, молиявий механизмлар, саноат маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлаш механизмлари, суғурталаш, ташкилий-иқтисодий механизмлар.

НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

Илёсов, Асроржон Ахроржон угли

Старший преподаватель, PhD

Кафедра “Экономика”,

Ферганский политехнический институт

E-mail: i.asror@ferpi.uz

Аннотация. В статье анализируется немецкий опыт государственной поддержки экспорта промышленной продукции. Цель исследования - на основе анализа разработать предложения и рекомендации по дальнейшему развитию экспорта промышленной продукции в нашей стране. В исследовании использовались методы сравнительного анализа, группировки и синтеза.

Ключевые слова: информационно-консультационная система, финансовые механизмы, механизмы поддержки экспорта промышленной продукции, страхование, организационно-экономические механизмы.

Кириш

Ривожланган мамлакатлар саноат маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлаш чоралари ва механизмларини қўллаш тажрибасини ўрганиш миллий экспортни қўллаб-қувватлаш тизимларидан фойдаланишни такомиллаштириш имконини берганлиги сабабли самарали халқаро тажриба сифатида алоҳида қизиқиш уйғотмоқда.

Бозор иқтисодиёти ривожланган мамлакатларда ташқи иқтисодий фаолиятни тартибга солишда мавжуд экспорт салоҳиятидан самарали фойдаланишни таъминлашга йўналтирилган миллий экспортчиларни рағбатлантириш усуллари алоҳида ўрин тутаяди. Бу ўринда Япония тажрибасини ўрганиш муҳим ўрин тутаяди.

Хорижий давлатларда қўлланилаётган давлат томонидан қўллаб-қувватлаш чоралари саноат маҳсулотлари экспортини қўллаб-қувватлашнинг хилма-хил, турли туман ташкилий-молиявий механизмларни ўз ичига олади.

Экспортнинг миллий давлат суғуртаси ҳукуматнинг умумий иқтисодий сиёсати, мамлакатнинг иқтисодий ҳаётда бевосита иштирок этишига бўлган

муносабати, миллий суғурта тизимининг ўзига хос хусусиятлари ва бошқа баъзи омилларга боғлиқ ҳолда турли хил ташкилий шаклларга эга. Экспортни суғурталаш давлат ташкилотлари ёки вазирликлар (масалан, АҚШ, Буюк Британия, Япония), ҳукумат номидан ва унинг топшириғига асосан хусусий суғурта компаниялари ёки банклар томонидан (Германия, Австрия), жамоат ташкилотлари ёки фондлар (Швеция, Финляндия), давлат мулки иштирокидаги молиявий институтлар томонидан амалга оширилади (Франция, Испания).

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили

Илёсов А. (2020) рақамли иқтисодиётда рақамли ишлаб чиқариш ва саноат маҳсулотларини экспорт қилишдаги айрим муаммоларга эътибор қаратилган [1].

Курпаяниди К., Илёсов А. (2020) мамлакатимиз экспорт салоҳиятини ошириш контекстида рақамли технологиялардан саноатда фойдаланиш муаммоларини ўргандилар [2].

Курпаяниди К. ва бошқалар. (2020) Ўзбекистонда рақобатбардош миллий инновацион тизимни шакллантириш масаласи таҳлил қилинган [3].

Курпаяниди К., Илёсов А. (2020) рақамли иқтисодиётда саноат маҳсулотлари экспортининг ривожланиш истикболлари ўрганилган [4].

Абдуллаев, А. М., & Курпаяниди, К. И. (2020) саноат корхоналарида инновацион бошқарув методологияси ва механизмлари тадқиқ қилинган [5].

Илёсов, А. (2021). э.с. (2021). Саноат маҳсулотлари экспортини ривожлантиришда кластерли ёндашувга асосланган механизмлардан фойдаланиш истикболлари ўрганилган [6].

Илёсов, А. А. (2020). Саноат маҳсулотлари экспортининг мамлакат ва ҳудудий даражадаги таҳлили асосида айрим амалий таклифлар ишлаб чиқилган [7].

Илёсов, Асроржон Ахроржон ўғли (2022). Саноат маҳсулотлари экспорти ҳудудий таҳлил қилинган, омиллар ва экспортдаги тенденциялар ўрганилган [8].

Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2020). Пандемия даврида жаҳон ва ҳудудий саноат маҳсулотлари экспортга таъсир қилувчи омиллар тадқиқ қилинган [9].

Тадқиқот методологияси.

Тадқиқотда тизимли таҳлил, синтез, статистик гуруҳлаш, эксперт баҳолари ва бошқа усуллардан фойдаланилган.

Таҳлил ва натижалар.

Германия экспортини қўллаб-қувватлаш тизимининг асосий хусусиятлари юқори барқарорлик ва самарадорлик, федерал, минтақавий даражада ривожланган институционал тузилма ва замонавий қўллаб-қувватлаш воситаларининг мавжудлиги ҳисобланади.

Германияда экспортни давлат томонидан қўллаб-қувватлашнинг энг муҳим элементи молиявий характердаги чора-тадбирлар бўлиб, биринчи навбатда, кредитлаш, суғурталаш ва давлат кафолатларини бериш сифатида намоён бўлади. Ушбу масалалар бўйича қарорларни Германиянинг турли вазирлик ва идоралари вакилларида иборат Вазирликлараро қўмита қабул қилади.

Амалда Германияда экспортни қўллаб-қувватлаш тизимлари қуйидаги молиявий чораларни қўлламоқда:

- хорижда немис фирмалари экспорт кредитлари ва инвестицияларини суғурталаш;
- экспортёрларни қўшилган қиймат солиғини тўлашдан озод қилиш;
- саноат тармоқларини бевосита ва билвосита субсидиялаш;
- илмий тадқиқот ва тажриба конструкторлик ишланмалари (ИТТКИ – НИОКР)ни молиявий қўллаб-қувватлаш.

Германия экспортини бевосита молиялаштириш асосан ихтисослаштирилган давлат кредит ташкилотлари, шунингдек, хусусий банклар томонидан амалга оширилади. Кичик ва ўрта бизнес экспорт ва лойиҳавий молиялаштиришга ихтисослашган хусусий банклар консорциуми АКА (<https://www.akabankde.de>) ва KfW давлат банк гуруҳи (<https://www.kfw.de/kfw.de>) мамлакатдаги этакчи экспорт кредит ташкилотлари ҳисобланади.

Германияда экспортни молиялаштиришнинг зарурий шарти дунёдаги экспорт кредитларини суғурталашга ихтисослашган энг йирик суғурта компанияси Euler Hermes Kreditversicherungs-AG даги (<https://www.eulerhermes.de>) - Euler Hermes - ҳисобланади. Euler Hermes бир вақтнинг ўзида ўз фаолиятини консорциумда этакчи консалтинг фирмаларидан бири, консалтинг ва аудиторлик соҳасида профессионал хизматларини таклиф этувчи компаниялар халқаро тармоғидаги Германия филиали – PricewaterhouseCoopers билан бирга олиб боради.

Ушбу ваколатли компаниялар қуйидагилар учун жавобгардирлар:

- немис экспортёрларининг буюртмаларини амалда сиёсий ва иқтисодий таваккалчилик нуқтаи назаридан таклиф қилинаётган битимларнинг ишончлилигини дастлабки текшириш;
- Вазирликлараро қўмита доирасида уни муҳокама қилиш учун комплекс буюртма тайёрлаш;
- суғурта битимини расмийлаштириш;
- суғурта қилинган экспорт операциялари давомида немис экспортчисини кузатиб бориш;
- суғурта ҳодисаси юз берганда суғурта пули тўланишини таъминлаш.

Euler Hermes суғурта учун маблағларни давлат бюджетидан олади. Ушбу маблағлар ҳисобидан суғурта ҳодисаси бўйича тўловлар тўланади. Консорциум ўз фаолияти учун тўловларни суғурта полиси эгалари томонидан буюртмалар топширилгандан кейин текшириш учун олинадиган йиғимлар ҳисобига амалга оширади. Йиғимлар суммаси битимнинг умумий миқдоридан келиб чиқиб ҳисобланади ва бу суғурта қопламаси миқдорига боғлиқ эмас.

Йиғимлар битим суммаси билан бир қаторда, қуйидаги параметрлар билан аниқланади:

- мамлакат категорияси;
- битимнинг давомийлиги (унга қўйиладиган талаблар);
- харидорнинг статуси (хусусий ёки давлат);
- банк кафолати мавжудлиги ёки йўқлиги.

Экспортни қўллаб-қувватлашнинг зарур чора-тадбирлари ва процедуралари "Экспорт кафолатларини қабул қилиш бўйича кўрсатмалар" (немисча: "Gesetz zur Uebernahme von Sicherheits- und Gewährleistungen im Ausfuhrgeschaef")да ўз

аксини топган, унга мувофиқ барча чора-тадбирлар (тақдим этилган кафолат ва кафилликлар) мамлакат манфаатлари ва амалдаги халқаро ҳуқуқ нормаларига зид бўлмаслиги керак.

Кўрсатмаларга мувофиқ, Германия давлати иқтисодий ва сиёсий рисклардан ҳимоялаш учун кафиллик ва кафолатлар беради. Асосий иқтисодий рискларга хусусий қарздорларнинг банкротлиги ёки қарзни тўлаш муддати белгиланган санадан кейин олти ой ичида тўланмаслик эҳтимоллиги киради.

Агар немис экспортчисининг контрагенти хусусий компания бўлса, экспорт кафолатлари тақдим этилади. Контрагент давлат, муниципал ва бошқа давлат идоралари томонидан кафолатланган бўлса эса, экспорт кафилликлари тақдим этилади. Хусусий компания давлат компаниясидан фарқли ўлароқ, тўловга қобилиятсизлик ҳолатида унга нисбатан банкротлик таомили қўлланилиши мумкин.

Экспортчилар учун товарларни жўнатишдан олдин юзага келиши мумкин бўлган ишлаб чиқариш хатарлари ва уларни жўнатишдан кейин юзага келадиган экспорт хатарлари суғурталанади. Ишлаб чиқариш хавфини суғурталашда, экспортёр шартномани ишлаб чиқариш босқичида муддатидан олдин бекор қилинган ёки тегишли иқтисодий ва сиёсий сабабларга кўра тайёр, аммо жўнатилмаган товарларнинг мавжудлиги натижасида этказилган ишлаб чиқариш харажатларини қоплаш кўзда тутилади. Экспорт хавфи юзага келганда, товарларнинг суғурта қилинган шартномавий қиймати қопланиши ва экспорт кредити бўйича тегишли фоизлар тўланиши таъминланади. Кредит ташкилотларига берилган экспорт кредитлари бўйича кафолатлар ва кафилликлар тақдим этилади.

Немис экспортёрларининг рисклари учун кафолатлар ва кафилликларнинг тўртта асосий шакли кўзда тутилган:

- бир марталик қоплаш (битта экспорт шартномаси бўйича ва битта хорижий контрагент учун);
- даврий (қайта тикланадиган) экспорт кафолати ёки кафиллиги кўринишидаги бир неча маротаба қоплаш (қисқа муддатли тўловлар асосида битта контрагентга доимий этказиб бериш);
- кафолатлар ёки кафилликлар беришнинг соддалаштирилган тартиби ва суғурта мукофотларини тўлаш учун янада қулай шарт-шароитлар билан экспортни бир марталик қоплаш (қисқа муддатли тўловлар асосида турли мамлакатлардаги кўплаб контрагентларга доимий этказиб бериш);
- махсус қоплаш (бу тур алоҳида муҳокама қилинади, масалан, лизинг битимлари ва қурилиш хизматларини қоплаш).

Экспортга қўмаклашиш миллий тизимининг ташкилий ядроси федерал даражада учта ташкилот – Ташқи ишлар вазирлиги (<http://www.auwaertiges-amt.de>), Иқтисодиёт ва энергетика вазирлиги (<http://www.bmwi.de>) ва хорижий савдо палаталаридан иборат.

Анъанавий равишда, экспортни қўллаб-қувватлаш соҳасида молиявий институтлар ва жамоат ташкилотлари – Германия Савдо-саноат палаталари уюшмаси (ДИНК, <http://www.dihk.de>), Германия саноат федерал иттифоқи ва унга

кирувчи тадбиркорларнинг тармоқ иттифоқлари, Немис экспортёрларининг федерал иттифоқи, дунёнинг алоҳида минтақаларида немис иштирокчиларига ахборот ва таҳлилий ёрдам кўрсатишга ихтисослашган Германия иқтисодиёти кўмиталари муҳим рол ўйнайди. Германия экспортини қўллаб-қувватлаш тизимининг марказий ташкилоти сифатида Германия Федерал иқтисодиёт ва энергетика вазирлиги гавдаланади.

Иқтисодиёт ва Энергетика вазирлигининг ташқи иқтисодий фаолиятга кўмаклашиш соҳасидаги вазифалари:

- ташқи иқтисодий сиёсат, савдо-инвестициявий ҳамкорликнинг мамлакат ва тармоқ устуворликларини ишлаб чиқиш, ушбу соҳада хорижий давлатлар билан шартномаларни (хусусан, давлатлараро ҳамкорлик) тайёрлаш ва амалга ошириш;
- ташқи иқтисодий фаолиятни ривожлантириш бўйича Германия Trade & Invest давлат агентлиги фаолиятини бошқариш ва назорат қилиш;
- давлат мақсадли экспорт дастурлари ва ташаббусларини режалаштириш ва амалга ошириш;
- немис кичик ва ўрта корхоналарининг экспортини қўллаб-қувватлаш бўйича махсус дастурларни тайёрлаш;
- хорижий Ташқи савдо палаталари фаолиятини молиялаштириш (ДИНК билан биргаликда).

Германияда экспортни қўллаб-қувватлаш миллий тизимининг асосий институтлари 1-расмда кўрсатилган.

Иқтисодиёт ва Энергетика вазирлигининг муҳим ваколати ташқи иқтисодий фаолиятни федерал ва федерал ерлар даражасида қўллаб-қувватлаш соҳасидаги йирик дастурлар ва ташаббусларнинг амалга оширилишини мувофиқлаштириш ва мониторинг қилишдир. Вазирлик, шунингдек, экспортга кўмаклашиш билан шуғулланадиган федерал институтлар фаолиятини мувофиқлаштириш учун жавобгардир.

Ҳозирги вақтда Германиянинг ташқи савдо палаталари (ВТП) мамлакатнинг хориждаги классик савдо ваколатхоналари роли ва функцияларини бажаради. Улар бежизга Германия экспортини давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимидаги учта асосий институтлардан бири ҳисобланмайди. Расмий маълумотларга кўра, 80 дан ортиқ мамлакатларда Германиянинг ташқи савдо палатасининг 120 дан ортиқ хорижий ваколатхоналари мавжуд.

1-расм. Германияда экспортни қўллаб-қувватлаш тизимининг асосий институтлари

Германиянинг ташқи савдо палаталари хорижда қуйидаги асосий вазифаларни бажарадилар (2-расм):

биринчидан, улар Германия иқтисодиётининг ташқи иқтисодий манфаатларини ифодалайди ва ҳукумат номидан қабул қилувчи мамлакат билан савдо-иқтисодий алоқаларни ривожлантиришда бевосита қатнашиши керак;

бу вазифа аслида бошқа қўллаб мамлакатларнинг давлат савдо ваколатхоналарига (миссия) юкланган вазифага ўхшайди;

иккинчидан, палаталарнинг энг муҳим вазифаси Германия фирмаларига уларнинг ташқи бозорга чиқишига ёки бизнесни ривожлантиришга кўмаклашиш мақсадида бизнес хизматларини кўрсатишдир.

Германия ташқи савдо палаталарининг миллий экспортни қўллаб-қувватлаш соҳасидаги устувор вазифалари

- ҳамкор мамлакатларнинг иқтисодиёти ва ташқи иқтисодий фаолияти, инвестиция ва экспорт салоҳияти таҳлили;
- ташқи иқтисодий ва савдо сиёсатидаги ўзгаришлар тўғрисида бошқарув органларига мунтазам равишда маълумотларни тайёрлаш;
- давлат мақсадли лойиҳа ва ташаббусларини амалга оширишда қатнашиш;
- Немис корхоналарига ахборот-маслаҳат ва юридик хизматлар кўрсатиш;
- ички бозорнинг импорт ва инвестицион талабларига оид тадқиқотлар олиб бориш;
- қабул қилувчи мамлакат давлат бошқарув органлари билан ҳамкорликда Немис экспортёр ва инвесторлари манфаатларини ҳимоялаш (лоббिलाш);
- ТИФни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимининг бошқа институтлари вакиллари билан қўшма тадбирларни амалга ошириш (пиар компаниялар, имиджни ошириш тадбирлари ва ҳ.к.);
- Германия расмийлари ва бизнес соҳаси вакиллари ташрифларини ташкил қилиш ва кузатиб бориш;
- турли проумоторлик тадбирларини ташкил қилиш ва ўтказишда экспортёрларни қўллаб-қувватлаш.

2-расм. Германия ташқи савдо палаталарининг вазифалари

Германия Trade & Invest давлат агентлиги (GTAI, <http://www.gtai.de>) ташқи иқтисодий фаолият миллий иштирокчиларига самарали ахборот-маслаҳат ёрдами тизимининг марказий бўғини ҳисобланади.

Германия Trade & Invest давлат агентлигининг асосий манбаи агентликнинг барча йирик ёки истиқболли ҳамкор давлатлардаги кучли вакиллик тармоғидир, бу ерга барча вазифаларни бажариш учун зарур малакага эга бўлган тажрибали мутахассислар юборилади. Бугунги кунда дунёда GTAInинг 50 га яқин вакиллик идоралари мавжуд.

GTAI, шунингдек, Германиянинг миллий экспортчиларини қўллаб-қувватловчи энг йирик ахборот ресурси, iXPOS Интернет-порталининг (<http://www.ixpos.de>) маълуми сифатида ишлайди. Ушбу портал соҳадаги барча етакчи ваколатли ташкилотларнинг экспортни ривожлантириш воситалари ҳақидаги маълумотларни бирлаштиради. Умуман олганда, Германияда экспорт фаолиятини ривожлантириш соҳасида уч юздан ортиқ турли ташкилотлар фаолият кўрсатмоқда.

Германиянинг экспортни қўллаб-қувватлаш тизими, ташкилий нуқтаи назардан, функциялар, ваколатлар ва мувофиқлаштириш механизмларини аниқ тақсимлайдиган ягона механизмдир. Ташқи иқтисодий фаолият соҳасидаги барча муҳим тадбирлар ва ташаббуслар (шу жумладан минтақавий миқёсда амалга ошириладиган тадбирлар) Иқтисодиёт ва энергетика федерал вазирлиги, айрим

ҳолларда эса мамлакат ташқи ишлар вазирлиги билан келишилган бўлиши керак.

Хулоса ва таклифлар

Хулоса қилиб айтганда, ҳозирги вақтда ривожланган мамлакатларда миллий экспортни қўллаб-қувватлаш учун жуда мукамал тузилма яратилган ва муваффақиятли фаолият кўрсатмоқда. У бир хил эмас, турли давлатларда умумий хусусиятлар билан бирга фарқли томонлари ҳам мавжуд. Ҳар бир мамлакатда миллий экспортни қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш жараёни давом этмоқда, бунинг натижасида экспортни қўллаб-қувватлашнинг умумий воситалари жорий этилиб, миллий фарқлар, қоида тариқасида халқаро ва минтақавий иқтисодий интеграция доирасида қабул қилинган мажбуриятлар таъсири остида ўзгартирилади.

Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмлари қўлланилишининг таҳлили куйидаги хулосалар чиқаришга имкон беради:

Ривожланган мамлакатларда давлат томонидан экспортни қўллаб-қувватлаш ташқи иқтисодий сиёсатнинг муҳим таркибий қисми ҳисобланади.

Замонавий иқтисодиётда маҳсулотлар экспортини амалга ошириш ва экспорт ҳажмини ошириш учун бир қатор чоралар ва воситалардан фойдаланиш мумкин, бу эса экспорт қилувчилар учун қулай муҳитни яратишдан тортиб, юқори технологияли экспорт ишлаб чиқаришни ривожлантиришни рағбатлантириш чораларига қадар амалга оширилади. Деярли ҳар бир мамлакатда экспортни қўллаб-қувватлайдиган махсус институтлар мавжуд.

Турли давлатларнинг миллий экспортни қўллаб-қувватлаш тизимлари бир-биридан сезиларли даражада фарқ қилади. Бу экспортни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш тизимлари асосан экспортёрларнинг эҳтиёжларига йўналтирилган бўлиб, улар асосан маълум бир давлатнинг экспорти хусусиятлари, шунингдек молия бозорининг ривожланиш даражаси каби бир қатор омилларга боғлиқ.

Давлатлар миллий экспортёрларга экспортни ривожлантиришга ёрдам берадиган кўплаб молиявий маҳсулотларни таклиф этадилар. Шу билан бирга, баъзи мамлакатларда экспорт кредитлари, кафолатлар ва суғурта билан таъминлайдиган экспортни қўллаб-қувватловчи йирик институтлар ташкил этилган, бошқаларида эса экспортни қўллаб-қувватлаш вазифасини бажарувчи давлат иштирокидаги экспорт кредитлари беришга ихтисослашган банклар ва экспортнинг классик кредит агентликлари каби бир нечта институтлар мавжуд.

Етакчи экспортёр-давлатлар томонидан экспортни қўллаб-қувватлашнинг номолиявий усулларига жиддий эътибор берилмоқда. Экспортни ахборот билан таъминлаш ва маҳсулотни реклама қилиш муаммосини ҳал қилиш учун мамлакатда экспортни ривожлантириш бўйича махсус агентликлар ташкил этилган бўлиб, улар экспорт қилувчи мамлакатда ҳам, хорижда ҳам кенг ваколатхоналар тармоғи орқали фаолият олиб боради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Plyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy. *Economics and finance*. 3. 175-182 p. ISSN 2010-9997

2. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>
3. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*. – EDP Sciences, 2020. – T. 159. – С. 04024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
4. Курпаяниди, К.И. (2022). Цифровая трансформация как перспективное направление развития промышленности Узбекистана. *Экономика и бизнес: теория и практика-Economy and Business: Theory and Practice*, vol. 9 (91). С.120-124, ISSN 2411-0450. Doi: <https://doi.org/10.24412/2411-0450-2022-9-120-123> <http://economyandbusiness.ru/wp-content/uploads/2022/10/Ekonomika-i-biznes-9.pdf>
5. Abdullayev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
6. Ilyosov, A.A. (2022). Prospects for industrial export cluster development - sanoat eksporti klasterlarini rivojlantirish istiqbollari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(2), 23–30. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6466280>
7. Ilyosov, A. A. (2020). Industrial and regional analysis of industrial production and export in Uzbekistan. *EPR International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(10), 173-179.
8. Ilyosov, A. A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg‘ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-40. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6089956>
9. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar. “Yangi O‘zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar” mavzusida Respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.
10. Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)// Монография. Al-Ferganus, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
11. Котов, А. В. (2021). Экспортные инициативы германии как меры поддержки вывода технологий на мировой рынок. *Экономика и бизнес: теория и практика*, (7), 63-68.
12. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2014). Systematical analysis of the position and further development of Uzbekistan national industry in the case of economic modernization. Monograph. Indonesia, Jakarta. *Indonesia. Jakarta. Gunadarma Publisher*.
13. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.

14. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2(4/S), 322–328. Doi: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328>
15. Семенчук, А. В., & Клименкова, Д. С. (2021). Опыт государственного регулирования экспортных операций в Федеративной Республике Германия. *Вестник Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Серия 5. Экономика. Социология. Биология*, 11(1), 41-46.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 9

Volume: 2

Published:

30.09.2022

QR-Article

<http://alferganus.uz>

Citation:

Muminova, E. A., Uraimzhonov, A.R. (2022). Improvement of transformation processes development mechanisms of electro technical industrial enterprises and expansion of their economic potential in the field in Uzbekistan. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 57-65.

Muminova, E. A., Uraimzhonov, A.R. (2022). Improvement of transformation processes development mechanisms of electro technical industrial enterprises and expansion of their economic potential in the field in Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 57-65.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187523>

**Muminova, Elnorakhon
Abdukarimovna**
*Doctor of Economics, Professor,
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

**Uraimzhonov, Azizbek Rakhmonjon
ugli**
*Assistant,
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute*

DOI 10.5281/zenodo.7187523

UDC 620.9

**IMPROVEMENT OF TRANSFORMATION PROCESSES DEVELOPMENT
MECHANISMS OF ELECTRO TECHNICAL INDUSTRIAL ENTERPRISES
AND EXPANSION OF THEIR ECONOMIC POTENTIAL IN THE FIELD IN
UZBEKISTAN**

Abstract. *This article discusses the issues of improving the development of transformation processes at industrial enterprises. The purpose of this study is to assess the state of the electronic industry in Uzbekistan and to propose solutions for its development. According to the results of the study, today the electronic industry of Uzbekistan has the largest number of employees in the industrial group of the region. In addition, net product and business income are growing rapidly in this sector. In particular, in the research work, analyses were made on the creation of new production capacities in the electrical industry in 2021–2022 and the launch of investment projects that will be implemented within the framework of the production diversification program.*

Keywords: *industry, transformation, economy, mechanism, method, development, electronics, electrical equipment, Uzbekistan.*

ELEKTROTEXNIKA SANOATI KORXONALARINI RIVOJLANTIRISH MEXANIZMLARINI O'ZGARTIRISH JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISH VA ULARNING O'ZBEKISTONDAGI IQTISODIY SALOHIYATINI KENGAYTIRISH

Muminova, Elnoraxon Abdukarimovna
*iqtisodiyot fanlari doktori, professor,
"Iqtisodiyot" kafedrası,
Farg'ona politexnika instituti*

Uraimjonov, Azizbek Rahmonjon ugli
*Assistent,
"Iqtisodiyot" kafedrası
Farg'ona politexnika instituti*

Annotasiya. *Ushbu maqolada sanoat korxonalarining transformatsion jarayonlarini rivojlantirishni takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi. Ushbu tadqiqotning maqsadi O'zbekistondagi elektron sanoatning holatini baholash va uni rivojlantirish bo'yicha yechimlarni taklif qilishdan iborat. O'rganish natijalariga ko'ra, bugungi kunda O'zbekiston elektron sanoati mintaqaning sanoat guruhida eng ko'p xodimlarga ega; Bundan tashqari, ushbu sohada sof mahsulot va biznes daromadlari tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Jumladan, tadqiqot ishida 2021-2022 yillarda elektrotexnika sanoatida yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va ishlab chiqarishni diversifikatsiya qilish dasturi doirasida amalga oshiriladigan investitsiya loyihalarini ishga tushirish bo'yicha tahlillar amalga oshirilgan.*

Kalit so'zlar: *sanoat, transformatsiya, iqtisodiyot, mexanizm, usul, rivojlanish, elektronika, elektr jihozlari, O'zbekiston.*

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАЦИИ МЕХАНИЗМОВ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И РАСШИРЕНИЕ ИХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА В В УЗБЕКИСТАНЕ

Муминова, Элнорахон Абдукаримовна
*доктор экономических наук, профессор,
кафедра "Экономика",
Ферганский политехнический институт
Ураимжонов, Азизбек Рахмонжон угли*
*Ассистент,
Кафедра «Экономика»
Ферганский политехнический институт*

Аннотация. *В данной статье рассматриваются вопросы трансформационных процессов на промышленных предприятиях. Цель данного исследования оценка*

состояния электронной промышленности в Узбекистане и предоставление предложений по её развитию. Согласно исследованиям, на сегодняшний день электронная промышленность Узбекистана имеет наибольшую численность занятых в промышленной группе региона. Более того, чистый продукт и доход от бизнеса в этом секторе быстро растут. В частности, в научно-исследовательской работе проведен анализ создания новых производственных мощностей в электротехнической отрасли в 2021-2022 годах и запуска инвестиционных проектов, которые будут реализованы в рамках программы диверсификации производства.

Ключевые слова: *промышленность, трансформация, экономика, механизм, метод. разработка, электроника, электрооборудование, Узбекистан*

Introduction

Over the past decades, the world has been rapidly moving towards a radically new type of economy, where digital technologies are becoming the main tool for its development and increasing competitiveness.

Digital transformation is a global and global trend that affects both developed and developing countries of the world, and digital technologies are increasing the trends of importance in accelerating the development of the economic systems of most countries.

Electronic industry enterprises have promoted efficiency in production and business and made great contributions to the development of the industry in particular and the economy of the province in general. In the coming period, the problem is that it is necessary to have appropriate directions and solutions to improve the efficiency of electronic industry enterprises, ensure sustainable development in the future, towards a common goal of socio-economic development in Uzbekistan.

Further deepening of the reforms carried out on the development of the electrical engineering industry, attracting foreign direct investment and modern technologies to the industry, deep processing of local raw materials, import substitution, competitive and high value in export markets. expanding the production of modern electrical engineering and electrical household products with added value

Systematic measures are being implemented in the republic to develop and modernize the electrical engineering industry, create new types of modern electrical engineering and electrical household products production facilities, increase the investment and export potential of the industry, as well as provide comprehensive support to local manufacturers [9].

Currently, in many countries of the world, digitalization has become one of the main priorities of strategic development along with innovation policy. For example, the Republic of Uzbekistan is implementing the state program "Digital Uzbekistan", where the main goal is to improve the quality of life of the population through the use of digital technologies, to accelerate the pace of economic development, to create conditions that allow the economy of Uzbekistan to move to a fundamentally new trajectory of development, which should ensure the creation of a digital economy of the future.

Materials And Methods

According to the forecasts of the world's leading experts, almost more than a quarter of the world economy will be digital by 2025. All spheres and sectors of the economy will be subject to digitalization: the public sector, the sector of large industrial enterprises, the sector of small and medium-sized businesses, and the social sphere. In other words, interaction schemes in digitalization will work: "B2B" (business – business); "B2C" (business – consumer); "C2C" (consumer – consumer); G2B (government - business); G2C (government - consumer). Considering this aspect, each country in the developed strategic plans should strive to provide for the development of those sectors of the economy that play the greatest role in the digitalization of production and economic processes.

The following should be defined as the main directions of development of the electrical industry:

- production of energy-saving, cheap and high-quality electrical engineering and electrical household products that replace imports, taking into account the needs of the domestic market;
- introduction of advanced technologies into deep processing of existing raw materials, expansion and diversification of production of finished products with high added value;
- development of mutual cooperative relations between the electrical engineering industry and other sectors of the economy, thereby increasing the level of localization of the production of components and equipment used in the electrical engineering industry;
- introducing modern methods of quality management and international standards into the electrical engineering industry, creating a certification system for domestically produced products in accordance with international requirements;
- production of new types of promising products in the electrical engineering industry, introduction of scientific research and experimental design developments and innovative ideas [10].

Understanding the Role of the Electrotechnical Industry in Development: Two Crucial Questions;

To fully comprehend the function of manufacturing in development, two critical questions must be addressed. First, what explains the phenomenon that the quicker electrotechnical production develops relative to GDP, the faster GDP appears to grow? Second, what factors contribute to the expansion of the manufacturing sector in the first place? Or, what factors limit the expansion of industrial output?

On the first question, it is worth noting that because differences in growth rates are largely explained by differences in labor productivity growth rather than differences in labor force growth rates, there must be some relationship between manufacturing sector growth and overall productivity growth. This is justified by two factors. The first is that whenever industrial production and output increase, labor resources are taken from sectors with open or disguised unemployment, such that labor transfers into manufacturing do not reduce output in these sectors and productivity growth outside of manufacturing grows. The existence of rising returns inside industry, both static and dynamic, is a second explanation. Static returns are a feature of manufacturing that come

from the size and scale of production units. When the factors of production are doubled, for example, output grows by a factor of more than two. Dynamic economies of scale are brought about through induced technological advancement and learning by doing, both of which are the outcome of production growth.

On the second topic, manufacturing production is not bound by supply-side resources; rather, a budding industrial sector need a market to sell to. Manufacturing expansion relies on agricultural demand in the early phases of development. Agriculture is the largest 'external' (independent) sector at this stage, emphasizing the importance of increased agricultural production in providing buying power and a growing market for industrial goods. However, the role of agriculture as an autonomous market for industrial goods declines with time, and exports eventually take over. In this regard, the ability of exporters to fund imports is a limitation.

Results and discussion

A digitalization of the economy for developing countries is a relatively new and promising direction. In the science of these countries, research has been conducted only to a small extent on the conceptual apparatus of digitalization of economic processes, the impact of digitalization processes on economic growth, the level of innovation and competitiveness of the economy, and social processes. The existing potential for predicting the prospects of digital development has also been studied to a small extent. The process of building a digital economy, relative to global digitalization processes – is a new stage in the development of developing countries based on the principles of “Industry 4.0” trends. It is important to build the main organizational and economic mechanisms for the development of digitalization at the macro and micro levels.

According to generally accepted encyclopedic data, the digital economy is the process of functioning of an economic system based on the complex application of computer technology, software, digital communications, and network communications [1].

The digital economy covers all subsystems of government activity, including:

- production of goods and services;
- distribution of goods and services;
- consumption of goods and services;
- cash flow (digital currency);
- social processes in society.

There is a different range of scientific approaches to understanding the essence of the digital economy. Thus, the digital economy is considered in the following interpretations:

- information economy;
- knowledge economy;
- innovative economy;
- e-economy;
- cybernetic economy.

Organizational and economic mechanisms for designing the development of the digital economy can be created and designed at the state (macroeconomic) level, as well as at the meso- and microeconomic levels.

Although the processes of digitalization at all economic levels can be carried out simultaneously, in modern theory, the first stage of digitalization should relate to the macroeconomic level.

The following measures to support the enterprises of the electrical engineering industry by the Export Promotion Agency should be introduced:

Until January 1, 2024, 50% of the cost of road, rail and air transport for the export of electrical engineering and electrical household products to all countries, including neighboring countries, but 15% of the export value of products (without transport costs) in road transport, railway providing subsidies for road transport in the amount of no more than 20%;

collateral for obtaining guarantees from local commercial banks regarding making (returning) advance payments within the framework of competitions (tenders), fulfilling contract terms in foreign currency, and ensuring warranty periods for delivered goods (works, services) regardless of funding sources providing guarantees up to 50% of the guarantee amount, but not exceeding 3 million US dollars.

The Government Commission on Export and Investment Development (S.U. Umurzakov) should approve the procedure for implementation of the support measures provided for in this paragraph within one month.

Profit tax and property tax for electrotechnical enterprises whose income from the sale of electrical engineering products is not less than 80 percent of their total income at the end of the reporting period from April 1, 2021 to January 1, 2024 to give tax benefits in the form of a 50% reduction in rates.

Funds allocated to the Fund from the State budget of the Republic of Uzbekistan are used for the following purposes:

covering 50% of the expenses related to the implementation of international standards in local enterprises producing electrical engineering and electrical household products, the certification of products in accordance with the requirements of foreign markets, but the equivalent of no more than 20,000 US dollars in one case;

covering the costs of the branch enterprises exporting high-added value copper products related to the production of products and their sale to foreign markets up to 6% of the export value, based on the types of products;

financing start-up projects, participating in the formation of chartered funds (capital) of production and service enterprises in the electrical engineering industry, establishing special engineering centers and experimental design bureaus;

in order to attract potential investors for the implementation of investment projects in the production of electrical engineering and electrical household products, repair and reconstruction of vacant and unused buildings and structures and improvement of external engineering and communication systems in them, as well as in areas specialized in the electrical engineering industry establishment of industrial technology parks;

providing short-term financial guarantees to local enterprises producing electrical engineering and electrical household products for participation in tenders;

reimbursement of 50% of the expenses of the enterprises of the electrotechnical industry network related to their participation in international exhibitions and fairs, but in one case the equivalent amount is not more than 10 thousand US dollars;

to conduct marketing of electrical engineering industry network enterprises to increase the popularity of products in foreign markets, to develop pre-project documents (business plan, technical and economic bases, etc.) of network projects, as well as to study the world market and carry out marketing analysis covering up to 50 percent of the costs associated with connecting to international databases (information resources);

organization of exhibitions and fairs in the republic and foreign countries, holding seminars, preparation of presentation materials and exhibition stands for the promotion of local electrical engineering and electrical household products.

Investment in capital construction of electronic industry enterprises is one of the most important investments in the construction and development of the digital economy. These investments will ensure sustainability in the medium and strategic term of the following sectors:

- state management of the economy;
 - functioning of the banking sector;
 - higher education sector;
 - healthcare industry;
 - electric power industry;
- the military-industrial complex [3].

Creation of new production capacities and diversification of production in the electrical engineering industry in 2021-2022

№	The area where the project is located	Project name	Project initiator	Annual capacity	Project cost (thousand dollars.)	from which:			Jobs (unit)	Start-up period
						funds of the initiator	bank loans	foreign direct investments		
136	Total:			-	531 921	169 542	228 220	137 659	9 657	-
43.	I. Household appliances and other consumer products			-	177 959	51 618	86 861	39 480	4 510	-

In 2021-2022, the creation of new production capacities in the electrical engineering industry and the launch of investment projects that will be implemented as part of the production diversification program

№	Name of the area	Number of projects (unit)	including that starts up:		Cost of projects (thousand dollars.)	including for those who will be employed:		Jobs (unit)	including for those who will be employed:	
			in 2021	in 2022		in 2021	in 2022		in 2021	in 2022

Financing of investment projects to be implemented within the framework of the program of creation of new production capacities and diversification of production in the electrical engineering industry in 2021-2022

№	Name of the area	On projects that will be launched in 2021				On projects that will be launched in 2022			
		Cost of projects (thousand dollars.)	from which:			Cost of projects (thousand dollars.)	from which:		
			funds of the initiator	bank loans	directly foreign investments		funds of the initiator	bank loans	directly foreign investments
	Total:	138 095	53 550	70 645	13 900	393 826	115 992	157 575	123 759

Conclusion

Studying the organizational and economic mechanisms of designing the development of the digital economy, we can conclude that the processes of digitalization requires attention, both from the private sector of the economy and from the state. At the same time, the formation of the ecosystem of the digital economy is inherent in the state, which is endowed with tools for implementing policies at the macroeconomic level. Without the participation of microeconomics entities – enterprises, firms, companies, building a digital economy is also impossible since their digitalization processes are part of the ecosystem. At the same time, the digital economy should have a synergy of private and public capital.

Concentrate on infrastructure development: establish a clean land fund and the best conditions for infrastructure investors. Accelerate investment in technological infrastructure in industrial zones and clusters, as well as the formation of electronics industry clusters; Implement policies to promote and support businesses in developing industrial zones and clusters specializing in electronics and related sectors.

Improving environmental protection: The use, renovation, and protection of the environment are inextricably linked to the purpose of industrial growth. Failure to authorize or award construction licenses for investment projects, as well as carrying out construction without conducting an environmental impact assessment; Environmental protection propagation, education, and awareness raising Housing for employees, hospitals, and schools are examples of policies that prioritize, encourage, and enhance the social security system.

References:

1. *Cifrovaya ekonomika*, <https://ru.wikipedia.org/wiki/a>
2. Mel'nikov, M.A., Skornichenko N.N. (2018). *Ekonomika i upravlenie*.
3. Shabalina, L., Kopteva, A. (2020). *E3S Web of Conferences* **175**, 13040 (2020) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017513040>
4. Ledencov, N. *Perspektivy razvitiya elektronnoj promyshlennosti. Vzglyad izdaleka*, <http://www.electronics.ru/journal/article/847>
5. Bataev, A.V. (2020). *Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference, IBIMA 2018 - Vision 2020*, 102-114 (2018)

6. Morozyuk, Y.V.(2017). Journal of Environmental Management and Tourism 8.3(19), 507-515 (2017)
7. David, W., & Frank. T. (2011). Understanding the Success Factors of Sustainable Supply Chain Management: Empirical Evidence from the Electrics and Electronics Industry. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management*, 19(3), 141-158.
8. Department of Industry and Trade (2020). Report No. 508/BC-SCT on the results of the implementation of the Industrial Development Planning of Thai Nguyen Province, period 2016-2025, vision to 2030.
9. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, dated 30.05.2019 No. PQ-4348, <https://lex.uz/docs/-4360770?ONDATE=03.03.2021>
10. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan, No. PQ-5011 dated 02.03.2021, <https://lex.uz/docs/-5316731?ONDATE=03.06.2021>.
11. Chandler, A. D. (1992). Organizational capabilities and the economic history of the industrial enterprise. *Journal of economic perspectives*, 6(3), 79-100.
12. Kok, R. A., & Biemans, W. G. (2009). Creating a market-oriented product innovation process: A contingency approach. *Technovation*, 29(8), 517-526.
13. Лепеш, Г. В. (2020). Совершенствование форм взаимодействия между предприятиями в контексте цифровой трансформации. *Технико-технологические проблемы сервиса*, (2 (52)), 3-10.
14. Ерошин, С. Е., & Щеглов, Д. К. (2022). Методика разработки Концепции цифровой трансформации организации оборонно-промышленного комплекса. *Инновации и инвестиции*, (1), 214-223.
15. Плахотникова, М. А., & Вертакова, Ю. В. (2021). Современные тенденции трансформации стратегического управления инновационно-промышленными кластерами. *Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии*, (1 (47)), 5-10.
16. Муминова, Э. А. (2020). Цифровая экономика как основной фактор привлечения инвестиций в основной капитал в социально-экономическом развитии регионов. In *Минтақа иқтисодиётини инвестициялашнинг молиявий-ҳуқуқий ва инновацион жиҳатлари* (pp. 259-264).
17. Muminova, E., Honkeldiyeva, G., Kurpayanidi, K., Akhunova, S., & Namdamova, S. (2020). Features of introducing blockchain technology in digital economy developing conditions in uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 159, p. 04023). EDP Sciences.
18. Muminova, E. A. (2019). Blockchain technology in corporate finance planning: monograph. GlobeEdit, Publisher.

Citation:

Nazarova, L.T. (2022). Organizational and economic issues of management at chemical industry enterprises. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 66-74.

Nazarova, L.T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy masalalari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 66-74.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187550>

DOI 10.5281/zenodo.7187550

UDC 332.12

Nazarova, Latofat Toirjon Kizi
Assistant,
Department of Economics
Fergana Polytechnic Institute

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ISSUES OF MANAGEMENT AT CHEMICAL INDUSTRY ENTERPRISES

Abstract. *The solution of the task of developing organizational and economic mechanisms of effective management in increasing the competitiveness of the chemical industry plays an important role, especially in the context of strengthening the processes of integration of the economy of our country into the world economy. The problems of harmonization and effective cooperation of Strategic and tactical priorities for the development of enterprises of the chemical industry are becoming today an urgent, but not methodically solved scientific and practical task. This article examines the issues of organizational and economic management at the enterprises of the chemical industry of Uzbekistan.*

Keywords: *chemical industry, development, innovation, management, industry, improvement of management system.*

KIMYO SANOATI KORXONALARIDA BOSHQARUVNING TASHKILIY- IQTISODIY MASALALARI

Nazarova, Latofat Toirjon qizi
Assistent,
“Iqtisodiyot” kafedrasi
Farg’ona politexnika instituti
E-mail: nazarovalatofat0108@gmail.com

Annotatsiya. *Kimyo sanoatining raqobatbardoshligini oshirishda samarali boshqaruvning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini ishlab chiqish vazifasini hal etish, ayniqsa, mamlakatimiz iqtisodiyotining jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuvi jarayonlarini kuchaytirish sharoitida muhim ahamiyat kasb etadi. Kimyo sanoati korxonalarini rivojlantirishning strategik va taktik ustuvor yo'nalishlarini uyg'unlashtirish va samarali hamkorlik qilish muammolari bugungi kunda dolzarb, ammo metodik jihatdan hal etilmagan ilmiy va amaliy vazifaga aylanmoqda. Ushbu maqolada O'zbekiston kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv masalalari o'rganilgan.*

Kalit so'zlar: *kimyo sanoati, rivojlanish, innovatsiya, boshqaruv, sanoat, boshqaruv tizimini takomillashtirish.*

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Назарова, Латофат Тоиржон кизи

*Ассистент,
кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт*

Аннотация. *Решение задачи разработки организационно-экономических механизмов эффективного управления повышением конкурентоспособности химической промышленности приобретает особую значимость в условиях усиления процессов интеграции экономики нашей страны в мировую экономику. Проблемы гармонизации стратегических и тактических приоритетов развития предприятий химической промышленности и эффективного сотрудничества становятся сегодня актуальной, но методически нерешенной научно-практической задачей. В данной статье рассмотрены вопросы организационно-экономического управления на предприятиях химической промышленности Узбекистана.*

Ключевые слова: *химическая промышленность, развитие, инновации, управление, промышленность, совершенствование системы управления.*

Kirish

O'zbekiston iqtisodiyotining hozirgi holati sanoat sektorida boshqaruv samaradorligini oshirishni, biznes amaliyotida sanoat biznesining sifat jihatidan o'sishini va uning ichki va tashqi bozorda raqobatbardoshligini ta'minlaydigan yangi boshqaruv vositalarini qo'llashni talab qiladi. Mikro darajadagi sanoat iqtisodiy tizimlarini rivojlantirishning strategik manfaatlari biznesni kapitallashtirishning o'sishiga, uning rivojlanishining barqarorligiga va dinamik o'zgaruvchan muhitda uzoq muddatli raqobatbardoshlikka va sanoat bozorlarining imkoniyatlariga erishishga qaratilgan. Boshqa tomondan, an'anaviy ravishda sanoat biznesini rivojlantirishni tezkor boshqarishning maqsadi joriy foyda va iqtisodiy samaradorlikni maksimal darajaga

ko'tarish hisoblanadi. Ko'rinib turibdiki, bozor, sanoat biznesi va sanoat bozorlarining institutsional o'zgarishi sharoitida iqtisodiy samaradorlik sanoat korxonalarini barqaror rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari bilan mutanosib ravishda tezkor boshqarish funksiyasi sifatida ko'rib chiqish zarurati yanada dolzarb bo'lib qolmoqda.

Kimyo sanoati markazlashgan boshqaruv doirasida yaratilgan va boshqarilib, yagona iqtisodiy majmua sifatida qurilgan. Amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar jarayonida bir xil sanoat maydonida joylashgan va bitta korxonaga vakili bo'lgan kimyo sanoati korxonalari bir-biridan mustaqil ravishda xususiyashtirildi va alohida aksiyadorlik jamiyatlariga ajratildi. Bu oxir-oqibat tovar zanjirlarining uzilishiga olib keldi. Sanoatning o'ziga xos xususiyati shundaki, hatto yirik kimyoviy zavodlarda ham texnologik jihatdan mahsulotlarni yetkazib berish zanjiridagi oraliq aloqalari bo'lib, ularning uzilishi eksportga individual aloqalarni yo'naltirishga, korxonalar yukining keskin pasayishiga olib keldi. Prezidentimiz tomonidan qabul qilingan "Kimyo sanoati korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sog'lomlashtirish, yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"¹gi qarori mamlakat kimyo sanoatining holatini, o'z hududida yirik kimyoviy majmualarga ega hududlarni, shuningdek sohadagi yetakchi korxonalarni jiddiy tahlil qilish va kimyo sanoatining barqaror iqtisodiy rivojlantirish yo'liga o'tishiga yordam beradigan tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish yo'llarini izlash uchun asos yaratdi. Sanoat ishlab chiqarishining o'sishi, korxonalarining faol rivojlanishi, ularni ijtimoiy-iqtisodiy transformatsiya sharoitida moslashtirish muammolari mahalliy va xorijiy olimlarning asarlarida aks ettirilgan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ishlab chiqarish samaradorligini boshqarish nazariyasi va konsepsiyasi (klassik, natija, jarayon), kimyo sanoat biznesini bozor islohotining nazariy va amaliy muammolari bo'yicha fundamental tadqiqotlar natijalari, sanoat biznesini korporativ boshqarish uchun kontseptual asos hisoblanadi.

Tadqiqotning instrumental va uslubiy apparati sifatida qiyosiy, tizimli tahlil usullaridan foydalanildi. Tadqiqotning axborot va empirik bazasi O'zbekiston Respublikasi davlat statistika qo'mitasining rasmiy statistik materiallari, ko'rib chiqilgan qator masalalar bo'yicha sanoat korxonalarining faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlar hisoblanadi.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston Respublikasining innovatsion rivojlanishi ko'p jihatdan ustuvor tarmoqlar, xususan, kimyo, biokimyoviy, gaz va neft-kimyo sanoatining (bundan buyon matnda kimyo sanoati deb yuritiladi) rivojlanishi bilan bevosita bog'liqdir. So'nggi yillarda sohada yaratilgan poydevor keyingi 3-5 yil davomida kimyo sanoati salohiyatining barqaror o'sish dinamikasini ta'minlashga qodir. Shu bilan birga, kimyo sanoatining barcha sohalarini uzoq muddatli progressiv rivojlantirish uchun mustahkam

¹ "Kimyo sanoati korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sog'lomlashtirish, yuqori qo'shilgan qiymatli kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-4992-sonli O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Qarori 13.02.2021.

bazani yaratish eng ilg'or xorijiy tajribani hisobga olgan holda sanoatni o'zgartirishni tezlashtirishni talab qiladi.

O'zbekiston iqtisodiyotini isloh qilishning yangi sharoitida kimyo sanoati rivojlanishini strategik qayta isloh qilish maqsadida, kimyo sanoatini o'zgartirishning asosiy uzoq muddatli strategik yo'nalishlari aniqlandi:

- texnologik transformatsiya-mahalliy xom ashyodan, shu jumladan organik sintez va nanotexnologiyalar orqali yarim tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish uchun yangi quvvatlar asosida xom ashyodan tayyor mahsulotga ko'p bog'lanishli qiymat zanjirlarini yaratish. Shu bilan birga, qayta ishlanmagan xom ashyo (tabiiy gaz, sanoat tuzi, paxta sellyulozasi, sirka kislotasi va boshqalar) eksportini bosqichma-bosqich kamaytirish mamlakatda ularni chuqur qayta ishlashni tashkil etish orqali;

- iqtisodiy munosabatlar tizimini o'zgartirish-birinchi navbatda qishloq xo'jaligi ishlab chiqaruvchilari va kimyo sanoati korxonalarini o'rtasidagi munosabatlar sohasidagi davlat aralashuvini cheklash va eskirgan rejalashtirish va tarqatish tizimidan butunlay voz kechish;

- mulkiy munosabatlar tizimini o'zgartirish-sanoatda yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va kimyo sanoati korxonalarini xususiylashtirishga xususiy kapitalni, shu jumladan xorijiy investitsiyalarni jalb qilish orqali kimyo sanoati korxonalarida davlat ulushini tubdan kamaytirish, shuningdek korxonalar faoliyatida davlat hokimiyati organlarining aralashuviga yo'l qo'ymaslik ;

- raqamli transformatsiya-moliyaviy, moddiy va kadrlar harakatini boshqarish, mahsulotlarni markalash, xalqaro moliyaviy hisobot standartlari asosida buxgalteriya tizimlarini joriy etish sohasiga zamonaviy dasturiy ta'minot tizimlarini joriy etish;

- fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarni o'zgartirish-innovatsion jarayonlarni tashkil etish va ilg'or xorijiy tajribalar asosida zamonaviy texnologiyalarni o'tkazishda fan va ishlab chiqarish o'rtasidagi o'zaro aloqalarning yangi tizimini tashkil etish;

- kadrlar tayyorlash tizimini o'zgartirish-sohada kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini tubdan takomillashtirish, shuningdek yuqori malakali mahalliy va xorijiy mutaxassislar tomonidan yaratilayotgan mavjud va yangi ishlab chiqarish obyektlarini kadrlar bilan ta'minlash.

Hozirgi bosqichda kimyo sanoatining holati, shuningdek, mamlakatning butun iqtisodiyoti ichki bozorda ham, tashqi iqtisodiy faoliyatda ham muammolar bilan ajralib turadi. Korxonalar tashqi imkoniyatlarga ham, xavf-xatarlarga ham moslashishi, tegishli xatti-harakatlarni aniqlashi hamda strategiya va taktikaning atrof-muhitga samarali moslashishini ta'minlashi kerak.

1-jadval

Kimyo sanoati korxonalarida ishlab chiqarilgan mahsulotlar hajmi

№	Yillar	Ishlab chiqarilgan mahsulot (mlrd,so'm)
1	2011	2594,7
2	2012	2924,7

3	2013	3350,1
4	2014	4130,1
5	2015	4993,7
6	2016	7378,9
7	2017	9893,8
8	2018	15078,4
9	2019	18974,3
10	2020	21213,5
11	2021	27577,9

O'zbekistonda kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda 2020 yilga nisbatan 30 %ga ortgan bo'lib, bunga asosiy sabab sifatida korxonalarda amalga oshirilgan rekonstruktsiya ishlaridan keyingi samarali faoliyati hisoblanadi. So'nggi o'n yillikda respublikada kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 9 barobarga ortdi.

Respublika bo'yicha kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish sur'atiga katta hissa qo'shib kelayotgan hududlardan biri bu Farg'ona viloyatidir. Farg'ona viloyatida kimyo mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmi 2021 yilda 2020 yilga nisbatan 31 % ya'ni respublika o'sish ko'rsatkichlariga yaqin tendensiya aniqlandi.

Rivojlanish deganda korxonani doimiy, maqsadga muvofiq takomillashtirish, uning tarkibiy va funksional tarkibini yangilash, o'zgaruvchan muhitda ishlashning umumiy samaradorligini ta'minlash, yetarli daromad va tegishli xarajatlar tufayli xodimlar, boshqa korxonalar va tashkilotlar, davlat oldidagi barcha majburiyatlarni bajarish tushuniladi.

"Rivojlanish - qisqartirish" koordinatalarida korxonalar rivojlantirishning turli holatlari, shu jumladan faol rivojlanish, barqaror rivojlanish, qayta qurish holati va bankrotlik holati ko'rib chiqiladi.

Korxonaning faoliyati va rivojlanishiga bevosita to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadigan omillardan resurs yetkazib beruvchilar, iste'molchilar va raqobatchilar ta'kidlangan. Bilvosita ta'sir omillari orasida, birinchi navbatda, ilmiy-texnik taraqqiyot yo'nalishlarining, shu jumladan jahon kimyo sanoatida, texnologik tuzilmalarning rivojlanishi va o'zgarishi, shuningdek davlatning sanoat va iqtisodiy siyosatining ta'siri ko'rib chiqiladi.

Ushbu tadqiqot shuni ko'rsatadiki, korxonalar ishlashi kerak bo'lgan tashqi muhit, kimyo sanoati murakkab dinamik muhit bo'lib, sezilarli o'zgaruvchanlikka ega bo'lgan eng muhim omillarning ko'pligi va xilma-xilligi bilan ajralib turadi va adaptiv boshqaruvni yaratish zarurligini asoslaydi, uning vazifasi tizimning moslashuvchanligini saqlab qolishdir.

Shu bilan birga, moslashuv muammolarini hal qilishni ikki darajaga ajratish mumkin: mikroiqtisodiy-aniq iqtisodiy subyektlarning yangi iqtisodiy sharoitlarga bevosita moslashishi va makroiqtisodiy - rivojlanish va texnik xizmat ko'rsatish, shu jumladan davlat organlari tomonidan bozorda ishtirok etilishidir.

Kimyo sanoati yuqori moddiy va energiya intensivligi bilan ajralib turadi. Moddiy xarajatlar kimyoviy mahsulotlar narxining 70% dan ortig'ini tashkil qiladi va boshqa tarmoqlar orasida issiqlik energiyasi iste'moli bo'yicha birinchi va elektr energiyasi

iste'moli bo'yicha uchinchi o'rinda turadi. Yoqilg'i va energiya narxi ishlab chiqarish tannarxida 11% dan 25% gacha bo'lgan ulushlarga to'g'ri keladi.

Yuqoridagi jadvalda keltirilgan kimyo sanoatining tashkiliy-texnik xususiyatlari korxonaning barqaror rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan integratsiya, hamkorlik va ishlab chiqarish jarayonini tashkil etish shakllarini belgilaydigan sanoatning o'ziga xos xususiyatlarini to'liq aks ettiradi.

So'nggi yillarda sanoatning barqaror iqtisodiy rivojlanish imkoniyatini cheklaydigan asosiy omillar mavjud, bu birinchi navbatda:

- iqtisodiy islohotlarning eng muhim vazifasini, ya'ni ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishdan manfaatdor bo'lgan samarali egasini shakllantirishni ta'minlamagan xususiylashtirishning samarasiz sxemalari va mexanizmlari. Xususan, xususiylashtirishning eng ommaviy bosqichida kimyo majmuasida yangi mulkdorlarning moliyaviy majburiyatlari 25% dan kam bajarildi.

- raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlamaydigan past texnik daraja bilan ajralib turadigan sanoat ishlab chiqarish salohiyatining holati. Ishlab chiqarilgan kimyoviy mahsulotlarning yarmidan ko'pining sifat ko'rsatkichlari jahon standartlari talablariga javob bermaydi, bu yaqin kelajakda kimyo sanoat korxonalarini uchun nafaqat tashqi, balki ichki bozorida ham vaziyatni jiddiy ravishda murakkablashtiradi.

- tabiiy monopoliyalar mahsulotlari (tabiiy gaz, neftni qayta ishlash zavodi mahsulotlari, elektr energiyasi, temir yo'l) uchun narxlar va tariflarning o'sish sur'atlari oshib bormoqda. Uch yil davomida kimyoviy mahsulotlar narxlarining oshishi bilan sanoat iste'molchilari uchun elektr energiyasi narxlarining oshishi.

Energiya resurslari narxlarining o'zgarishiga to'g'ridan-to'g'ri mutanosib ravishda kimyo majmuasi korxonalarini foydalanadigan eng muhim xom ashyo va materiallar narxlarining o'sishi tezlashdi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, zamonaviy sharoitda O'zbekistonda kimyo sanoatini barqaror rivojlantirish muammosini hal qilish davlatning barcha darajalarida, shu jumladan davlat, sanoat, mintaqaviy darajada va alohida korxonada sanoatni tartibga solishning tashkiliy va iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirishni talab qiladi. Bu yerda asosiy rol davlatga tegishli bo'lishi kerak, uning maqsadi mamlakat kimyo majmuasini rivojlantirishni tezlashtirish bo'lishi lozim.

Shuningdek, kimyo sanoat korxonalarini boshqarishda to'rtta strategik yo'nalishlarga e'tibor qaratishi zarur:

- innovatsion mahsulotlar ishlab chiqarishga, ilmiy tadqiqotlarni o'tkazishga, qiymat yaratish zanjirini raqamlashtirishga erishish;
- resurslardan oqilona foydalanish va xarajatlarni optimallashtirish orqali biznesni boshqarish samaradorligini oshirish;
- qiymat yaratish zanjiri bo'ylab qat'iy, ilmiy asoslangan tizimni rivojlantirish;
- korxonada samarali o'sishga yo'naltirilgan strategiyaga asoslangan holda resurslarni taqsimlash orqali qiymat yaratish, innovatsiyalarga asoslangan yuqori daromadli biznesda faoliyat ko'rsatish hisoblanadi.

Taklif etilayotgan yo'nalishlarning sohada kelgusida to'laqonli amalga oshirilishi kimyo sanoati korxonalarini faoliyatida qisqa vaqt ichida bozor munosabatlarini chuqurlashtirish, ularni rivojlantirish va boshqarishda mavjud omillarni samarali boshqarish va muvofiqlashtirish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatarlar darajasini pasaytirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Фергана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089>.
2. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
3. Abdullaev, A. M. (2019). Analysis of experience of Singapore in the state support and regulations of business entrepreneurship / A. M. Abdullaev, D. E. Yunusova // *Economy and Business: Theory and Practice*. – 2019. – No 5-1. – P. 10-13. – Doi: <https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10661>
4. Abdullaev, A. M. (2020). Problems of forming conditions for increasing innovation activities in Uzbekistan. *Экономика и социум*. 8(75). – P. 3-7.
5. Abdullaev, A. M. (2021). Problems of methodology for assessing the competitiveness of small businesses. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (102), 981-987. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2021.10.102.112>
6. Kurpayanidi, K. I. (2022). Integration of innovation and information and communication technologies as a source of economic transformation. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (114), 1-6.
7. Kurpayanidi, K. I. (2022). Trends in the development of small and medium-sized businesses in the region: foreign experience (based on the materials of the Russian Federation). *ISJ Theoretical & Applied Science*, 09 (113), 11-20. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2022.09.113.2>
8. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. *Monograph. GlobeEdit Academic Publishing*.
9. Kurpayanidi, K. I., & Ashurov, M. S. (2020). COVID-19 pandemic sharoitida tadbirkorlik va uni rivozhlantirish masalalari: nazaria va amaliyot. *Monograph. GlobeEdit Academic Publishing*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4046090>
10. Kurpayanidi, K. I., & Muminova, E. A. (2016). Modern approaches to defining the nature and function of national innovation system of the Uzbek economy. *Theoretical & Applied Science*, (1), 75-85.
11. Kurpayanidi, K.I. (2020). Some issues of macroeconomic analysis and forecasting of the economy of Uzbekistan. *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. Ilmiy elektron jurnali*. 2, mart-aprel. p.100-108.

12. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84). 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
13. Kurpayanidi, K.I. (2022). Issues of regulation of small business development in the region. Proceedings of the XV International Multidisciplinary Conference «Prospects and Key Tendencies of Science in Contemporary World». Bubok Publishing S.L., Madrid, Spain. Doi: <https://doi.org/10.32743/SpainConf.2022.1.15.331624>
14. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
15. Musajonovich, N. F., & Adhamovich, U. A. (2021). Issues of technological and innovative development of industry. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 1(1), 69-75.
16. Nabiyeva, N. (2020). The role of investments in the development of the economy of uzbekistan. *Архив научных исследований*, 35.
17. Nabiyeva, N., & ets. (2021). Analysis of the State's Macroeconomic Policy. *Revista Geintec-Gestao Inovacao E Tecnologias*, 11(4), 4669-4680.
18. Nazarova, L. T. (2022). Kimyo sanoati korxonalarida tashkiliy-iqtisodiy boshqaruvning ayrim xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(3), 42-51.
19. Tkach, D. V. & ets. (2020). Some questions about the impact of the covid-19 pandemic on the development of business entities. *Theoretical & Applied Science*, (11), 1-4. <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.11.91.1>
20. Toxtasinovna, U. D. (2022). Реал сектор тармоқларида кластерларни ташкил этиш ва уларнинг хусусиятлари. *World scientific research journal*, 3(1), 64-70.
21. Анисимов, С. А. (2005). *Организационно-экономические особенности инновационного проектирования на предприятии* (Doctoral dissertation, [Финанс. акад. при прав-ве РФ, Каф. экономики и регион. развития]).
22. Елизарьев, А. В. (2004). *Организационно-экономические механизмы управления и стратегия развития химической и нефтехимической промышленности в Северо-Западном регионе России* (Doctoral dissertation, [Рос. хим.-технол. ун-т им. ДИ Менделеева]).
23. Жемерикин, О. И. (2020). Выбор организационно-экономических инструментов управления в структурных единицах вертикально-интегрированной химической компании. *Московский экономический журнал*, (1), 581-594.
24. Зингер О.А., Ильясова А.В. Факторы, влияющие на устойчивое развитие промышленных предприятий // *Современные проблемы науки и образования.* – 2015.– 1-1.; / [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: <http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=18044> (дата обращения: 04.05.2022)

25. Сулейманов, Г. С., & Туркан, Ш. А. (2019). Организационно-экономические механизмы кластерного управления предприятиями химической промышленности Азербайджана. *Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості*, (2), 196-209.
26. Шинкевич, А. И., & Абуталипова, Ю. А. (2017). Организационно-экономические аспекты функционирования инжиниринговых центров в инновационной экономике. *Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права*, (6), 60-69.

Citation:

Rakhmonazarov, P.Y. (2022). Foreign experience in the development of the economy of regions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 75-80.

Рахмоназаров П. (2022). Минтақалар иқтисодиётини ривожлантиришда хориж тажрибаси. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 75-80.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187567>

DOI 10.5281/zenodo.7187567

UDC 332.142.4

**Rakhmonazarov, Pakhlovon
Yigitalievich**

*Senior Lecturer, PhD
Department of Economics,
Fergana Polytechnic Institute*

FOREIGN EXPERIENCE IN THE DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF REGIONS

Abstract. *This article covers ensuring the socio-economic development and stability of regions based on the experience of developed countries. The article also studied the experience of foreign countries for the organization of free economic regions and special economic regions in the region, summarized and developed proposals for implementation.*

Keywords: *national economy, regional economy, Free Economic Area, Special Economic Area, Regional Policy, economic growth.*

МИНТАҚАЛАР ИҚТИСОДИЁТИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

Рахмоназаров, Пахловон Йигиталиевич
*Катта ўқитувчи, PhD
“Иқтисодиёт” кафедраси
Фарғона Политехника Институтини*

Аннотация. *Ушбу мақолада ривожланган давлатлар тажрибаси асосида минтақалар ижтимоий-иқтисодий ривожланиши ва барқарорлигини таъминлаш*

ёритилган. Шунингдек, мақолада минтақада эркин иқтисодий ҳудудлар ва махсус иқтисодий ҳудудлар ташиқил қилиш учун хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилди, умумлаштирилди ҳамда жорий қилиш бўйича таклифлар ишлаб чиқилди.

Калит сўзлар: миллий иқтисодиёт, минтақавий иқтисодиёт, эркин иқтисодий ҳудуд, махсус иқтисодий ҳудуд, минтақавий сиёсат, иқтисодий ўсиш.

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНОВ

Рахмоназаров, Пахловон Йигиталиевич

Старший преподаватель, PhD

Кафедра «Экономика»

Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье рассматривается обеспечение социально-экономического развития и стабильности регионов на основе опыта развитых стран. В статье также изучен опыт зарубежных стран по организации свободных экономических зон и особых экономических зон в регионе, обобщены и разработаны предложения по внедрению.

Ключевые слова: национальная экономика, региональная экономика, Свободная экономическая зона, Особая экономическая зона, Региональная политика, экономический рост.

Кириш

Ўзбекистон Республикасида сўнги йилларда барқарор иқтисодий ўсиш суръатлари таъминланмоқда ва уни мустаҳкамлаш борасида янги устувор вазифалар белгиланмоқда. Мамлакатимизда иқтисодиётни тубдан ислоҳ қилиш жараёнида минтақалар ижтимоий-иқтисодий тараққиётини таъминлашни талаб қилади. Минтақалар иқтисодиётини кўтармасдан, ислоҳотларни чуқурлаштирмасдан миллий иқтисодиётни ривожлантириш мумкин эмас. Чунки, айнан минтақалар миллий иқтисодиётнинг ривожланиш суръатларини, унга хос хусусиятларини кўп жиҳатдан белгилаб беради. Бунда минтақаларда мавжуд табиий ресурслар, демографик вазият ва инсон ресурслари, маъмурий-ҳудудий тузилмалар, ижтимоий-иқтисодий ривожланиш кўрсаткичлари ҳал қилувчи аҳамият касб этади.

Мамлакат иқтисодиётининг барқарор ривожланиши соҳа ва тармоқлар барқарорлиги қатори ҳудудларнинг ҳам мунтазам ривожланишига боғлиқдир. Яъни, минтақаларнинг барқарорлиги одатда макроиқтисодий барқарорликни ва юқори ривожланиш суръатларини таъминлайди. Шу ўринда, миллий иқтисодий тизимда вилоятлар ижтимоий-иқтисодий ҳолатини тадқиқ этиш, шунингдек, уларнинг бўлинмалари бўлган шаҳар ҳамда туманлар иқтисодий тизимини ўрганиш ва баҳолаш муҳим ҳисобланади.

Тадқиқот методологияси

Халқаро статистик маълумотларга кўра, жорий вақтда дунёда 3,5 мингдан зиёд эркин иқтисодий ҳудудлар мавжуд бўлиб, улар 140 га яқин мамлакатни қамраб олган. Шунингдек, иш билан бандларнинг сони эса, 70 миллион кишидан ортиқ [1].

Эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш бўйича тажриба қатор хорижий мамлакатлар амалиётида ўзининг ижобий ва юқори натижаларини берди. Жумладан, МДХ мамлакатлари ичида Россия, Белоруссия каби давлатларда эркин божхона зонасини ташкил қилиш, Япония, Хитой ва Жанубий Корея каби мамлакатларда эркин савдо зоналарини ташкил қилиш, Хитой, Япония мамлакатларида очик шаҳар, очик ҳудуд каби усулларни барпо этиш амалиётлари мавжуд [2].

Япония тажрибасига кўра эркин иқтисодий ҳудудларни бошқариш Муниципал органлар томонидан амалга оширилади. Япония дунё миққисидида ЭИХлар ривожланган мамлакатлар қаторига киради. Охириги йилларда 7 та ЭИХлар яратилган бўлиб, “Хоккайдо озик овқат комплекси”, “Цукуба”, “Осиё штаби”, “Кэйхин қирғоқбўйи инновацион ҳудуди”, “Биринчи Осиё авиасаноат кластери”, “Кансай инновацион ҳудуди” ва бошқалар шулар жумласидандир [3].

Жанубий Корея амалиётида ҳам эркин иқтисодий ҳудудлар мавжуд бўлиб, уларнинг тажрибасида ташкил этилган зоналар минтақанинг соҳа ва тармоқлари ҳолатидан келиб чиқади. Хусусан, қирғоқбўйи ҳудудларда, кемасозлик саноати учун эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш ва ривожлантиришга эътибор қаратилаётган бўлса, марказий шаҳарларда инновацияларга таянадиган иқтисодий ҳудудлар барпо этилган.

Шу билан бирга, халқаро амалиётда мамлакат минтақаларини самарали бошқаришда очик шаҳар, очик ҳудуд ташкил қилиш каби самарали усул ва услублар мавжуд. Махсус иқтисодий зоналар ташкил этишда Хитой тажрибаси алоҳида аҳамиятга молик бўлиб, 1980 йилларда Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу ва Сяминь шаҳарларида махсус иқтисодий зоналар ташкил этиш тўғрисида қарор қабул қилинган. Мазкур тадбир асосида қўшни ҳудудларда, жумладан, Гонконг, Макао ва Тайванда яшовчи хитойликларнинг капиталини жалб қилиш мақсадида махсус иқтисодий сиёсат ҳамда бошқарув тизими жорий қилинган. Ушбу амалиёт натижасида Хитой хорижий, жумладан, тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича дунёда етакчи мамлакатлардан бирига айланди.

Мазкур сиёсатни давоми сифатида 1984 йилда Хитой давлати очик шаҳарлар ташкил этиш бўйича қарор қабул қилди. Асосан, бошқарувнинг иқтисодий усулини сув транспорти учун қулай шаҳарларга жорий этди. Хусусан, Шанхай, Гуанчжоу, Вэньчжоу, Циньхуандао, Циндао, Тяньцзинь, Ляньюньган, Яньтай, Наньтун, Далянь, Нинбо, Фучжоу шаҳарлари шулар жумласидандир. Шунингдек, мазкур ҳудудларда эркин иқтисодий зоналар учун бериладиган айрим имтиёзлар ҳам жорий этилди. Маҳаллий ҳокимлик органларига берилган ваколат ва ҳуқуқлар кенгайтирилди, минтақанинг ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда мос сиёсат юритиш имкониятлари яратилди. Ҳатто, ўзгарувчан вазиятга мувофиқ сиёсат юртиш бўйича, хорижий инвесторларни жалб қилиш бўйича қатор ҳуқуқий

ваколатлар мазкур ҳудудларнинг ўзларига берилди. 1985 йилга келиб очик шаҳарлар сони янада кенгайтирилди ва 59 тага етказилди [4].

Хитой сиёсатида очик шаҳарлар қаторига қирғоқбўйи ҳудудлари билан бирга чегара олди минтақаларини ҳам қўшиш амалиёти жорий этилди. Натижада, кўплаб шаҳарларнинг ишлаб чиқариш ва ижтимоий инфратузилмаси ривожланди, кенг кўламли хорижий инвестициялар жалб қилинди. Умумий ҳолда, мамлакатнинг экспорт салоҳияти дунёда етакчи ўринга чиқди. Шу жумладан, иқтисодий тараққиёти ҳам кескин жадаллашди, охириги 30 йилда Хитой ўртача 9-10 фоизли ўсиш суръатларини қайд этган ягона мамлакатга айланди.

Эркин иқтисодий ҳудудларни яратиш, назорат қилиш ва тартибга солиш ҳамда умумий фаолиятини бошқаришга оид меъёрий ҳуқуқий ҳужжатлар умумий тартибда ишлаб чиқилган. Хусусан, эркин иқтисодий ҳудудларни тартибга солиш ва бошқариш жараёни Хитой тажрибасида шарт-шароитдан келиб чиқиб, умумий қонунлар асосида имтиёзлар жорий этилади. Жумладан, эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил этиш тўғрисидаги қарор Бутунхитой халқ вакиллари Мажлисининг доимий Қўмитаси томонидан қабул қилинган.

Хитой ЭИҲларининг асосий тажрибаси қуйидаги маълумотларда намоён бўлади. Биринчидан, ҳукумат режаси бошқаруви остида бозорни тартибга солиш иқтисодиётнинг фаолият юритиш механизмида энг аҳамиятлидир. Бу ерда икки тизимни бирлашиши эмас, балки иккита бошқарув қобилятининг бирлашиши назарда тутиляпти[5]. Бу шуни англатадики, бозор ва режалаштириш иқтисодиёти мукамал ҳисобланмайди. Ҳар бир тизимдан фақатгина фойдали бошқарув усуллари қўлга киритилган. Иккинчидан, юқори технологияли ишлаб чиқариш, халқаро бозордан фойдаланиш, экспортга эътиборни қаратиш, саноат маҳсулотларини қайта ишлаш, экспортни ривожлантиришга эътибор берилган. Учинчидан, очик иқтисодиётга йўналтирилган инвестицион муҳитни ўзгартириш[6, 9, 11].

Таҳлил ва натижалар

Мамлакат минтақаларини бошқаришда минтақавий сиёсат юритиш, унинг ўзига хос хусусиятларини эътиборга олиш лозим экан. Бошқаришда иқтисодий ва маъмурий усулларнинг яхлитлиги асосида иқтисодий ҳудудларни ташкил қилиш, очик шаҳарлар сиёсатини олиб бориш мақсадга мувофиқ ҳисобланади[7,12]. Натижада, инвестицияларнинг кириб келиши ишлаб чиқариш ривожланишини таъминлайди. Хорижий инвесторларни қизиқтирувчи фойда, уларнинг инновацияларни, янги технологияларни иқтисодиётга киритишини таъминловчи омил ҳисобланади.

Фарғона вилоятида эркин иқтисодий ҳудудларни ташкил қилиниши қуйидаги афзалликларни таъминлаб беради:

- хорижий, айниқса, тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар кўлами ортади;
 - янги иш ўринлари яратилади, аҳолининг самарали бандлиги таъминланади;
- минтақанинг экспорт салоҳияти миқдор ва сифат жиҳатдан ортади;
- янги технологиялар трансфери таъминланади, инновациялар оммалашади.

Бу ўринда, Фарғона вилоятининг иқтисодий-ижтимоий ҳолати хорижий мамлакатлар тажрибасини жорий қилиш учун ўзига хос хусусиятларга эга. Мазкур

худуд ижтимоий инфратузилманинг ривожланганлик ҳолати бўйича республикада етакчи вилоятлардан бири ҳисобланади, кадрлар салоҳияти бўйича эса, мамлакатнинг олдинги ўрнида туради[8,10].

Хулоса

Фарғона вилоятининг иқтисодий барқарорлиги таъминлашда юқоридаги мамлакатлар тажрибасини жорий этиш бўйича қуйидаги таклифларни берамиз:

1. Жанубий Корея тажрибаси асосида Фарғона минтақасида шаклланган ва анъанавий ривожланишга эга соҳа ва тармоқларнинг жамланган худудларини танлаш. Шунингдек, мазкур соҳаларга бериладиган имтиёзларни жорий қилиш лозим. Бунда қуйидаги қатор афзалликлар мавжуд:

- анъанавий хусусиятга эга тармоқни модернизация қилиш, янги қурилишга нисбатан тез ва енгил кечиши;
- мавжуд соҳа ва тармоқлар учун зарурий, бирламчи инфратузилманинг шаклланганлиги;
- кадрлар салоҳиятининг мавжудлиги;
- хом ашё ресурсларининг географик жойлашуви бўйича ахборотнинг етарлилиги.

2. Япония тажрибасига мувофиқ эркин иқтисодий худудларни бошқаришнинг тўлиқ ҳуқуқларини маҳаллий бошқарув аппаратида бериш мақсадга мувофиқдир. Бу одатда, инвесторнинг қарор лойиҳаларининг реализация даражасини оширади, натижада инвесторларнинг ишончи ортишига ва капитал қўйилмалар кенгайишига сабаб бўлади.

3.Хитой тажрибасига таянган ҳолда Фарғона вилоятининг чегарадош худудларида қўшни давлатлар учун зарурий истеъмол товарлари ишлаб чиқарувчи тармоқларни ҳамда озиқ-овқат маҳсулотлари қайта ишлаш тизимини барпо қилиш лозим.

Шунингдек, Россия, Белоруссия каби МДХ мамлакатлари ҳамда қатор Европа давлатлари ва АҚШ тажрибасига таяниб кичик саноат худудларини барпо этиш лозим.

Юқоридаги тажрибаларни инобатга олиб, худудда мавжуд ресурсларнинг оқилона ва самарали тақсимооти амалга ошади. Энг асосийси, илғор хорижий технологияларнинг кириб келиши, трансфер технологиялар ҳамда хорижий инвестициялар оқими кенгайди. Мазкур занжирли узвий ҳаракат бошқарув самарадорлигини ортишига сабаб бўлади. Буларнинг барчаси, мазкур худуднинг самарали бошқаришда очиқ шаҳар, иқтисодий зона ташкил этиш усулини қўллаш имкониятини беради. Натижада, инвестицияларнинг кўлами кенгайиб, ишлаб чиқариш ортади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. <http://www.finance.uz/top/cat/economy/sv> obodnye-ekonomicheskie-zony-uzbekistana.

1. Abdullaev, A. M. & ets. (2021). Institutional transformation of the business sector. – Ферғана: Al-Ferganus, 180 p. – ISBN 978-9943-7189-9-9. – Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5457089> .

2. Abdullaev, A. M. (2018). Activation of foreign economic relations on the basis of innovative development. Practice of Uzbekistan. *Mauritius: International Book Market Service Ltd., member of OmniScriptum Publishing Group*, 160 p. ISBN 978-613-9-88371-4.
2. Kurpayanidi, K.I. (2022). Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy. Ukraine, Odessa, *Economic Innovations, Vol. 24, Issue 3 (84)*. 68-77 p. Doi: [https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3\(84\).67-76](https://doi.org/10.31520/ei.2022.24.3(84).67-76)
3. Nurov, Z. S., Khamroyeva, F. K., & Kadirova, D. R. (2021, March). Development of domestic tourism as a priority of the economy. In *E-Conference Globe* (pp. 271-275).
4. Rakhmonazarov, P. (2021). Evaluation of efficiency of management of sustainable development of economic and ecological systems. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (2-7), 63-67.
5. Rakhmonazarov, P. Y. (2022). Худудларда иқтисодий-экологик тизимларни бошқариш самарадорлигини ошириш механизмлари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*. 4. <https://cyberleninka.ru/article/n/ududlarda-i-tisodiy-ekologik-tizimlarni-bosh-arish-samaradorligini-oshirish-mehanizmlari>
6. Rakhmonazarov, P. Худудларнинг иқтисодий - экологик тизимларини бошқариш самарадорлигини ошириш: монография - 2022. Doi: [10.5281/zenodo.6750455](https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455) ISBN:10.978-9943-7707-6-8
7. Raxmonazarov, P. Y. (2021). Hududiy iqtisodiy-ekologik tizim tavsifi va uning barqarorligi. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(11), 517-521.
8. Каримкулов, Ж.И.(2019). Хитойда эркин иқтисодий ҳудудлар орқали тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб этиш механизми. *Молия ва банк иш.* 3. 117-127 б.
9. Кондрашова, Л.И., Ма Вэньцзэ (2005). КНР: выбор региональных приоритетов. *Проблемы Дальнего Востока*, 1. 24
10. Рахмоназаров, П. (2020). Иқтисодий-экологик тизимларни ҳудудлар даражасида барқарор ривожланиши ва уларни баҳолаш. *Иқтисодиёт ва таълим*. – Т. 1. 3. С. 214-217.

Citation:

Jalilov, I. I. (2022). To the current problems of the formation of the pedagogical skill of the teacher. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 81-89.

Jalilov, I. I. (2022). O'qituvchining pedagogik mahoratini shakllantirishning dolzarb muammolari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 81-89.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187622>

DOI 10.5281/zenodo.7187622

Jalilov, Inomjon Ilkhomjon ugli
Assistant
Department of Higher Mathematics
Fergana Polytechnic Institute

UDC 378.004

**TO THE CURRENT PROBLEMS OF THE FORMATION OF THE
PEDAGOGICAL SKILL OF THE TEACHER**

Abstract. *This article discusses the issues of the formation of pedagogical skills in the course of the educational process. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the development of the teacher's pedagogical skills. As part of the study, the experience of various methods of improving pedagogical competence was studied, taking into account the experience of outstanding teachers, theorists and practitioners. The essence of the research topic comes from its significance in the educational process. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given on the effective use of appropriate methods for the formation and improvement of the pedagogical skills of teachers.*

Keywords: *pedagogy, pedagogical process, pedagogical interaction, pedagogical skills, pedagogical competence*

**К АКТУАЛЬНЫМ ПРОБЛЕМАМ СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ**

Жалилов, Иномжон Илхомжон угли
Ассистент,
кафедра “Высшая математика”

Ферганский политехнический институт

Email: kiero.uz@mail.ru

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы становления педагогического мастерства в ходе образовательного процесса. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных со становлением педагогического мастерства преподавателя. В рамках исследования изучен опыт разнообразных методик повышения педагогической компетентности с учётом опыта выдающихся педагогов теоретиков и практиков. Сущность темы исследования исходит из её значимости в образовательном процессе. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих методик становления и совершенствования педагогического мастерства преподавателей.

Ключевые слова: педагогика, педагогический процесс, педагогическое взаимодействие, педагогическое мастерство, педагогическая компетентность.

O'QITUVCHINING PEDAGOGIK MAHORATINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI

Jalilov, Inomjon Ilxomjon ug'li

Assistent

“Oliy matematika” kafedrası

Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv jarayoni davomida pedagogik mahoratni shakllantirish masalalari muhokama qilingan. Muallif o'z tadqiqotida o'qituvchining pedagogik mahoratini rivojlantirish bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ko'rsatadi. Tadqiqot doirasida taniqli o'qituvchilar, nazariyotchilar va amaliyotchilar tajribasini hisobga olgan holda pedagogik kompetentsiyani takomillashtirishning turli usullari tajribasi o'rganildi. Tadqiqot mavzusining mohiyati uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O'rganish jarayonida o'qituvchilarning pedagogik mahoratini shakllantirish va oshirishda tegishli usullardan samarali foydalanish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: pedagogika, pedagogik jarayon, pedagogik o'zaro ta'sir, pedagogik mahorat, pedagogik kompetensiya

Введение

Всем нам известно, что основной составляющей педагогической деятельности является педагогическое мастерство преподавателя высшего учебного заведения. От степени профессионального мастерства преподавателей зависит внедрение задач учебно-воспитательной работы в высшем учебном заведении, степень эффективности подготовки будущих специалистов, совершенствование их широкого мировоззрения, высоких моральных,

психологических и деловых качеств. Но вопрос становления профессионального мастерства преподавателя достаточно трудоёмкий.

Этот процесс не заканчивается доведением до обучаемых знаний, умений и навыков, которые имеются у того или иного преподавателя. Важной составляющей педагогического мастерства преподавателя является не только профессиональная компетентность, но в том числе и педагогическая. Возникает вопрос можно ли вообще научить педагогическому мастерству? Можно ли в этом контексте устанавливать, какие-либо временные рамки? Проблемных вопросов достаточно много.

Мы в своём исследовании хотели бы выразить нашу точку зрения относительно проблем становления профессионального мастерства преподавателя. Начнём с того, что основы профессионального мастерства могут быть заложены, не только в высшем учебном заведении, но и школе, которой отводится достаточно значимая роль.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся педагогов-исследователей Симон Львовича Соловейчика, Антона Макаренко, Василия Александровича Сухомлинского, Константина Ушинского, Ян Амос Коменского, Абдуллы Авлони и др. Сухомлинский описывал процесс обучения как «радостный труд», а потому делал акцент на слово учителя, художественный стиль изложения и акцент на формирование мировоззрения обучающихся, предлагал использовать творческий подход.

Антон Макаренко считал, что хороший учитель – педагог должен верить в своих учеников, отлично знать свой предмет и оперативно действовать, опираясь не на книжные формулы, а на собственный опыт. Авторская методика выдающегося педагога до настоящего времени остаётся востребованной и актуальной.

Анализ и результаты

Мастерство – комплекс свойств личности, обеспечивающий высокий уровень самоорганизации профессиональной деятельности. К таким важным свойствам относятся: гуманистическая направленность деятельности преподавателя, его профессиональные знания, педагогические способности, педагогическая техника. Поскольку «педагогическое мастерство» представляет собой систему, то важно не просто охарактеризовать набор компонентов, но проследить их взаимосвязи. Всякая система имеет системообразующий фактор, тот стержень, каркас, который пронизывает всю систему. Таким системообразующим фактором педагогического мастерства является гуманистическая направленность личности педагога. В основе гуманистической направленности лежит механизм сотрудничества, который характеризуется общими интересами, равными силами, отношениями доверия и уважения. С точки зрения гуманной педагогики, дело педагога не навязывать, а понять интересы студента, помочь ему правильно, неискаженно осознать их и выразить себя. Педагогическая направленность личности каждого преподавателя многогранна. Ее составляющие ценностные ориентации, следующие:

- 1) на себя – самоутверждение – чтобы видели во мне знающего, требовательного, настоящего педагога;
- 2) на инструменты педагогического воздействия;
- 3) на студентов, студенческий коллектив;
- 4) на цели преподавательской деятельности.

Для педагога важна ведущая направленность на цель (гуманистическая направленность) при гармонично скорректированных других видах направленности. Центральным компонентом педагогического мастерства, считается развитое психолого-педагогическое мышление, обуславливающее творчество в педагогической деятельности. Мышление мастера педагогического труда характеризуется самостоятельностью, гибкостью и быстротой. Оно опирается на развитую педагогическую наблюдательность и творческое воображение, являющиеся важнейшей основой предвидения, без которого невозможно педагогическое искусство. Главным в педагогическом мастерстве признается творчество. Чаще всего творчество проявляется в способности с максимальной эффективностью, каждый раз по-новому и обоснованно применять в образовательном процессе различные методы и формы воспитания и обучения, профессиональные знания и личностные качества. Вместе с тем оно выражается и в создании педагогических идей, способов учебно-воспитательной деятельности, и в умении решать нетиповые задачи. Как правило, мастерство связывают с большим опытом работника, в совершенстве овладевшего своей профессией.

Будущий педагог в определённом сознательном возрасте выбирает свою профессию. И если выбрана профессия учителя, то в этом направлении ведётся целенаправленная работа по становлению педагогического мастерства. Молодой человек, будучи студентом имеет свой идеал преподавателя и стремится к достижению того уровня, которого достиг его наставник. На становление педагогического и профессионального мастерства в конечном итоге влияет воспитание человека, его кругозор, моральные, духовные ценности и многое другое. Образовательный процесс неотделим от воспитательного. Каждый педагог в ходе своей профессиональной деятельности не только преподаёт определённые предметы будь то в школе или в высшем учебном заведении, но одновременно и доводит до обучаемого. Определённые нравственные и этические ценности.

Сейчас большинство педагогов сталкивается с массой проблем, которые возникают в образовательной сфере. Это прежде всего трудности нахождения точки соприкосновения с обучаемыми, особенно это касается ситуаций, складывающихся у учителей школ в их взаимоотношениях с учениками. И здесь недостаточно наличия профессиональной компетентности, но необходима и педагогическая компетентность.

В современное время, по нашему мнению, для молодёжи очень много искушений, это интернет, достижения науки и техники в виде гаджетов, смартфонов и так далее. И в этом пространстве педагогу необходимо найти точку соприкосновения с обучаемыми, заинтересовать их, привлечь к изучению определённой дисциплины и это достаточно сложный процесс.

В отечественной системе образования, образовательный процесс идёт в ногу с воспитательным. То есть педагог должен дать обучаемому не только знания, но вместе с тем привить ему определённые моральные и духовные ценности, оказать на него благотворное воспитательное воздействие.

В качестве эталона педагогического и профессионального мастерства мы бы хотели привести героя повести Григория Белых и Леонида Пантелеева «Республика ШКИД» Виктора Николаевича Сорокина. Это произведение оставило неизгладимый след в нашем сознании и повлияло на выбор профессии педагога. В вышеуказанном художественном произведении рассматривается период начала двадцатого века, после Великой октябрьской революции 1917 года, когда улицы городов и сёл были наводнены беспризорными детьми. В данной повести освещён именно этот период, а авторы Г.Белых и Л.Пантелеев выпускники этой школы имени Достоевского. В произведении описывается педагогическое мастерство директора школы Виктора Николаевича Сорокина и учителей, которые там работали в столь тяжёлое и смутное время. Мы бы могли многое у них позаимствовать для своей профессиональной деятельности. Педагог в условиях как высшей, так и средней школы имеет свой стиль преподавания и воспитания, и здесь необходимо найти такую методику, которая совмещала бы в себе как демократический стиль, так и авторитарный. Есть убеждение ведущих специалистов этой области, которые утверждают, что у педагога в одной руке должен быть «кнут», а в другой «пряник». Это конечно образное выражение.

Преподаватель с высоким уровнем педагогического и профессионального мастерства может организовать обучение так, чтобы студенты каждый раз открывали новое, неизвестное для них, как следствие возрастает их заинтересованность к обучению, решаются проблемы с мотивацией, эффективнее достигаются образовательные цели. Педагогическое мастерство — это высокий уровень профессиональной деятельности преподавателя. Внешне оно проявляется в успешном творческом решении самых разнообразных педагогических задач, в эффективном достижении способов и целей учебно-воспитательной работы. Его более конкретными внешними показателями являются: высокий уровень исполнения, качество работы преподавателя; целесообразные, адекватные педагогическим ситуациям действия преподавателя; достижение результатов обучения, воспитания, самостоятельной работы студентов; развитие у них способности самостоятельно учиться, добывать знания, привлечение к самостоятельному проведению научных исследований.

По нашему глубокому убеждению проблемы формирования педагогического мастерства чаще возникают у начинающих преподавателей. В этом случае им следует перенимать опыт работы авторитетных педагогов, который поражает большим разнообразием в понимании ими смысла своей профессиональной деятельности, в формах и методах ее осуществления.

Хотя на наш взгляд педагогическое и профессиональное мастерство – это сложное, многомерное понятие, формируемое и развивающееся в течение всей профессиональной деятельности педагога. Многие исследователи изучают вопрос о возможности формирования педагогического мастерства в студенческие годы и

дают на него положительный ответ. В условиях педагогического высшего учебного заведения у студентов необходимо формировать, прежде всего, готовность к будущей педагогической деятельности. Например, студент 4 курса какого-либо направления педагогического ВУЗа проходит практику в школьных заведениях. Этот процесс достаточно сложный так как человек совмещает в себе качества студента и педагога, в этом случае он может посмотреть на себя со стороны, глазами студента в процессе решения какой-либо педагогической ситуации. Здесь важную роль может сыграть наставник начинающего преподавателя, у которого за плечами большой опыт педагогической деятельности. С нашей точки зрения значительный вклад в мастерство преподавателя вносит исследовательский подход к проблеме, поставленной на учебном занятии, и включение обучающихся в процесс активного размышления. Необходимо отметить, что высокий профессиональный уровень современного преподавателя включает знание психологии, владение психологическими методиками и диагностическими средствами. Предположим, преподаватель вошёл в аудиторию и видит одного из студентов в подавленном состоянии, в этой ситуации преподавателю по отношению к этому студенту необходимо применить демократический подход. А после окончания занятия остаться наедине со студентом и попробовать вызвать его на разговор.

Помимо этого, педагог на интуитивном уровне может предвосхищать какие-либо события. Если педагог на интуитивном уровне чувствует назревающий конфликт, то он может его вовремя предотвратить. В заключении хотелось бы привести доводы исследователей в этой области, которые сводятся к тому, что Воспитатель может дать своему воспитаннику только то, что имеет сам. Следует отметить, что в этом контексте необходимо обратить внимание на элементы мотивации.

Заключения и предложения

Примеры понимания сущности педагогического мастерства великих ученых позволяют заключить, что по этому вопросу нет единого мнения в науке. Одни считают, что это свойство личности педагога, другие – знания, умения и навыки, третьи объединяют то и другое вместе, четвертые в одних случаях называют педагогическим мастерством качества личности, а в других – уровень осуществления профессиональной деятельности.

Итак, педагогическое мастерство проявляется в деятельности, но к ней не сводится. Оно характеризуется высоким уровнем развития специальных умений, но и это не главное. Главное в позиции педагога – способность успешно управлять деятельностью обучающихся и заниматься самообразованием.

Одним из важных направлений совершенствования и развития педагогического мастерства является самообразование преподавателя. Самообразование каждого преподавателя строится с учетом знаний техники умственного труда, индивидуальных особенностей, интеллектуальной деятельности. Самообразование зависит от умения преподавателя организовать свое личное время, составить индивидуальный план самообразования и реализовать его.

Самообразование, являясь самостоятельной познавательной деятельностью, требует от личности целенаправленного саморазвития – развития психических свойств, качеств, интеллектуальных, организационных умений и навыков. Но только на этом пути возможен рост личностный и профессиональный.

Содействие развитию профессионализма преподавателей считается важной деталью в повышении квалификации специалистов. Для разрешения данной цели в учебных центрах организовываются мероприятия по совершенствованию знаний педагогических работников в различных формах: тематические курсы повышения квалификации, семинары, научно-методические, научно-экспериментальные конференции, индивидуальные и групповые консультации, тренинги, мастер-классы и другое.

Подводя итог хотелось бы обратить внимание на то, что педагогическое мастерство преподавателя совершенствуется при развитии следующих функций – развивающей, воспитывающей, коммуникативной, гностической, конструктивно-планирующей, организаторской.

В итоге можно отметить, что педагогическая умелость – это основа профессионализма учителя, без которой невозможно работать в высшем учебном заведении. Следующей ступенью профессионального роста является педагогическое мастерство.

Список использованной литературы:

1. Jalilov, I. (2019). To The Problems Of Innovation Into The Educational Process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 344-347.
2. Margianti, E. S., Ikramov, M. A., Abdullaev, A. M., & Kurpayanidi, K. I. (2020). Role of goal orientation as a predictor of social capital: Practical suggestions for the development of team cohesiveness in SME's. Monograph. Gunadarma Pulisher, Indonesia. Doi: <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.28953.44641>
3. Margianti, E.S., Ikramov, M.A., Abdullaev, A.M., Kurpayanidi, K. (2022). Development of the business sector of the economy in the context of institutional transformation Jakarta, Gunadarma Publisher, Indonesia, 2022. ISBN: 978-602-0764-47-4, 205 p. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6658834>
4. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy as a vector of improving the quality of education. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (7-1), 52-58.
5. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*, (7), 134-141.
6. Nishonov, F. M., Shaev, A. K., (2021). Some questions of the organization of individual works of students in mathematics in the conditions of credit training. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 4(96), 1.
7. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
8. Выготский, Л. С. (1997). Лекции по психологии.
9. Выготский, Л. С. (2001). Лекции по педологии.

10. Илёсов, А. А., Курпаяниди, К. И. (2017). Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган айрим муаммоларига. *Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari*, 95.
11. Корнетов, Г. Б. (2015). Педагогика Марии Монтессори: воспитание свободой. *Психолого-педагогический поиск*, (3), 35.
12. Корнетов, Г. Б. (2017). Ян Амос Коменский и возникновение педагогической науки. *Историко-педагогический журнал*, (1), 13-21.
13. Курпаяниди, К. И. (2013). Вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин. *Психология. Социология. Педагогика*, (10), 03-07.
14. Курпаяниди, К. И. (2013). Некоторые вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин в высшем образовательном учреждении. *Гуманитарные научные исследования*, (11), 15-15.
15. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.
16. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
17. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
18. Курпаяниди, К. И., & Нишонов, Ф. М. (2018). Конструирование систем задач по математике. *Международный журнал гуманитарных и естественных наук*, (10-1), 82-85.
19. Макаренко, А. (2022). *Человек должен быть счастливым. Избранные статьи о воспитании*. Litres.
20. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
21. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
22. Муминова, Э. А., & Умаралиев, З. Б. (2018). Новая веха в отношениях центрально азиатских государств. In *Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы* (pp. 203-206).
23. Муҳаммадиев, Л. Ғ., & Кошанова, Н. М. (2022). Абдулла Авлоний асарларида тарбиянинг долзарб масалалари. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 713-718.
24. Нишонов, Ф. М., Эхсонова, Н. Т., & Толибов, И. Ш. У. (2019). Некоторые вопросы профессионального роста преподавателя математики в условиях цифровой экономики. *Проблемы современной науки и образования*, (4 (137)), 6-11.

25. Соловейчик, С. (2022). *Педагогика для всех*. Litres.
26. Сухомлинский, В. А. (1981). *Сто советов учителю*. Удмуртия.
27. Усманова, З. М. (2022). К вопросам влияния литературы на общество. *Integration of Pragma linguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 169-171.
28. Усманова, З., & Тишабаева, Л. (2020). Қўқон жадид матбуоти тарихининг айрим саҳифалари. *Взгляд в прошлое*, (SI-1№ 4).
29. Ушинский, К. Д. (1948). О нравственном элементе в воспитании. *Собр. соч*, 2, 433.

Citation:

Mikheeva, A. I. (2022). To some problems of education during the educational process. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (9), 90-97.

Mixeeva, A.I. (2022). To some problems of education during the educational process. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (9), 90-97.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7187646>

DOI 10.5281/zenodo.7187646

Mikheeva, Alexandra Ivanovna
Senior Lecturer,
Department of Social Sciences and
Sports
Fergana Polytechnic Institute
E-mail: ivanovna16.06@mail.ru

UDC 371.4(075.8)

TO SOME PROBLEMS OF EDUCATION DURING THE EDUCATIONAL PROCESS

Abstract. *This article discusses the issues of education in the course of the educational process. The author in his study points out the relevance of the problems associated with the education of a harmoniously developed personality in modern times. As part of the study, the author studied the experience of methods for educating outstanding teachers of the past and present and the ways of their implementation in the modern educational process. The relevance of the research topic comes from its importance in the educational process. In the course of the study, an analysis was carried out and recommendations were given on the effective use of appropriate methods of educating a harmoniously developed personality.*

Keywords: *pedagogy, educational process, pedagogical interaction, personality socialization, pedagogical competence*

К НЕКОТОРЫМ ПРОБЛЕМАМ ВОСПИТАНИЯ В ХОДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Михеева, Александра Ивановна

Старший преподаватель,
Кафедра “Общественные науки и спорт”
Ферганский политехнический институт

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы воспитания в ходе образовательного процесса. Автор в своём исследовании указывает на актуальность проблем, связанных с воспитанием гармонично развитой личности в современное время. В рамках исследования автором изучен опыт методик воспитания выдающихся педагогов прошлого и современности и способы их внедрения в современный образовательный процесс. Актуальность темы исследования исходит из её значимости в образовательном процессе. В ходе исследования проведён анализ и даны рекомендации по результативному использованию соответствующих методик воспитания гармонично развитой личности.

Ключевые слова: педагогика, воспитательный процесс, педагогическое взаимодействие, социализация личности, педагогическая компетентность.

TA'LIM JARAYONINDAGI TA'LIM BA TARBIYA BERISHNING BA'ZI MAMULLARI

Mixeeva, Aleksandra Ivanovna

katta o'qituvchisi,

“Ijtimoiy fanlar va sport” kafedrası,

Farg'ona politexnika institute

Annotatsiya. Ushbu maqolada ta'lim jarayoni jarayonida ta'lim masalalari ko'rib chiqiladi. Muallif o'z tadqiqotida zamonaviy zamonda barkamol shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq muammolarning dolzarbligini ta'kidlaydi. Tadqiqot doirasida muallif o'tmish va hozirgi davrning yetuk o'qituvchilarini tarbiyalash uslublari tajribasini, ularni zamonaviy o'quv jarayoniga tatbiq etish yo'llarini o'rgandi. Tadqiqot mavzusining dolzarbligi uning ta'lim jarayonidagi ahamiyatidan kelib chiqadi. O'rganish jarayonida barkamol shaxsni tarbiyalashning tegishli usullaridan samarali foydalanish bo'yicha tahlillar o'tkazilib, tavsiyalar berildi.

Kalit so'zlar: pedagogika, ta'lim jarayoni, pedagogik o'zaro ta'sir, shaxsning ijtimoiylashuvi, pedagogik kompetentsiya.

Введение

В современное время, в период развития науки и техники, информационно-коммуникационных технологий, усиления влияния массовой культуры на сознание молодёжи особенно актуальными становятся вопросы воспитания в ходе образовательного процесса.

Как известно личность человека формируется и развивается под воздействием множества факторов, как объективных, так и субъективных, природных и общественных, внутренних и внешних, независимых и зависящих от воли и сознания людей, действующих хаотично или в рамках определенных целей. При этом сама личность не воспринимается как пассивное существо. Она выступает как субъект своего собственного формирования и развития.

Воспитание — это одно из ведущих понятий в педагогике. В процессе исторического развития обществ и педагогики сложились различные подходы к трактовке данной категории. Исходно, различают воспитание в широком и в узком смысле. Воспитание в широком смысле интерпретируется как общественное явление, в ходе которого общество воздействует на личность. В данном случае воспитание фактически равняется социализации.

Воспитание же в узком смысле рассматривается как специально организованная деятельность педагогов и воспитуемых для реализации целей образования в педагогическом процессе.

Современные научные теории о воспитании сложились в результате длительного противоборства ряда педагогических идей.

Ещё в период средневековья сложилась теория авторитарного воспитания, которая в различных формах имеет место и в настоящее время. Одним из ярких представителей этой теории был немецкий педагог И. Ф. Гербарт, сводивший воспитание к управлению детьми. Цель этого управления — подавление дикой резвости ребенка, «которая кидает его из стороны в сторону», управление ребенком определяет его поведение в данный момент, поддерживает внешний порядок. Приемами управления Гербарт считал угрозу, надзор за детьми, приказания и запрещения.

В качестве выражения протестов против авторитарного стиля воспитания возникла теория свободного воспитания, выдвинутая Ж. Ж. Руссо. Он и его последователи призывали уважать в ребенке растущего человека, не стеснять, а всемерно стимулировать в ходе воспитания естественное его развитие.

Анализ использованной литературы

С теоретической точки зрения базой исследования явились работы выдающихся педагогов-исследователей Антона Макаренко, Марии Монтессори, Константина Ушинского, Ян Амос Коменского, Абдуллы Авлони и др.

Антон Макаренко считал, что хороший учитель – педагог должен верить в своих учеников, отлично знать свой предмет и оперативно действовать, опираясь не на книжные формулы, а на собственный опыт. Авторская методика выдающегося педагога до настоящего времени остаётся востребованной и актуальной.

Анализ и результаты

Под сущностью воспитания понимается система знаний, умений, навыков, взглядов и убеждений, качеств и черт человека, устойчивых привычек поведения, коими необходимо овладеть, а те в свою очередь должны соответствовать определённым целям и задачам.

Умственные, физические, трудовые и политехнические, нравственные, эстетические составляющие воспитания, собранные воедино в целостном педагогическом процессе, позволяют достичь главенствующей цели воспитания — формирования всесторонне и гармонически развитой личности.

В своём исследовании мы хотели бы рассмотреть вопросы воспитания в ходе образовательного процесса.

Патриотическое воспитание является компонентом формирования культуры межнационального общения. В толковом словаре В. И. Даля слово «патриот»

означает «любовитель отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».

В ракурсе образовательного процесса с воспитательной точки зрения на наш взгляд необходимо прививать студентам так же чувство любви к родине, своей отчизне. Можно привести десятки или сотни примеров, когда представители молодого поколения стараются покинуть свою родину, для поиска более обеспеченной и «красивой» жизни за рубежом. Как следствие по всему миру распространяется явление «утечка умов», когда высококвалифицированные кадры покидают свою страну и уезжают в другие страны на постоянное место жительства.

Патриотизм как качество личности выражается в любви к своей отчизне, преданности, готовности служить своему родному краю. Выражением высокого уровня культуры межнационального общения выступает чувство интернационализма, предполагающее равенство и сотрудничество всех народов.

Оно противопоставлено признакам национализма и шовинизма. В патриотизме закладывается идея гордости за свою Родину, соотечественников; в интернационализме — уважение и солидарность с другими народами и странами.

Патриотическое воспитание и формирование культуры межнационального общения осуществляется в процессе включения обучающихся в активный созидательный труд на благо отчизны, укоренения бережного отношения к истории отчизны, к её культурному наследию, к обычаям и традициям народа — любви к малой Родине, к своим родным местам; воспитание готовности к защите Родины; изучения обычаев и культуры разных этносов.

Воспитание с точки зрения интернационализма и патриотизма в учебном и внеучебном процессе реализуется с помощью многообразных форм и методов.

Большую роль в воспитании чувства патриотизма и интернационализма играют предметы гуманитарного и естественнонаучного циклов. перво-наперво, это достижения в процессе обучения, отбора содержания процесса образования.

Формированию культуры межнационального общения способствует изучение иностранных языков, раскрывающих историю, культуру стран изучаемого языка, традиции и обычаи народов этих стран.

Гражданское воспитание подразумевает создание у студентов знаний и представлений о достижениях нашей страны в области научно-технических, культурно-просветительских открытий. Это направление воспитательной работы в высшем учебном заведении достигается в процессе ознакомления с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, конструкторов, писателей, художников, актеров и др.

Патриотическое воспитание — часть воспитания в целом, одно из его основных направлений. Его суть и содержание сформулированы в Концепции патриотического воспитания граждан Республики Узбекистан — это системная и упорядоченная деятельность органов государственной власти и общественных организаций по формированию у граждан высокого патриотического сознания, чувства верности своей отчизне, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.

Под патриотизмом понимается любовь к Родине, преданность своей Отчизне, стремление служить её интересам и готовность, вплоть до пожертвования, к её защите. На личностном уровне патриотизм выражается в качестве важнейшей устойчивой характеристики человека, выражающейся в его мировоззрении, нравственных принципах, нормах поведения.

В современных условиях чувство патриотизма определяется на уровне таких качеств личности, как любовь к большой и малой родине, готовности выполнить конституционный долг.

Современные формы патриотического мировоззрения, установок и ценностей, социальной толерантности, в том числе религиозной и национальной являются главными составляющими воспитания в ходе образовательного процесса.

К проблемам воспитания свои взоры обращали многие учёные-исследователи в педагогической деятельности. Одним из них являлся К.Д.Ушинский. Ушинским отдавал предпочтение трудовому воспитанию.

С этой точки зрения мы можем привести пример педагогов, которые в ходе образовательной деятельности ставят перед студентами задачу, выполнение которой требует определённого труда, соответствующих усилий, и в данном случае студент понимает, что без каких-либо трудовых усилий он данным предметом овладеть не сможет.

На наш взгляд каждый педагог преподаватель-предметник должен быть достаточно требовательным, чтобы студент овладел необходимым набором знаний с точки зрения освоения того или иного предмета.

В высшем учебном заведении своя специфика преподавания каждой дисциплины. Но в ходе преподавания той или иной дисциплины привитие трудовых навыков является прерогативой каждого преподавателя.

В вопросах воспитания уместно привести методику выдающегося узбекского писателя, просветителя и педагога Абдуллы Авлони.

Абдулла Авлони открывал школы, стремился к всеобщему образованию, воспитанию молодежи на основе передовых идей. Его произведения оставили заметный след в развитии педагогической мысли начала XX века. Все, о чем писал великий педагог узбекского народа, актуально и сейчас, в век информационно-коммуникационных технологий, когда каждый студент должен понимать роль образования в его жизни.

Хотя воспитание тесно связано с образованием, оно также имеет свои закономерности. Образование и воспитание - уникальный процесс. Но они не совсем идентичны. Общность образования и воспитания заключается, прежде всего, в единстве их предназначения. Во всём педагогическом процессе образование системно выполняет образовательные функции, а воспитание несёт ответственную роль, например, знание жизни и подготовка к ней.

Великий полководец, просветитель, учёный Абу Наср Фароби в своей работе «Классификация наук» назвал «арифметику, геометрию, астрономию и музыку как образовательную науку». Потому что молодые люди воспитаны из-за них. Эти науки делают нашу молодежь более деликатной. Он сказал: «Трудно овладеть естественными науками, не овладев так называемыми педагогическими науками».

Образование формируется только словами и обучением, а обучение - практической работой и опытом.

С этой точки зрения уместно отметить, что преподаватели высших учебных заведений должны обладать не только профессиональной, но так же и педагогической компетентностью.

При определении цели образования учитываются потребности общества, дыхание времени, национальные особенности.

Цель образования - это воспитание полноценно развитой совершенной личности. Исходя из этих целей, и каждый педагог определяет задачи воспитательной работы, определяет ее содержание.

Основная задача образования несёт в себе миссию того, чтобы вооружить студентов знаниями, в то время как в сфере образования военные должны быть сформированы так же нравственные навыки и способности, потребности и стремления.

Абдулла Авлони, узбекский народный педагог, подчеркнул роль образования в развитии человека в своей книге «Турецкий Гулистан» или «Мораль». Но развитие человеческих способностей происходит через образование. Если ребенок вырастет воспитанным, свободным от коррупционного поведения и приученным к хорошим манерам, каждый окажется приемлемым, счастливым человеком. Если он вырастет без дисциплины и морали, он станет невежественным, не слушающим советов и совершающим всевозможные злые дела. Педагоги подобны врачу точно так же, как врач лечит болезнь в теле пациента, так что педагог должен усиливать болезнь гнева в теле ребенка, давая ему лекарство от «добра» излечения «хорошего поведения». Потому что нам заповедано исправлять наше поведение в соответствии с заповедями, но основной коготь нашего поведения - воспитание. Воспитание оказывает большое влияние на построение нашей морали, чтобы быть красивой.

Заключения и предложения

В заключении необходимо отметить, что задача современной системы образования сводится не только к передаче знаний. Приоритетными целями современного образования являются, прежде всего, развитие умений у обучаемых к самостоятельным действиям и взаимодействиям в обществе, т.е. в том, что называется социальной компетентности.

Еще одним направлением, без коего нет возможности движения к новому качеству образования – это расширение границ культурного пространства личности с помощью ознакомления с традициями иных народов и этносов стран мира.

В условиях многонационального образовательного пространства превалирующим условием его стабильного развития является формирование толерантных этнокультурных и этноконфессиональных установок, воспитание в обществе уважения к другим культурам, религиям и традициям в качестве одной из важных составляющих социального поведения. Здесь следует отметить, что на уровне высших учебных заведений Узбекистана происходит так называемый «Обмен студентами», в рамках которого студенты из вузов других стран проходят

обучение в определённое время в нашей стране, а студенты из Узбекистана направляются в другие страны.

В итоге можно привести выводы основанные на исследовании выдающихся учёных-педагогов, которые оставили неизгладимый след в истории педагогики. Одним из них является Лев Семёнович Выготский.

В его концепции организации обучения и акцент на самовоспитании и саморазвитии стали знаковыми. Ведь ученый пришел к выводу, что воспитание – это не приспособление человека к среде, а процесс формирования личности, смотрящей вперед – за границы этой среды. Ведь только личная деятельность обучающегося может стать основой воспитания, но никак не навязанная извне.

Список использованной литературы:

1. Jalilov, I. (2019). to the problems of innovation into the educational process. *Scientific Bulletin of Namangan State University*, 1(3), 344-347.
2. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy as a vector of improving the quality of education. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (7-1), 52-58.
3. Nishonov, F. M. (2021). Digital economy in the education system. *Мировая наука*, (7), 134-141.
4. Азарова, Л. Е., Аликулова, Н. А., Арутюнова, Г. И., Баляева, С. А., Баташев, С. А., Белов, В. В., ... & Гуляев, Г. Ю. (2019). Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования.
5. Воспитание в современном образовательном учреждении: теория и практика: Пособие для специалистов по воспитанию/ Под науч. рея С.А. Лисицына, СВ. Тарасова.- СПб.: ЛОИРО.2005.
6. Выготский, Л. С. (1997). Лекции по психологии.
7. Выготский, Л. С. (2001). Лекции по педологии.
8. Илёсов, А. А., Курпаяниди, К. И. (2017). Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш жараёнида вужудга келаётган айрим муаммоларига. *Oliy ta'lim taraqqiyoti istiqbollari*, 95.
9. Корнетов, Г. Б. (2015). Педагогика Марии Монтессори: воспитание свободой. *Психолого-педагогический поиск*, (3), 35.
10. Корнетов, Г. Б. (2017). Ян Амос Коменский и возникновение педагогической науки. *Историко-педагогический журнал*, (1), 13-21.
11. Курпаяниди, К. И. (2013). Вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин. *Психология. Социология. Педагогика*, (10), 03-07.
12. Курпаяниди, К. И. (2013). Некоторые вопросы совершенствования методики преподавания бизнес-дисциплин в высшем образовательном учреждении. *Гуманитарные научные исследования*, (11), 15-15.
13. Курпаяниди, К. И. (2016). Дорожная карта совершенствования организации учебного процесса в системе высшего образования. *Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований*, (11-5), 955-958.

14. Курпаяниди, К. И. (2016). Проблемы совершенствования организации учебного процесса в системе высшей школы. *Бюллетень науки и практики*, (12 (13)), 342-346.
15. Макаренко, А. (2022). *Человек должен быть счастливым. Избранные статьи о воспитании*. Litres.
16. Михайлов, А.Б. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений. *Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar*. Uzbekistan, Kokand. С. 65-70. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>
17. Михайлов, А. Б. К вопросам инвестирования в человеческий капитал / А. Б. Михайлов, Д. Э. Муниров // *Экономика и социум*. – 2021. – № 12-2(91). – С. 239-249.
18. Муминова, Э. А., & Умаралиев, З. Б. (2018). Новая веха в отношениях центрально азиатских государств. In *Научно-технический прогресс: социальные, технические и общественные факторы* (pp. 203-206).
19. Мухаммадиев, Л. Ф., & Кошанова, Н. М. (2022). Абдулла Авлоний асарларида тарбиянинг долзарб масалалари. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 713-718.
20. Усманова, З. М. (2022). К вопросам влияния литературы на общество. *Integration of Pragma linguistics, Functional Translation Studies and Language Teaching Processes*, 169-171.
21. Усманова, З., & Тишабаева, Л. (2020). Қўқон жадид матбуоти тарихининг айрим саҳифалари. *Взгляд в прошлое*, (SI-1№ 4).
22. Ушинский, К. Д. (1948). О нравственном элементе в воспитании. *Собр. соч*, 2, 433.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисоаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг куйидаги ихтисосликлари физика-математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги,

тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

I J A . Z O N E / 1 6 4 5 6 4 5 7 6 4 5

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

I J A . Z O N E / 1 2 6 4 5 6 4 5 4 3

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2021-06-22 00:02:38

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

**Курпаяниди К. И.,
Илёсов А.А.** Саноат
маҳсулотлари
экспортининг ташкилий-
иқтисодий
механизмларини
такомиллаштириш
(Фарғона вилояти саноат
тармоғи мисолида):
монография / Курпаяниди
К. И., Илёсов А.А.; М. А.
Икрамов таҳрир остида. -
Фарғона политехника
институтини. AL-
FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

**CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ**

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

**Мамуров Э.Т., Гафуров
А.М.** CAD/CAM/CAE
тизимларида лойиҳалаш
асослари. Дарслик
/Э.Т.Мамуров,
А.М.Гафуров – Фарғона:
AL-FERGANUS, 2022.-
200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

*Ўзбекистон
Республикаси Олий ва
ўрта махсус таълим
вазирлиги ҳузуридаги
Олий, ўрта махсус ва
профессионал таълим
йўналишлари бўйича
ўқув-услубий
бирлашмалар
фаолиятини
мувофиқлаштирувчи
кенгаи томонидан
дарслик сифатида
тавсия этилган. (2022
йил 9 сентябр №302-
сонли буйруқ).*

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Yusupov S.M., Xusanov Yu.Yu.

Yo'nalishga kirish. Darslik / E.T.Mamurov, S.M.Yusupov, Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022.- 150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

MANAGEMENT OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF BUSINESS ENTITIES IN INDUSTRY

MONOGRAPH

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.
Management of innovative activity of business entities in industry: monograph / Kurpayanidi K.I., Mamurov D.E.; edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 200 p.
ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

Муминова Э.А., Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А., Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати кластерлари фаолиятида бошқарув механизмларини такомиллаштириш [Матн]: монография /Э.А.Муминова, К.Р.Хонкелдиева.- Фарғона политехника институти. Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.-166 б.
ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фаргона - AL – FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини
ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фаргона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Саноат корxonalarida risklarni boshqarish
mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Монография

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

Ashurov, M. S. Sanoat
korxonalarida risklarni
boshqarish mexanizmini
takomillashtirish
strategiyalari. Monografiya.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2022.- 120 b.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

**Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.**
Institutional transformation
of the business sector.
Monograph. Fergana "AL-
FERGANUS", 2021. - 180
p.

ISBN: 978-9943-7189-9-
9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ashurov M.S., Shakirova Yu.S. Environmental problems and strategic directions of environmental management in their solution. Monograph. Edited by Doctor of Economics, Professor Ikramov M.A., Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Н.Қ. Жўраева

Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини
бошқариш механизмларини такомиллаштириш
Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

А.Т. Мирзаев
ЎЗБЕКИСТОНДА ТУРИСТИК-РЕКРЕАЦИЯ
ФАОЛИЯТИНИ БОШҚАРИШНИНГ УСЛУБИЙ
ЖИХАТЛАРИ: ЎЗГАРИШЛАР ВА
ИСТИҚБОЛЛАР

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Mirzaev, A.T.

Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова
ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фаргона - AL - FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева
Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S. Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.
G'o'zada defoliatsiya
o'tkazishning maqbul
me'yor va muddatlari.
Monografiya. /q.x.f.d.,
professor F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg'ona: Al-Ferganus,
2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

